

UNIVERSIDAD NACIONAL YACAMBÚ
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

**APROXIMACIÓN TEÓRICA SOBRE LA GERENCIA INTERMEDIA EN
LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DESDE UN
ENFOQUE DE INNOVACIÓN ABIERTA.**

Autor: Milton Labanda Jaramillo.
Tutor: Luis Antonio Chamba Eras.

Barquisimeto, Abril 2023

UNIVERSIDAD NACIONAL YACAMBÚ
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

**APROXIMACIÓN TEÓRICA SOBRE LA GERENCIA INTERMEDIA EN
LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DESDE UN
ENFOQUE DE INNOVACIÓN ABIERTA.**

Tesis doctoral presentada como requisito para optar al grado de Doctor en
Gerencia

Autor: Milton Labanda Jaramillo.
Tutor: Luis Antonio Chamba Eras.

Barquisimeto, Abril 2023

APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi carácter de tutor del proyecto de tesis doctoral presentado por el ciudadano Milton Leonado Labanda Jaramillo, titular de la Cédula de Identidad N° 1103499966, para optar al grado de Doctor en Gerencia, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometidos a la presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador que se designe.

En la ciudad de Barquisimeto, a los 20 días del mes de abril del 2023.

.....
PHD. Luis Antonio Chamba Eras
C.I. No 1103659833

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Quien suscribe, Milton Leonardo Labanda Jaramillo, titular de la cédula de identidad n.º 1103499966, hace constar que es el autor del proyecto de tesis doctoral, titulado: Aproximación teórica sobre la Gerencia Intermedia en las Instituciones de Educación Superior desde un enfoque de Innovación Abierta; la cual constituye una elaboración personal realizada únicamente con la dirección del tutor de dicho trabajo PhD. Luis Antonio Chamba Eras, titular de la Cédula de Identidad N° 1103659833. En tal sentido, manifiesto la originalidad de la conceptualización del trabajo y futura interpretación de los datos, así como la elaboración de las conclusiones, dejando establecido que aquellos aportes intelectuales de otros autores se han referenciado debidamente en el texto mismo documento.

En la ciudad de Barquisimeto a los 20 días del mes de abril de 2023.

.....
Ms. Milton Leonardo Labanda Jaramillo
PASAPORTE A6741929

DEDICATORIA

Este trabajo, es fruto del esfuerzo de un esposo y padre siempre en búsqueda de la superación espiritual y profesional, con virtudes y defectos, con los anhelos y esperanzas de un ciudadano pasajero de este bello planeta.

Con gratitud y satisfacción dedico esta tesis a Dios Padre y Creador, que este logro sea para su mayor gloria, para el bien de mi familia y el de todos los que me rodean.

A mi bella esposa, Janneth, mi compañera de vida, siempre a mi lado apoyando e iluminando mis pasos.

A mis bellos hijos: Juan Mateo, María Emilia, Matías Sebastián, José Leonardo, María Judith, Juan Francisco, María Soledad (+) y María Janneth.

A mis padres Luis y Judith, a mis hermanos y familiares, quienes son parte de mi historia, siempre alegres de mis triunfos.

A mis hermanos de la comunidad del Camino Neocatecumenal, por acompañarme siempre desde el itinerario de formación cristiana.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios, por haberme permitido transitar y culminar una etapa más de mi formación profesional. Al que siempre me ha acompañado, en los momentos de dudas y en aquellos de lucidez, en los momentos de turbulencia y en los momentos de gloria.

A todo el claustro de profesores de la Universidad Nacional Yacambú por haberme compartido su conocimiento y experiencias a lo largo de los años de formación del Doctorado en Gerencia.

Al jurado evaluador conformado por los doctores Dra. Norelvis Saturnini, Dra. Olivia Sosa y Prof. María Aparicio.

Al Doctor Luis Chamba Eras, mi tutor, por haber sido mi mentor en este fascinante mundo de la investigación.

A la Universidad Nacional de Loja, a su Rector el PhD. Nikolay Aguirre Mendoza y a su director de investigaciones, PhD. Max Encalada.

ÍNDICE

APROBACIÓN DEL TUTOR.....	iv
DECLARACIÓN DE AUTORÍA	v
DEDICATORIA.....	vi
AGRADECIMIENTO	vii
LISTA DE CUADROS	x
LISTA DE GRÁFICOS	xi
RESUMEN.....	xii
ABSTRACT	xiii
INTRODUCCIÓN.....	1
ESCENARIO I	4
APROXIMACIÓN AL ÁMBITO DE ESTUDIO.....	4
Describiendo el tema de estudio	4
Interrogantes de estudio.....	7
Propósitos de la Investigación	8
Relevancia del estudio	8
ESCENARIO II	12
ABORDAJE REFERENCIAL.....	12
Referentes Teóricos.....	12
Estado del Arte.....	19
Referentes Jurídicos	41
ESCENARIO III.....	45
MARCO METODOLÓGICO	45
Dimensiones del conocimiento dentro de mi proceder investigativo	45
<i>Plano Ontológico</i>	47
<i>Plano Espistemológico</i>	48
<i>Plano Metodológico</i>	50
Procedimiento de acuerdo con el plano metodológico.....	50
Informantes	52

Técnicas de recolección de información	54
Categorización para el análisis de la información.....	55
Criterios de credibilidad, coherencia y transparencia de la investigación.....	57
Triangulación de la investigación	59
ESCENARIO IV.....	61
CONTEXTO DE LOS HALLAZGOS	61
ESCENARIO V	95
APROXIMACIÓN TEÓRICA DE LA GERENCIA INTERMEDIA UNIVERSITARIA CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN ABIERTA	95
ESCENARIO VI.....	103
POSTURA REFLEXIVA DE LA REALIDAD INVESTIGATIVA.....	103
ANEXOS.....	115
ANEXO A:	116
REGISTRO DE ENTREVISTAS, INTERPRETACIÓN Y CONSTRATACIÓN DE INFORMACIÓN.....	117
CURRICULUM VITAE.....	158

LISTA DE CUADROS

CUADRO		pp.
1	Dimensiones, funciones e indicadores de la gerencia universitaria	24
2	Las funciones sustantivas de las IES ecuatorianas según el RRA	42
3	Actividades de gestión educativa del personal académico en el estado ecuatoriano.	43
4	Informantes clave	53
5	Matriz I. Registro de entrevista, interpretación y codificación de la Información	56
6	Matriz II. Integración y síntesis de la información codificada	57
7	Cromatización y codificación de las categorías y subcategorías de la investigación	62
8	Matriz II Argumentos de los informantes subcategoría Vinculación con la Sociedad	65
9	Matriz II Argumentos de los informantes subcategoría Funciones Sustantivas	68
10	Matriz II Argumentos de los informantes subcategoría Gerencia Intermedia - Innovación Abierta	72
11	Matriz II Argumentos de los informantes subcategoría Normatividad	75
12	Matriz II Argumentos de los informantes subcategoría Procesos Tecnológicos	79
13	Matriz II Argumentos de los informantes subcategoría Estructura Organizacional	84
14	Matriz II Argumentos de los informantes subcategoría Sociedad	88
15	Matriz II Argumentos de los informantes subcategoría Innovación - Innovación Abierta	91

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO		pp.
1	<i>Aproximación de definición de gerencia universitaria</i>	21
2	<i>Número de artículos sobre Innovación Abierta publicados en la base de datos WoS en el periodo 2016 - 2021</i>	36
3	<i>El paradigma de la innovación abierta</i>	37
4	<i>Estructura y normativa del Sistema de Educación Superior del Ecuador.</i>	41
5	<i>Nubes de palabras a partir de las interpretaciones de los 5 Gerentes medios universitarios</i>	59
6	<i>Categorías del trabajo de investigación.</i>	63
7	<i>Categoría GERENCIA INTERMEDIA y sus subcategorías.</i>	64
8	<i>Categoría ORGANIZACIÓN y sus subcategorías.</i>	74
9	<i>Categoría INNOVACIÓN y sus subcategorías.</i>	87
10	<i>Holograma final a partir de la teorización</i>	102

UNIVERSIDAD NACIONAL YACAMBÚ
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

Línea de Investigación: DESARROLLO GERENCIAL Y ORGANIZACIONAL

**APROXIMACIÓN TEÓRICA SOBRE LA GERENCIA INTERMEDIA EN
LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DESDE UN
ENFOQUE DE INNOVACIÓN ABIERTA.**

Autor: Milton Labanda Jaramillo

Tutor: Luis Chamba Eras

Abril 2023

RESUMEN

Es indiscutible que la gerencia está asociada a la innovación y al cambio, particularmente en organizaciones educativas, por tanto, la innovación de la gerencia universitaria es urgente frente a las realidades de la cuarta revolución industrial en donde emergen, la transformación digital y organizacional de la educación. En este sentido, la presente tesis doctoral se orienta a generar una aproximación teórica sobre la gerencia intermedia universitaria (GIU) desde un enfoque de innovación abierta (IA) en la Universidad Nacional de Loja (UNL). Metodológicamente, se aplicó el enfoque de investigación cualitativa y el método de análisis fenomenológico interpretativo como herramienta para analizar de modo espontáneo la naturaleza de los hallazgos en sus categorías y subcategorías emergidas sobre la base del método hermenéutico y a través de la técnica de la entrevista en profundidad desde el escenario vivencial de los informantes clave constituidos de manera intencional por los decanos de cinco facultades de la UNL. Los hallazgos comunican que la GIU apuesta por una comunicación constante, lateral y vertical intensiva como una de sus prácticas que le permite utilizar con éxito el conocimiento interno como base de los otros dos pilares de la IA: la cooperación y la colaboración; en el mismo orden, se evidencia la demanda de una estructura organizacional descentralizada y con mentalidad abierta a la interdisciplinariedad, la colaboración y la cocreación; para finalmente volver a insistir en que las universidades como organizaciones abiertas al cambio y en transformaciones constantes requieren del diseño de estructuras más flexibles y adaptativas que propicien la renovación y aprendizaje de sus miembros con miras a la IA. El enfoque de IA que se pueda imprimir en la gestión académica y administrativa universitaria está condicionado por el pensamiento y el sentir individual de los gerentes intermedios desde lo interno hacia lo externo en procura de la transformación de la realidad interna, circundante y global. Las categorías develadas de la gerencia intermedia, la organización y la innovación están entretejidas y confluyen en las oportunidades de enfoques abiertos y el cultivo de valores de cooperación y cocreación. Pragmáticamente, se conseguirá procurando una praxis interdisciplinar y transdisciplinar a través de la interacción dialógica y pragmática de decanos, directores de carrera y directivos en general del nivel medio de las universidades. Finalmente, se reflexiona en que a la GIU le corresponde especializarse, pulirse y formarse en su área de conocimiento profesional a la par de desarrollar habilidades blandas de liderazgo, identificar oportunidades, comunicar de manera efectiva y gestionar con enfoques abiertos el talento humano que está bajo su responsabilidad.

Descriptor: Gerencia intermedia, educación superior, innovación abierta.

ABSTRACT

It is undeniable that management is associated with innovation and change, particularly in educational organizations; therefore, innovation in university management is urgent in the face of the realities of the Fourth Industrial Revolution, where digital and organizational transformation of education emerge. In this sense, the present doctoral thesis aims to generate a theoretical approach to University Middle Management (UMM) from an Open Innovation (OI) perspective at the National University of Loja (UNL). Methodologically, a qualitative research approach and interpretive phenomenological analysis method were applied as tools to spontaneously analyze the nature of the findings in their categories and subcategories, emerged on the basis of hermeneutic method and through the technique of in-depth interviews with key informants intentionally constituted by the deans of five faculties of UNL. The findings indicate that UMM relies on constant, intensive lateral and vertical communication as one of its practices that allows it to successfully use internal knowledge as the basis for the other two pillars of OI: cooperation and collaboration. Similarly, there is evidence of the demand for a decentralized organizational structure with an open mindset towards interdisciplinarity, collaboration, and co-creation, with the aim of fostering innovation. Finally, it is emphasized that universities, as organizations open to change and constant transformations, require the design of more flexible and adaptive structures that promote renewal and learning of their members, with a view to Open Innovation. The implementation of OI in academic and administrative university management is conditioned by the individual thinking and feeling of middle managers from the internal to the external in search of the transformation of the internal, surrounding, and global reality. The categories of middle management, organization, and innovation are interwoven and converge in the opportunities for open approaches and the cultivation of cooperation and co-creation values. Pragmatically, this can be achieved through interdisciplinary and transdisciplinary praxis through dialogical and pragmatic interaction among deans, program directors, and leaders at the middle level of universities. Finally, it is reflected that UMM should specialize, refine, and train in their professional knowledge area, as well as develop soft leadership skills, identify opportunities, communicate effectively, and manage human talent with open approaches under their responsibility.

Descriptors: middle management, higher education, open innovation.

INTRODUCCIÓN

El entorno vigente de la sociedad del conocimiento, tecnificado por las grandes transformaciones de la cuarta revolución industrial, demanda de los gerentes universitarios habilidades para dinamizar sus tareas primigenias de planificación, organización, dirección y control con perspectivas y enfoques innovadores, y por qué no disruptivos, que otorguen un sentido de apertura cada vez mayor al despliegue de las funciones misionales de la universidad en articulación con el gobierno y la industria de su entorno. La gerencia de nivel medio en el contexto de la educación superior es un fenómeno que quizá no ha sido abordado en amplitud dentro del espectro de la investigación científica, sin embargo, su singular ubicación entre la cercanía al nivel operativo de la organización y la cercanía al nivel de la alta gerencia, la hace acreedora de una amplia gama de oportunidades que pueden potenciar sus aportaciones en procura de alcanzar las metas organizacionales o institucionales.

La presente investigación en este sentido, conducente a la comprensión de las implicaciones del enfoque de Innovación Abierta (IA en el presente documento) en el cumplimiento de las funciones sustantivas por parte de la Gerencia Intermedia en las universidades, desde los planos interpretativos de acercamiento a los actores sociales involucrados; tiene la intencionalidad de generar componentes teóricos para fortalecer y orientar el que hacer gerencial de las Instituciones de Educación Superior (IES), contextualizando su problemática desde la realidad de la Universidad Nacional de Loja (UNL), alrededor de sus funciones sustantivas con énfasis en la innovación. Teorización cuyos anhelos aspiran aportar de manera significativa a la articulación de los procesos de creación y generación de conocimiento en alianza con el sector productivo y estatal, fundamentándose en modelos de transferencia de conocimiento y tecnología mediante la innovación abierta a través de la co-creación y mejora continua que consoliden una cultura de innovación y emprendimiento en la comunidad académica.

Consecuentemente la investigación sobre gerencia intermedia universitaria e innovación abierta es relevante en este contexto organizacional y educativo a la vez debido a que la universidad, como institución formadora de los futuros talentos humanos y líderes de la sociedad, debe ser capaz de adaptarse a los cambios y avances tecnológicos y sociales que se presentan en el mundo. Es así como la gerencia intermedia universitaria llega a desempeñar un papel preponderante en la implementación de estrategias de innovación abierta, que pueden ser estructuradas con enfoques colaborativos y participativos para la generación de ideas, la resolución de problemas y la creación de valor. La innovación abierta al involucrar a múltiples y diversos actores, tanto internos como externos a la universidad resulta en una herramienta efectiva para mejorar la calidad de la enseñanza, la investigación y la extensión universitarias. Sin embargo, aún existen desafíos por conquistar para poder alcanzar los postulados de la innovación abierta en las universidades, y es aquí donde la gerencia intermedia universitaria puede desempeñar un papel fundamental al liderar y facilitar los procesos de innovación abierta universitaria, estableciendo las condiciones y los recursos necesarios para que los distintos actores puedan colaborar de manera efectiva y eficiente. Por lo tanto, una investigación sobre la gerencia intermedia universitaria e innovación abierta puede ayudar a identificar las mejores prácticas y estrategias para promover y facilitar este modelo de innovación en las universidades, lo que puede generar un impacto significativo en la calidad de la educación superior y en la formación de profesionales más capacitados y mejor preparados para enfrentar los desafíos de la sociedad actual.

Para la consecución de sus intencionalidades, el presente estudio se aborda desde el paradigma cualitativo en donde se comprenden e interpretan los significados y las implicaciones de la innovación abierta en la gerencia intermedia universitaria, el mismo se desarrolla a través de algunos momentos de investigación que dan a luz a la aproximación teórica, articulando las dimensiones del conocimiento ontológica, epistemológica y metodológica, los mismos que se detallan de la siguiente manera: Escenario I, visualizo el abordaje de la realidad donde se describe la situación del objeto de estudio con sus respectivos propósitos

y pertinencia social e investigativa; en el Escenario II expongo el estado del arte que aborda la presentación de los estudios previos y el referencial teórico. En el Escenario III, presento el recorrido metodológico con sus cimientos ontológicos, epistemológicos y metodológicos, actores sociales, técnicas de recolección de información, técnicas para la interpretación de la información, categorización y triangulación, criterios de credibilidad y legitimidad, proceso de teorización. En el escenario IV describo el análisis de los resultados develando las categorías y subcategorías que emergieron de las entrevistas en profundidad a través de la interacción dialógica con mis informantes clave y haciendo uso de las matrices de confrontación, categorización y codificación. En el Escenario V describo la Aproximación Teórica de la Gerencia Intermedia Universitaria con enfoque de Innovación Abierta para finalmente en el Escenario VI presento mi postura reflexiva de la realidad investigada.

ESCENARIO I

"El futuro de la educación tiene que ser abierto: Información abierta y conocimiento abierto. No podemos crear un futuro como silos individuales o como países individuales, las universidades deben ser una plataforma".

David Moinina Sengeh, Director de Innovación Mobile World Capital

APROXIMACIÓN AL ÁMBITO DE ESTUDIO

Describiendo el tema de estudio

En términos generales, es posible afirmar que la estructura organizativa de las IES se divide en dos tipos principalmente: la organización piramidal o jerárquica y la organización plana. La estructura jerárquica, por su parte, se caracteriza por contar con un nivel ejecutivo en la cima, mandos intermedios y niveles de gestión inferiores que se encargan de llevar a cabo las directrices establecidas desde la cúspide de la organización. Incluso en los casos en los que una idea surge desde la base de la estructura, esta debe ser elevada en espiral hasta la cima para su aprobación final, cómo lo han significado Mande, Nambatya y Nsereko (2016). Históricamente, una de las principales premisas de la estructura piramidal ha sido la idea de que cada nivel superior puede desempeñar sus funciones gracias al apoyo de los niveles inferiores de la organización, sin embargo, en muchos casos, esta concepción se asocia con la burocracia, algo que se refleja claramente en la realidad de la mayoría de las universidades latinoamericanas, incluyendo la Universidad Nacional de Loja.

En mi recorrido para argumentar el objeto de estudio del presente trabajo, a partir de la interpretación de los actores sociales preliminares, arribo al abordaje ontológico de mi investigación como sujeto cognoscente, llevando a cabo una interacción dialógica de diagnóstico con el Gerente Intermedio Universitario que desempeña el rol de decano de la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación de la UNL, en donde formulé la interrogante:

¿Qué expectativas podríamos proyectarnos en los actuales momentos respecto a las otras dos funciones sustantivas como es investigación y vinculación?, obteniendo la siguiente información

La investigación se hace con los profesores y también con el apoyo de egresados y estudiantes y en cada una de las carreras y programas de posgrado. Y aquí nos falta un poco más de fortalecimiento, a lo mejor en algún momento de independencia de las diferentes facultades y carreras y programas para poder impulsar proyectos de investigación, porque allí están los núcleos académicos capitaneados por quienes dirigen las carreras o programas, quienes son parte de los consejos consultivos y todas las plantas docentes que colaboran en esa respectiva carrera. Entonces la expectativa sería que desde cada una de ellas, con un poco más de autonomía, se puedan emprender proyectos de orden académico que nos permitan un desarrollo, yo diría un poco equilibrado entre las tres funciones sustantivas de la Universidad. Resulta que más del 80 por ciento está dedicado a la docencia, un porcentaje en torno al 10 por ciento a investigación y menos del 10 por ciento para vinculación, cuando por último debería ser 40, 30, 30.

Ante esta aseveración dentro de la respuesta, y coincidiendo con Falcón (2016) al respecto “resulta primordial considerar que los productos de los dos primeros procesos esenciales de la vida universitaria, la enseñanza-aprendizaje y la investigación, constituyen una recurrente proyección hacia las comunidades y las sociedades, [...], deben ser formas de retribución responsable y sostenible al entorno, implica esto que la universidad sea socialmente responsable”, reflexioné en la prioridad que tiene dentro de la trilogía de funciones vitales universitarias, la misión de extensión, así como también en la importancia de la gerencia intermedia universitaria como actor clave en la implementación de políticas y estrategias en las instituciones educativas además de establecer las condiciones y facilitar los procesos para que la innovación se materialice.

En este mismo hilo conductor de la pregunta descrita, se devela de parte del decano de la facultad de Educación:

la gerencia o el ejercicio de autoridad ejecutiva número 1 de la Universidad, que debe estar 50, 50 hacia dentro y hacia fuera, porque la universidad, como universidad pública que es, se debe a la sociedad y entonces el ejercicio de quien dirija la universidad está también hacia fuera. Y aquí lo que estoy tratando de decir es

un poco de mayor agilidad, porque para eso están las coordinaciones o direcciones de funciones capitaneados por el Vicerrectorado Académico y estamos también en las facultades.

Dentro de esta concepción, en relación con West y Bogers (2014) puedo expresar que para fomentar la innovación abierta en una universidad, un rector debe tomar diversas acciones que involucren a toda la comunidad académica tales como: crear una cultura de innovación, establecer un marco normativo, generar alianzas estratégicas, facilitar la colaboración interdisciplinaria tanto interna como externa, establecer incentivos para la innovación, establecer indicadores de desempeño entre otros. Continuando con la entrevista, indagué lo siguiente: ¿De qué manera la estructura organizacional de su unidad académica a lo interno de la universidad cree que favorece o desfavorece la innovación? frente a lo cual nuestro informante preliminar revela:

Uno es el plan de trabajo que acordó con el grupo y el auspicio es otro referente, también es la normatividad, la legislación existente, y un tercero es la planificación a nivel general de universidad y también de facultad. Ahora estamos decanos que son de libre nombramiento y remoción de la primera autoridad ejecutiva de la Universidad. Y eso nos lleva a siempre actuar así de manera centralizada. Uno puede plantear proyectos, en la función que fuera, pero tiene que contar primero antes de presentarlos con la anuencia de la primera autoridad ejecutiva, porque de lo contrario vamos a tener dificultades.

Al respecto de tal aseveración y confrontando el bagaje científico, evidencio la urgencia de debate sobre el papel emergente del mando intermedio académico como consecuencia de la desregulación de las estructuras organizativas universitarias. Confrontando así a la estructura piramidal frente a la estructura organizativa plana, puede concebirse ésta última como aquella en la que hay pocos o ningún nivel de gestión entre la dirección y los demás empleados. En consecuencia, en una estructura organizativa plana ideal, la supervisión del personal es limitada y a cambio, se promueve la participación extendida de los empleados en la toma de decisiones.

A manera de fundamentar la descripción del objeto de estudio, en los albores de la presente tesis doctoral, no puedo dejar de reseñar los aportes de Taylor y Fayol como los primeros clásicos que aportaron estudios en cuanto a la

forma en que se debe gerenciar, y quienes nos dejaron como legado el concepto de que administrar es un proceso que supone: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar; traducido también en las funciones centrales para gestionar una organización (Arbeláez, Jhon, Serna, Humberto, & Díaz, Alejandro, 2014). Transitando por la historia de las definiciones de gerencia encuentro en 1999 una concepción que la define como un proceso o forma de trabajo consistente en guiar o dirigir a un grupo de personas hacia las metas u objetivos de la organización; y tal ha sido la trascendencia e importancia del estudio de la gerencia, pues desde la década de los años 30 del siglo XX se han introducido diversas interpretaciones de este término, extrapolarlo sus beneficios a muchas áreas del saber tales como la gerencia pública, la gerencia social, y más recientemente la gerencia educativa.

Interrogantes de estudio

¿Qué significados le otorgan los informantes clave a la gerencia intermedia universitaria con enfoque de innovación abierta?

¿Cuál es la percepción que tienen los informantes clave sobre la gerencia intermedia universitaria con enfoque de innovación abierta?

¿Cómo interpretan los informantes clave la gerencia intermedia con enfoque de innovación abierta en la Universidad Nacional de Loja?

¿Cómo generar una aproximación teórica del enfoque de innovación abierta para la gerencia intermedia universitaria?

A partir de estas interrogantes se forjaron los propósitos del estudio con los cuales recopilé los hallazgos que otorgaron sentido a este que hacer investigativo, intencionalidades que presento a continuación.

Propósitos de la Investigación

En concordancia con la contextualización realizada las intencionalidades del presente trabajo de tesis doctoral se orientan a:

Develar desde los informantes clave y la cotidianidad en la gerencia intermedia universitaria las categorías de análisis orientadas hacia la innovación abierta en la Universidad Nacional de Loja.

Comprender las categorías de análisis orientadoras hacia la innovación abierta en la Universidad Nacional de Loja.

Interpretar desde los referentes gnoseológicos las categorías de análisis orientadoras hacia la innovación abierta en la Universidad Nacional de Loja.

Generar la aproximación teórica de la gerencia intermedia universitaria con énfasis en la innovación abierta en universidades públicas tomando como base la Universidad Nacional de Loja.

Relevancia del estudio

La gerencia intermedia en las instituciones de educación superior se constituye en un tema de relevancia en la actualidad, debido a su rol fundamental en la implementación de políticas y estrategias en estas instituciones. Con el surgimiento del enfoque de innovación abierta, se presenta además una oportunidad para que las universidades fomenten la colaboración tanto interna como externa promoviendo la creatividad y la innovación entre todos los actores de la comunidad académica y en el entorno social en general. Sin embargo, a pesar de la importancia de la gerencia intermedia universitaria y su potencial en la promoción de la innovación abierta, hay una falta de estudios considerable que se ocupen específicamente de este tema. Por lo tanto, se justifica la necesidad de investigar la gerencia intermedia universitaria desde un enfoque de innovación

abierta, identificando desde los gerentes intermedios universitarios las categorías de análisis orientadoras hacia la innovación abierta que favorezcan su implementación efectiva en las IES.

Inmersos dentro de estas realidades y necesidades, los gestores académicos o gerentes universitarios de nivel medio a cargo de las unidades administrativas responsables de las dimensiones misionales de docencia e investigación como escuelas y departamentos o decanatos, aparecen como actores que enfrentan múltiples dificultades en la toma de decisiones de carácter académico, así como de carácter general al tratar de llevar a cabo nuevas iniciativas encontrándose adicionalmente con personal que muchas veces es resistente al cambio; sin embargo frente a estos retos se presentan las oportunidades para que los actores de la gerencia intermedia adopten actitudes y enfoques más abiertos e innovadores capaces de definir misiones, objetivos y estrategias, tener capacidad para gestionar los recursos financieros y humanos y asumir un fuerte liderazgo de gestión, en contraste con los estilos académicos tradicionales de negociación y búsqueda de consenso.

Esta investigación podría tener impacto ciertamente en el desarrollo de políticas y estrategias en las instituciones de educación superior para fomentar la innovación abierta, y, por ende, impulsar la creación de una cultura de colaboración y co-creación en la universidad y en su entorno en general. Además, podría ser de interés para los líderes y responsables de la gerencia intermedia universitaria, así como para investigadores y profesionales en el ámbito de la educación superior y la innovación. Es indudable la asociación de la gerencia con la innovación y el cambio organizacional, de modo particular en organizaciones educativas como se describe previamente en el objeto de estudio, puesto que la innovación de la gerencia universitaria, antes que un agregado, es una necesidad en los actuales momentos, frente a las realidades sociales cambiantes como la revolución industrial 4.0 que implican globalización, aceleración de las comunicaciones, competitividad y nuevos conocimientos, que crea grandes desafíos para la educación universitaria y que podrán ser enfrentados en la medida en que se emprendan profundos y sistemáticos procesos de transformación.

Por tanto, una gerencia intermedia universitaria que adopte un enfoque de innovación abierta puede fomentar la integración de la investigación, la enseñanza y la extensión universitaria, permitiendo que los proyectos y soluciones innovadoras desarrollados en la universidad sean aplicados en la comunidad local y regional. Por ello este nivel de gerencia se vislumbra con gran relevancia en el ámbito de la educación superior debido a que los líderes intermedios desempeñan un papel clave en la implementación de políticas y estrategias en las instituciones educativas de este tipo.

Desde el punto de vista institucional, entonces, este estudio aportará con una aproximación a la realidad gerencial académica de la Universidad Nacional de Loja, a partir de las vivencias de sus gerentes intermedios, quienes dirigen los hilos conductores de las funciones sustantivas universitarias. En este mismo sentido, se promoverá el enfoque de innovación abierta con el cual se reviste a la gerencia educativa y se promoverá también una visión holística del ser humano sobre el sentido que le debe dar a sus acciones, el papel que tiene que jugar en la sociedad y la capacidad de incidencia en ella.

El tema "Aproximación teórica sobre la gerencia intermedia en las instituciones de educación superior desde un enfoque de innovación abierta" se justifica dentro de la línea de investigación "Desarrollo Gerencial y Organizacional" ya que la gerencia intermedia en las IES juega un papel crucial en el éxito de la implementación de estrategias y políticas en este tipo de organizaciones y por tanto es necesario profundizar en la comprensión de las características y desafíos de la gerencia intermedia en este contexto organizacional específico. Por otro lado, el enfoque de innovación abierta se ha convertido en una tendencia importante en la gestión de la innovación en diferentes tipos de organizaciones, incluidas las IES en donde destaca la importancia de la colaboración y la co-creación con actores internos y externos de la organización para fomentar la creatividad y la innovación en la institución.

La línea de investigación "Desarrollo Gerencial y Organizacional" se enfoca en el estudio de los procesos de gestión en las organizaciones y su relación con el desarrollo y el cambio organizacional. En este sentido, la aproximación

teórica sobre la gerencia intermedia en las instituciones de educación superior desde un enfoque de innovación abierta puede contribuir a ampliar la comprensión de cómo se pueden gestionar estos procesos en el contexto específico de las IES y cómo se pueden aplicar diferentes enfoques y metodologías para fomentar la innovación y el desarrollo organizacional. En conclusión, este trabajo doctoral se justifica dentro de la línea mencionada debido a su relevancia para entender los procesos de gestión y cambio en estas organizaciones y para fomentar la innovación y el desarrollo organizacional en este contexto específico.

Justificada dentro de los marcos de conocimiento señalados, esta investigación, construirá las aportaciones teóricas alrededor de nuevas habilidades y enfoques que debe poseer el gerente universitario moderno mirando a la gerencia intermedia universitaria con una perspectiva de planificación que abarque la totalidad de las unidades académicas o departamentos que gerencian los informantes clave (gerentes intermedios) que intervienen como sujetos cognoscentes y que buscan la eficacia gerencial y la transformación institucional y social para asegurar el desarrollo de la universidad y sus actores como un todo.

ESCENARIO II

"¿Cómo puede la universidad lograr la innovación abierta? Estableciendo un lenguaje común entre la ciencia y el mercado en el que la colaboración, la investigación y la transferencia de tecnología se midan también en términos de impacto y creación de valor. Hay que definir itinerarios del laboratorio al mercado".

Oscar Sala, Director Collider en Mobile World Capital

ABORDAJE REFERENCIAL

Referentes Teóricos

Para resaltar la relevancia y el estado actual de la literatura relacionada con la gerencia media universitaria desde las perspectivas de la innovación abierta como temáticas centrales de esta investigación, en esta sección, evidencio experiencias previas desarrolladas en universidades y organizaciones educativas con la finalidad de sustentar el objeto de estudio y asimilar los puntos de vista que se exponen dentro de una selección de trabajos doctorales cuyas categorías concuerdan o se relacionan con las de la presente tesis doctoral.

Al contemplar la presente investigación como caso de estudio una Universidad del sistema nacional de educación superior del Ecuador, a saber la Universidad Nacional de Loja, selecciono como primer trabajo de tesis doctoral el estudio “Modelo de madurez y capacidad de innovación abierta para educación superior” (Palacios Osma, 2021) que asume como parte de la problemática el hecho de que la innovación abierta hasta ahora ha sido investigada en el ámbito industrial y empresarial, evidenciando resultados positivos así como el mejoramiento en el desarrollo organizacional, y que solo recientemente se empieza a estudiar desde el contexto de las IES. Por otra parte se admite que la universidad se centra en la generación de conocimiento a través de sus tres funciones primordiales, ocasionalmente de manera conjunta con otros sectores, y con resultados que no siempre llegan al sector productivo y/o estatal, quedándose en la misma institución o siendo divulgado únicamente en eventos académicos.

La pregunta de investigación que se plantea dentro de la hipótesis de este referente es ¿Cómo la estrategia de innovación abierta y colaborativa en las instituciones de educación superior son un medio para fortalecer los procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento para el aprovechamiento de recursos y tecnologías con beneficios mutuos? sistematizada a través de 4 subpreguntas 1) “¿La incorporación de políticas, lineamientos de innovación abierta en los procesos misionales de las Instituciones de educación superior permitirán y facilitarán los procesos de transferencia de conocimiento, mayor integración y relaciones con sectores académicos, sociales, culturales, productivos y académicos?” 2) “¿La innovación abierta y colaborativa, fortalecerá las relaciones y los niveles de productividad de la Universidad tanto en los procesos de investigación y desarrollo como en sus procesos administrativos y académicos, permitiendo el intercambio de los procesos y procedimientos institucionales con otras instituciones de educación superior?” 3) “¿La existencia de un modelo de madurez de innovación abierta y colaborativa como parte del gobierno corporativo de la institución, permitirá un mayor aprovechamiento de los desarrollos e investigación de la Universidad con diferentes sectores del entorno?” y 4) “¿La integración y participación con otros actores externos a la Universidad, fortalecerá los procesos de transferencia de conocimiento respondiendo tanto a la ciencia como a las necesidades de los sectores donde impactaran dichos desarrollos?”

La metodología de investigación que se utiliza en ese trabajo doctoral es cualitativa, de tipo descriptiva, con la intención de identificar los elementos y características de la innovación abierta, las capacidades dinámicas y su relación en las IES, la metodología es recurrente o cíclica, procurando una retroalimentación constante entre la construcción teórica, los objetivos de investigación y el análisis de datos, así como su verificación. El modelo es validado a través de un panel de especialistas y finalmente, puesto a prueba en cinco (5) IES colombianas que participaron en el estudio.

Tanto en la elaboración como en la validación de la propuesta de modelo de madurez se somete a un juicio de expertos, bajo la metodología Delphi que permite evaluar el modelo sin necesidad de datos o experiencias reales, por lo que

se propone seleccionar un grupo de expertos que conocen de los procesos y funciones de la Universidad como pilotaje del modelo propuesto. A fin de ponerlo en práctica, una vez diseñado el modelo de madurez y capacidad de innovación abierta para las IES, los investigadores proceden a la recolección de datos y confrontación del modelo con casos de estudio y expertos, mediante dos procesos: grupo focal y medición del modelo de madurez en IES.

Como respuestas a la primera pregunta de investigación se señala lo importante de que la Universidad asuma la innovación abierta como parte de sus políticas y lineamientos apegados a sus funciones misionales, por ello una de las dimensiones de madurez del modelo de capacidad e innovación implica que incluya la innovación en sus estrategias y planes como parte de los currículos académicos, y como parte de la investigación fortaleciendo así las oficinas de transferencia tecnológica o quien haga sus veces, como un mediador entre la academia y el sector externo. La segunda pregunta es fundamentada en el hecho de que no existe organización que posea con todos los recursos y conocimientos necesarios para afrontar los retos de la sociedad y las demandas del sector productivo, además que no existen planes de estudio o currículos que tenga la capacidad de abordar toda la información y conocimientos para conseguir desarrollar 100% el perfil profesional de un egresado.

Respecto a la última pregunta de investigación planteada se concluye que asumir la innovación abierta como un componente de la estrategia institucional implica la creación de canales de formación del talento humano para impulsar una cultura de innovación haciendo resaltar el trabajo en equipo, la motivación, el desarrollar capacidades y competencias, el incrementar y establecer niveles de confianza con terceros y el dar paso a la comercialización de los productos de investigación, ya sea de manera directa o a través de la terciarización que puede ser parte de la misma estrategia de comercialización.

En segundo lugar, en el mismo contexto internacional, me centro en el trabajo de tesis doctoral “Manager in the Middle: a view of strategic planning in higher education from the middle management perspective” (Flanders, 2020) en el cual se plantea como problema la necesidad de demostrar que las universidades

deben planificar e implementar eficazmente el crecimiento y el cambio organizacional para poder mantener la acreditación regional, satisfacer a los interesados externos, atraer a los estudiantes y competir con las instituciones con fines de lucro. Sin embargo, estos desafíos institucionales, incluidos los problemas de comunicación y la falta de receptividad al cambio, pueden obstaculizar la eficacia de los procesos de planificación estratégica, prohibiendo así la capacidad de las instituciones para crecer y cambiar con el fin de seguir siendo relevantes a medida que los estudiantes y la cultura cambian.

En tal investigación, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo describen los mandos intermedios de la enseñanza superior sus experiencias en relación con la aplicación de los procesos de planificación estratégica institucional dentro de su unidad de trabajo? De igual manera se plantean las siguientes subpreguntas: ¿Cómo describen los participantes los factores institucionales o individuales que influyen en su compromiso con la planificación estratégica? ¿Cómo describen los participantes sus experiencias y los retos y apoyos asociados al proceso de planificación estratégica dentro de sus instituciones?

Con respecto al procedimiento, valido que la investigación es de tipo cualitativa y utiliza un enfoque fenomenológico trascendental para investigar las experiencias de los mandos intermedios en el proceso de planificación estratégica. El sujeto investigador aplica entrevistas semiestructuradas y temáticas a doce mandos intermedios de educación superior que se seleccionaron en base a su experiencia con la planificación estratégica, en sus campos en los últimos cinco años. Con el enfoque fenomenológico se construye una descripción textural y estructural de las experiencias de los mandos intermedios, incluyendo sus significados y esencias. Los datos de las entrevistas se analizaron según el método Van Kaam modificado de análisis de datos fenomenológicos, para crear descripciones texturales-estructurales y una descripción compuesta de las experiencias de los mandos intermedios de educación superior con la planificación estratégica.

A efectos de este estudio, aquí los mandos intermedios son definidos como individuos de nivel de decano asociado o inferior que supervisan una unidad de trabajo con cargos como directores, coordinadores, registradores, gerentes, jefes de departamento, vicedecanos y decanos asociados. El muestreo por criterios, una forma de muestreo intencional es el método inicial utilizado para identificar a los participantes; se elige esta estrategia de muestreo puesto que en un estudio fenomenológico "es esencial que todos los participantes tengan experiencia del fenómeno que se está estudiando". Sin embargo, también se utiliza el muestreo de bola de nieve, ya que los encuestados comparten los nombres de otros posibles participantes. La muestra está conformada por doce participantes, un valor dentro del rango de participantes sugerido para la investigación fenomenológica.

Las entrevistas semiestructuradas y temáticas fueron el método de recogida de datos para este trabajo, así como la interacción cara a cara fue el método de entrevista preferido; sin embargo, se utilizó el teléfono y la videoconferencia cuando las interacciones cara a cara no eran factibles. De las 12 entrevistas realizadas, seis fueron presenciales, cuatro por videoconferencia y dos por teléfono. Como sugieren la mayoría de los autores se desarrolló un protocolo de entrevista para guiar las sesiones de entrevista. A los encuestados se les ofrece una tarjeta de regalo de 25 dólares como incentivo para participar en el estudio; un participante rechazó el incentivo.

Finalmente, como implicaciones de este estudio evidencio que la planificación estratégica de las IES proporciona el marco a través del cual se pueden identificar las necesidades, establecer prioridades y crear planes de acción. Sin embargo, los procesos de planificación estratégica pueden verse obstaculizados por problemas de comunicación y resistencia al cambio. Si se comprometen adecuadamente, los mandos intermedios pueden ayudar a los líderes de la planificación estratégica a gestionar estos y otros problemas. Incluir a los mandos intermedios desde el principio podría aumentar la participación y la aceptación de todo el campus; por ello, al haber sido incluidos desde el principio, los mandos intermedios podrían servir de defensores del proceso para ayudar a combatir la resistencia. La formación en materia de comunicación también podría

aliviar los problemas de intercambio de información incorrecta o inadecuada, es lo que se concluye.

En tercer lugar, elijo el trabajo de tesis doctoral titulado “An exploration of academic Deans' Responsibilities in five u15 research-intensive universities in Canada: Ambiguities and managerialism in the academe- A mixed methods research” (Ellis, 2022), en donde se examina las responsabilidades de los decanos académicos en cinco universidades de investigación intensiva en Canadá.

Las preguntas que guiaron la investigación son establecidas de la siguiente manera: ¿Cuáles son las responsabilidades de los decanos académicos en universidades de investigación intensiva en Canadá?, ¿Existen ambigüedades en cuanto a las expectativas y el apoyo de la universidad en relación con estas responsabilidades?, ¿Cómo se ve afectado el trabajo de los decanos académicos por la cultura de "gerencialismo" en las universidades?, ¿Cómo manejan los decanos académicos estas ambigüedades y presiones gerencialistas en su trabajo? y ¿Hay diferencias en las responsabilidades y las experiencias de los decanos académicos en diferentes universidades de investigación intensiva en Canadá?.

Los hallazgos encontrados a partir de las preguntas guía datan que los decanos académicos en universidades de investigación intensiva en Canadá tienen una amplia gama de responsabilidades, que van desde la gestión financiera hasta la promoción de la investigación y la enseñanza, existen ambigüedades en cuanto a las expectativas y el apoyo de la universidad en relación con estas responsabilidades. Los decanos a menudo no tienen claridad en cuanto a las prioridades y objetivos de la universidad, lo que dificulta la toma de decisiones informadas y estratégicas. La cultura de "gerencialismo" en las universidades está ejerciendo una presión adicional sobre los decanos académicos para que se centren en la gestión y el rendimiento institucional en lugar de en la enseñanza y la investigación. Los decanos informaron sentirse abrumados por la cantidad de informes y datos que se les exige recopilar, lo que les impide dedicar tiempo y energía a otras áreas importantes de su trabajo. Los decanos académicos utilizan diversas estrategias para manejar estas ambigüedades y presiones gerencialistas, como la delegación de tareas, la priorización de responsabilidades y la

comunicación efectiva con el personal y otros líderes de la universidad. Y finalmente se identificaron algunas diferencias en las responsabilidades y experiencias de los decanos académicos en diferentes universidades de investigación intensiva en Canadá. Por ejemplo, los decanos de ciencias y tecnología informaron tener una mayor carga de trabajo en la gestión de infraestructuras y equipos, mientras que los decanos de artes y humanidades se enfocaron más en la gestión de programas y la promoción de la investigación y la enseñanza.

La metodología utilizada en esta tesis comprende métodos mixtos, que combina tanto datos cuantitativos como cualitativos, realizándose entrevistas semiestructuradas a 20 decanos académicos en las cinco universidades seleccionadas, llevándose a cabo un análisis de contenido de los documentos relevantes y las políticas universitarias. También se llevó a cabo una encuesta en línea a los decanos académicos para recopilar datos cuantitativos.

Los resultados mostraron que los decanos académicos tienen una amplia gama de responsabilidades, desde la gestión financiera hasta la promoción de la investigación y la enseñanza. Sin embargo, también se identificaron ambigüedades en cuanto a las expectativas y el apoyo de la universidad en relación con estas responsabilidades. Además, los resultados sugieren que la cultura de "gerencialismo" en las universidades está ejerciendo una presión adicional sobre los decanos académicos para que se centren en la gestión y el rendimiento institucional en lugar de en la enseñanza y la investigación.

En resumen, el tercer estudio previo muestra que la posición del decanato es compleja y la propia naturaleza de la dualidad de la función engendra ambigüedades, influenciadas por las constantes reformas del sector público, relacionadas con el gerencialismo y cuyos síntomas son cambios en la gobernanza universitaria como la profesionalización de las funciones de los mandos intermedios, ahora denominados directores ejecutivos en algunas instituciones. Los decanos ahora participan en prácticas de tipo empresarial, en los procesos de las iniciativas de planificación estratégica de sus instituciones, en el

establecimiento de asociaciones público-privadas y en la comercialización, entre otros.

Los tres estudios doctorales previos son relevantes para la presente investigación ya que abordan aspectos importantes de la gestión en las IES desde distintas perspectivas. La tesis de Ellis Colley analiza las responsabilidades de los decanos académicos en universidades de investigación, lo que podría proporcionar información valiosa sobre la gestión intermedia en este tipo de instituciones. La tesis de Flanders se centra en la planificación estratégica desde la perspectiva de la gestión intermedia, lo que puede ser útil para comprender cómo se desarrolla y ejecuta la estrategia en las instituciones de educación superior. La tesis de Palacios Osma propone un modelo de madurez y capacidad de innovación abierta para la educación superior, lo que podría ser de gran interés para la gestión intermedia en su papel de facilitar la innovación y el desarrollo en las IES. Aunque las tres tesis abordan diferentes aspectos de la administración en la educación superior, comparten un enfoque en la mejora de la gestión y el desarrollo en estas instituciones mediante la innovación y la planificación estratégica.

Estado del Arte

La Gerencia Universitaria

Así como se concluye en (Falcón, 2016) expongo que la universidad se concibe como institución movilizadora sobre la gestión del conocimiento y la búsqueda de las verdades que expliquen las realidades que la circundan, por tanto la gerencia universitaria debe incluir la base de estructura funcional que sustenta los procesos académicos de formación profesional, a lo interno, y la capacidad de generación de soluciones a problemas nacionales con impacto en el desarrollo regional y nacional, a lo externo. Esta doble condicionalidad hace que la gerencia universitaria deba desarrollar un modelo o pauta de gestión soportada por las habilidades personales y las oportunidades del entorno para alcanzar los mayores objetivos institucionales.

En este sentido, afirmo que la gerencia universitaria se centra en la acción y en la organización, ética y de valores, con énfasis en el desarrollo humano orientado a dirigir y hacer cumplir los procesos de integración y cambio institucional de manera eficiente, encontrando una de las definiciones de mayor actualidad en el constructo teórico generado dentro del trabajo de Pérez Ortega & Moreno Freites (2017) en el que se incluye una aproximación teórica diagramada en el Gráfico 1, conceptualizada en las conclusiones del estudio señalado, de la siguiente manera:

La gerencia universitaria se define como el conjunto de capacidades, habilidades y recursos (funciones de apoyo) que dispone la institución para cumplir con las dimensiones misionales –investigación, docencia y extensión–, a través de los procesos de planeación, organización, dirección y control; cuya responsabilidad es de los directivos y tiene por objetivo conducir a la universidad hacia la sostenibilidad y al desarrollo institucional; de allí que la función de apoyo a la gestión se erige como eje transversal y permanente para la ejecución de dichas funciones misionales (p. 40).

Ahora, es necesario tomar en cuenta para el entorno organizacional de educación superior lo que dicen Floyd & Wooldridge (1997), los gerentes medios colocados entre la alta gerencia y el nivel operativo de la empresa se ubican en un punto central de la estrategia y la acción, y con el tiempo generan una rica base de conocimientos que combina el conocimiento de la estrategia y la experiencia de las operaciones que influyen en la estrategia hacia arriba y hacia abajo; en pocas palabras, las personas que están en medio se encuentran en la mejor posición para encajar los datos a nivel de la estrategia y los datos a nivel de operaciones, así como para influir en el contexto estratégico que está constantemente evolucionando, son verdaderamente los nexos de la buena creación de la estrategia.

Gráfico 1 Aproximación de definición de gerencia universitaria. Tomado de Pérez Ortega, G., y Moreno Freites, Z. (2017). *Constructo teórico sobre la gerencia universitaria. Cultura Libre*, 15(26), 23–42.

Haciendo un paréntesis antes de proseguir con el hilo conductor de las descripciones conceptuales, debemos atender el vertiginoso apareamiento de la sociedad 5.0 o sociedad super-inteligente, así como la gestación de la Educación 4.0 dentro de la realidad universitaria, como respuesta a la presencia de la Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0, que hace pensar de manera más que justificada, en la necesidad de nuevas formas y enfoques con los cuáles la gerencia universitaria debe cumplir sus funciones misionales en procura de aportar con soluciones al entorno donde se despliega. Y es que precisamente, la gerencia en su ADN, es estrategia y toma de decisiones oportunas que permite optimizar recursos y ser más eficientes, por ello la gerencia universitaria debe estar atenta a los cambios de nuestro entorno inmediato, así como a las tendencias mundiales de desarrollo organizacional. A pesar de ello, hoy, muchas universidades aún se encuentran aferradas al modelo tradicional, al marco regulatorio y a un modelo organizacional que genera excesiva burocracia; rasgos que requieren erradicarse, en búsqueda de un nuevo concepto de organización

universitaria, de transformación curricular flexible y que se adapte a los cambios constantes e inevitables. Ese modelo rígido imperante aún se mantiene no solo en las universidades públicas sino también en las universidades privadas.

Paralelamente la gerencia educativa en las universidades demanda de un talento humano capaz de conducirla y direccionarla hacia el éxito, para lo cual necesita que sus gerentes, directores o rectores estén siempre en evolución para afrontar los constantes cambios de su entorno. Según Villarroel (2005) este gerente no debe existir para cuidar a la universidad como un administrador tradicional sino para transformarla; como mínimo, para moverla de una situación inicial de gestión a un deseable logro de la meta, pues el gerente siempre debe mostrar al término de su gestión, una institución distinta de la que consiguió al iniciar su periodo, puesto que ejecuta sus funciones en una organización que se renueva constantemente a través de la rotación gerencial.

Cito a Pérez y Portillo de Condoré (2021) ya que redefinen a la gerencia universitaria como el manejo de los procesos administrativos-académicos cuyo fin es la búsqueda del cumplimiento de los objetivos institucionales; agregando el mismo autor, que la organización contemporánea asume la gerencia como la acción conjunta de coordinación de los procesos organizacionales y como el conjunto de actuaciones que los directivos desarrollan para la planeación, coordinación, gestión y control de los flujos administrativos y sus respectivos procesos, en la búsqueda de alcanzar sus objetivos.

Complemento de manera acertada esta definición en (Falcón, 2016), en cuyas conclusiones se concibe a la universidad como institución dinamizada sobre la gestión del conocimiento y la búsqueda de las verdades, que expliquen las realidades que la circundan; y que por tanto la gerencia universitaria debe incluir la base de estructura funcional que sustenta los procesos académicos de formación profesional, a lo interno, y la capacidad de generación de soluciones a problemas nacionales con impacto en el desarrollo regional y nacional, a lo externo. Esta doble condicionalidad hace que la gerencia universitaria deba desarrollar un modelo de gestión fundado sobre las habilidades personales y las oportunidades del entorno para alcanzar los objetivos institucionales.

Centrado directamente en el contexto universitario, me encuentro con la preconcepción: el papel del gestor académico intermedio universitario depende del tipo de institución de educación superior a la que se dedique él (Rudhumbu, 2015), pues la literatura científica relacionada revela cuatro tipos de universidades diferentes que determinan el papel del gerente académico intermedio en la educación superior en general y con respecto al cambio curricular en particular, esta tipología está conformada por 1) la institución de educación superior corporativa, 2) la institución de educación superior de cultura fuerte, 3) la institución de educación superior de arena y 4) la institución de educación superior de comunicación o colegiada.

Con esta base, extrapolo el concepto de gerencia media al contexto universitario y determino basado en (Clegg & McAuley, 2005), que los mandos intermedios, sobre todo en las universidades más nuevas, están a la vanguardia del cambio en áreas clave como el aprendizaje y la enseñanza y en el avance de los objetivos pedagógicos y académicos fundamentales, así como los organizativos. Las innovaciones más recientes que implican el uso creativo de los nuevos medios de comunicación y las ideas de aprendizaje en red vienen siendo promovidas por los entusiastas individuales, y muchos de los nuevos mandos intermedios proceden de estratos influidos por estas tradiciones basadas en la experiencia y el conocimiento y están dispuestos a innovar. En este sentido, el mando intermedio puede verse como responsable del desarrollo de nuevas formas de colegialidad, más que como agente de control gerencial. Los nuevos mandos intermedios descritos anteriormente podrían constituir la base de dicho escenario, dispuestos a innovar de forma creativa en respuesta al cambiante entorno externo.

Las funciones de los gestores académicos o gerentes de nivel medio a cargo de estas unidades están cambiando en respuesta a las presiones políticas e institucionales, haciendo que se adopten enfoques y actitudes de gestión más "profesionales": ser capaces de definir misiones, objetivos y estrategias; tener capacidad para gestionar los recursos financieros y humanos y asumir un fuerte liderazgo de gestión, en contraste con los estilos académicos tradicionales de negociación y búsqueda de consenso.

Adentrándome en la problemática que atraviesa el gerente intermedio universitario, exploro uno de los eventos más comunes a medida que las responsabilidades de los decanos se vuelven más intensas y complejas, por ejemplo ellos deben delegar responsabilidades y el personal que está a su disposición, que tradicionalmente ha sido reducido, debe ampliarse, puesto que cuando el decano recibe las presiones de tiempo, son las actividades académicas las más afectadas y no las administrativas, perdiendo así reputación en su liderazgo académico además de la pérdida del sentido de su misión institucional como se describe en (Roaden, 1970).

Generalmente los gerentes intermedios argumentan sus muchas dificultades en la toma de decisiones de corte colegiado, así como imperfecciones generales al tratar de llevar a cabo nuevas iniciativas con personal que se resiste al cambio, tal como lo señala el estudio (Hellowell & Hancock, 2001), en donde se concluye que el papel del mando intermedio universitario es cada vez más complejo y exigente, pues está inmerso en el desarrollo de las dimensiones, procesos, funciones e indicadores primordiales tal como lo muestra el Cuadro 1; así mismo otro de los problemas que surge con respecto al rol que desempeñan los decanos es la necesidad que tienen de actuar como empresarios en un mercado competitivo.

Cuadro 1
Dimensiones, funciones e indicadores de la gerencia universitaria

DIMENSIÓN	CRITERIO DE EFICACIA	RESULTADOS	INDICADORES
Extensión: Transferencia del conocimiento	Grado de solución de problemas de la sociedad	Solución de los problemas	Evaluación de servicios y productos. Evaluación de capacidad de recursos humanos. Relaciones de cooperación. Ofrecimiento de servicios y productos Estudio de problemáticas sociales. Adopción de prácticas de gestión perspectiva y sentido social Evaluación de sus acciones. Control de reglamentos y normas.
Docencia: Transmisión del conocimiento	Grado de acreditación nacional e internacional	Acreditación nacional e internacional.	Diagnóstico de necesidades y niveles de formación. Diagnóstico de capacidades de la universidad. Incremento de cobertura

			Acreditación de los programas. Incentivo para mujeres y minorías étnicas y menos favorecidos Evaluación de la formación del personal docente Evaluación de infraestructura
Investigación: Incremento o creación del conocimiento	Grado de Incremento del conocimiento	Incremento del conocimiento con calidad	Diagnóstico de necesidades y niveles de formación. Diagnóstico de capacidades de la universidad. Incremento de cobertura Acreditación de los programas. Incentivo para mujeres y minorías étnicas y menos favorecidos Evaluación de la formación del personal docente Evaluación de infraestructura
Apoyo a la Gestión: Planeación, organización, dirección y control de los recursos	Grado de utilización de los recursos	Utilización eficiente de recursos.	Mejora continua de procedimientos y las reglas administrativas. Rendición de cuentas. Diálogos con la comunidad académica. Autonomía universitaria. Ajuste de estructura y empleo a largo plazo

Nota: Adaptado de Pérez Ortega, G., y Moreno Freites, Z. (2017). Constructo teórico sobre la gerencia universitaria. *Cultura Libre*, 15(26), 23–42.

En una de las conclusiones del estudio (Santiago, Carvalho, Amaral, & Meek, 2006) los gestores académicos manifiestan que los procesos de toma de decisiones en sus unidades son ineficientes en este sentido, y enumeran razones cercanas a la retórica "gerencialista" como responsables de esta ineficiencia: insuficiente descentralización "ejecutiva" (falta de autonomía financiera y administrativa), excesiva colegialidad (dispersión de los centros de poder y decisión, exceso de democracia) e ineficiencia administrativa (falta de control sobre los recursos operativos y humanos). Sin embargo, algunos gestores académicos también reconocen que existen obstáculos a la eficiencia debido a la excesiva centralización de la toma de decisiones a pesar de la elocuencia del discurso de la descentralización, la diversidad de tareas y la gran carga de trabajo, así como la escasa participación de otros profesores en la gestión de sus unidades derivados de la continua diversificación de tareas, todo lo cuál ya ha sido reconocido por varios autores.

Ante toda esa realidad, coincido en la necesidad de innovar en métodos avanzados de gestión organizacional, con un nuevo enfoque donde predominen

las decisiones descentralizadas y participativas, estructuras apoyadas en la integración de equipos, jerarquías flexibles, liderazgo centrado en valores, comunicaciones claras como factor clave, con énfasis en el pensamiento creativo e innovador y una mirada a la gerencia post-moderna distinta a la impuesta por modelos tradicionales como se lo propone en (Romero, 2008).

La estrategia del medio hacia arriba

Las estrategias no siempre nacen por completo de los altos mandos, por el contrario, las estrategias se generan en muchas ocasiones con el transcurso del tiempo, a través de una sucesión repetitiva de decisiones y actos. Estrategia significa emprender acciones, experimentar (muchos proyectos de demostración a pequeña escala representan mucho más valor) y aprender de los resultados, requiere la escucha y la comunicación en todos los niveles a través de todas las fronteras organizacionales. El verdadero valor surge, la mayoría de las veces, de manera fortuita, en formas jamás imaginadas. Reconozco que la estrategia está más relacionada con el aprendizaje que con la planeación y tiene importantes implicaciones para los administradores de niveles altos y medios. Los directivos de niveles superiores proporcionan las directrices que guía el reajuste constante de la organización y las adaptaciones de la estrategia conforme se suscitan los hechos, reconociendo la necesidad de que haya flexibilidad empresarial y tomando en cuenta que así mismo existen empresas sumamente sensibles a los desarrollos emergentes.

Vuelvo a citar (Floyd & Wooldridge, 1997) cuando hablan de los gerentes medios, situados entre la alta gerencia y el nivel operativo de la empresa asegurando que se ubican en un punto central de la estrategia y la acción, que con el tiempo generan una rica base de conocimientos que combina el conocimiento de la estrategia y la experiencia de las operaciones. Mediante charlas entre la cima y la base, influyen en la estrategia hacia arriba y hacia abajo, al hacerlo posiblemente se hagan avanzar la dirección de la estrategia o hagan trabajar para cambiarla. En pocas palabras, las personas que están en medio se encuentran en la mejor posición para encajar los datos a nivel de la estrategia y los datos a nivel de

operaciones, así como para influir en el contexto estratégico que está constantemente evolucionando, son verdaderamente los nexos de la buena creación de la estrategia. Esta interacción bidireccional conduce a describir las cuatro funciones estratégicas de la gerencia media:

Abogar por opciones estratégicas: Desde su posición los gerentes medios tienen la ubicación singular para presentar propuestas emprendedoras e innovadoras a la atención de la alta gerencia. Los administradores actúan como filtros iniciales de las propuestas de los equipos operativos hasta contar con propuestas lo suficientemente aceptables que se puedan defender entre la alta gerencia. Una vez seleccionada una propuesta, los administradores retroalimentan las ideas proporcionando recursos básicos que hacen que su departamento pueda obtener experiencia, establecer viabilidad y demostrar potencial.

Síntesis de información: Los gerentes medios con frecuencia brindan información a la alta gerencia, fundamentándola mediante la evaluación personal y aconsejando de manera explícita. Este tipo de directivos muchas veces pueden controlar o al menos influir en las percepciones de la alta gerencia, estructurando la información de determinadas maneras, por ello suelen recibir el nombre de filtros de la información o “amortiguadores de la incertidumbre”.

Rumbo a la adaptación: Los gerentes medios tienen la posibilidad de hacer que sus empresas sean más flexibles y estimulan los comportamientos divergentes de las expectativas oficiales. Los gerentes medios pueden abordar y generar situaciones tales como crear entornos en los cuales los temores de los equipos respecto al cambio pueden salir a la luz y ser llevados a las mesas de discusión y ayudar a la organización a adaptarse a los trabajos nuevos a pesar de disentir totalmente de las intenciones iniciales de la alta gerencia. Así mismo un gerente medio puede motivar y alimentar de ideas a equipos que empiezan a decaer en iniciativas y propuestas.

Instrumentar estrategias deliberadas: La instrumentación generalmente se percibe como un proceso mecánico en el cual los planes son implementados y efectuados a partir de una estrategia maestra, concebida por la alta administración, sin embargo, la realidad de esta implementación está sujeta a la evolución de las

condiciones y a la generación de nueva información. Entonces la instrumentación se caracteriza mejor como una serie constante de intervenciones que sólo se anticipan en parte en los planes de la alta gerencia y que ajustan su dirección para poder adaptarse a los hechos que surgen. La instrumentación efectiva requiere que los gerentes medios entiendan la lógica de la estrategia que hay tras un plan, además de las directrices específicas. La laguna de instrumentación refleja una distancia más amplia entre la percepción que la alta gerencia tiene de la instrumentación y lo que los gerentes medios deben saber para realizar el trabajo.

Así pues, las funciones estratégicas de la gerencia media tienen que ver con el cambio: entender la necesidad de cambiar (sintetizar); prepararse para ello (facilitar), estimularlo (impulsar) y, en última instancia, administrar el proceso (instrumentar). Así sea impuesta desde arriba o propugnada desde niveles inferiores, la responsabilidad de la gerencia media es instrumentar la estrategia y, en el recorrido, cambiar la forma en que se aprovechan las capacidades existentes. Las iniciativas aparecen en un contexto colaborativo y al entender que la estrategia nace de las interacciones entre la gerencia media y los actores externos. La experiencia obtenida mediante la instrumentación de iniciativas nuevas vuelve a alimentarse en esta síntesis constante del contexto estratégico.

La Gerencia Media Universitaria según Clegg & McAuley (2005)

Las concepciones de la gestión y el papel del administrador universitario intermedio deben situarse en el contexto de los muy diversos entendimientos de las IES sobre la naturaleza y el papel de la gestión que ellos cumplen. En el trabajo (Ob. Cit.) se detallan cuatro secciones interesantes sobre el contraste entre la literatura de gestión y la literatura específicamente sobre educación superior en donde se reconoce las diferentes interpretaciones del papel de la gerencia media:

a) Los mandos intermedios se perciben como representantes de los valores organizativos fundamentales: En el corazón de esta visión del rol se encuentra la noción de que el gerente medio está esencialmente preocupado por la representación de los roles complejos de "vivir" como un subordinado, y como un

superior, con la capacidad no solo para gestionar las tres relaciones, pero también para cambiar rápida y frecuentemente de una a otra. Recientemente, esta comprensión del rol se ha expresado como el trabajo del gerente intermedio con la alta gerencia para crear un sentido de identidad organizacional compartida en el cual el gerente intermedio fomenta los vínculos que requiere la transferencia intensiva de conocimiento. Sin embargo, por debajo de este posicionamiento humanista también se percibe un interés por el control de la organización; se les asigna el papel de mantener los sistemas internos de la organización, y pueden verse a sí mismos como controladores de las perturbaciones, asignadores de recursos y negociadores.

La literatura sobre educación superior que podría encajar con este discurso, sugiere que los mandos intermedios, más que representar los valores fundamentales de la organización, se ven a sí mismos como representantes de los valores académicos fundamentales. Aquí es donde se considera que residen los valores fundamentales, sobre todo en aquellas IES que se encuentran en los tipos ideales de "no gestión" y "cultura fuerte". Para muchos académicos, su conexión nacional e internacional con la comunidad más amplia de académicos es el eje central de la identidad y el desarrollo. Hay pruebas de que las identidades ampliamente académicas son significativas para los mandos intermedios y que, además, los jefes de departamento y otros mandos intermedios académicos se desvinculan con frecuencia de las prácticas gerencialistas, que identifican sólo en los niveles más altos, mientras que se basan en el consentimiento y la negociación dentro de los límites de las normas de colegialidad mutuamente entendidas para lograr cambios que impliquen a la masa de académicos practicantes.

b) Los mandos intermedios son vistos como agentes de control interesados: En la década de los noventa, comenzó a desarrollarse un discurso diferente, tomando de la misma manera por un lado el compromiso con los valores de la organización y aceptando que los mandos intermedios también son propensos a ser conservadores en cuestiones organizativas. Desarrollándose ciertas manifestaciones de control disfuncional causadas, al menos en parte, por la premonición de que el papel de pivote ha incorporado un grado de impotencia, ya que los mandos intermedios se ven 'apretujados' entre las exigencias de las

estrategias en las que no influyen y las ambiciones de unos empleados cada vez más independientes. Además, según el discurso, cuando los mandos intermedios tienen poder, lo utilizan para dividir la organización, con la tendencia a "balcanizar la estructura y concentrar el poder en sus propias unidades".

Aunque se ha intentado caracterizar a los académicos en general como conservadores (sobre todo en la retórica política), parece bastante difícil trazar la trayectoria de los mandos intermedios según un simple eje conservador/radical. Los años 80 y 90 fueron testigos de la transformación de las IES, que pasaron de ser instituciones de élite a semimasivas. El aumento del número de estudiantes y el desarrollo de la agenda gerencial condujeron al crecimiento de los cuadros gerenciales en el ámbito académico, especialmente en las universidades posteriores a 1992 y, al menos, en algunas de las IES anteriores a ese año. Sin embargo, existen indicios, procedentes de pruebas empíricas dispersas, de que el retraso puede estar desarrollándose como una característica estructural estratégica para algunas IES en las cuales su evolución respecto de su reorganización corporativa ha supuesto cambios en las escuelas y facultades hacia estructuras organizativas más planas. Las características que subyacen a la reestructuración tienen que ver con la promoción y el desarrollo de una visión corporativa para la universidad. Uno de los muchos aspectos de estas reorganizaciones tiene que ver generalmente con la percepción por parte de algún directivo de que las partes de la universidad se han "diversificado demasiado" en cuanto a su personal, su perfil docente, sus resultados de investigación, etc. En este caso, se está diseñando una estructura retrasada para desarrollar una mayor uniformidad en la aplicación del plan corporativo en toda la universidad.

c) Los mandos intermedios se reinventan como "burócratas corporativos": El discurso gerencialista se convirtió en la visión convencional de la naturaleza de la gestión durante las décadas de 1980 y 1990. Se trata de un modelo que parece persistir en muchas organizaciones del sector público y que se conoce como nueva gestión pública, en la que se afirma (quizá no con exactitud) que reproduce las prácticas de gestión habituales en las empresas y la industria. Este discurso tiene dos aspectos. Uno de ellos es el aumento del número de personas en la organización que tienen específicamente una función de gestión.

En los casos en que esto ha sucedido, no sólo ha dado lugar al desarrollo de un cuadro académico de gestión intermedia, sino también a la transformación de lo que eran "administradores" y "expertos y profesionales de la tecnoestructura" en "gestores". Argumentando esta situación a que la necesidad de control en las organizaciones ha llevado al crecimiento y desarrollo de lo que se denomina "burocracias corporativas". En la literatura de gestión general, estos burócratas corporativos son expertos, profesionales que se encargan de tareas como la planificación corporativa, la reingeniería de los procesos de negocio, el desarrollo y mantenimiento de los procesos para el aseguramiento de la calidad, la implementación de procesos de gestión de recursos humanos, etc.

El discurso gerencialista ha sido dominante en los intentos de teorizar los cambios en la educación superior en los últimos años. Se ha argumentado que, aunque tradicionalmente se ha considerado que muchas de las funciones básicas de los profesionales de la enseñanza superior estaban bajo el control del individuo, y que la gobernanza institucional se caracterizaba por la colegialidad, ha habido intentos más recientes de reestructurar la enseñanza superior mediante la adopción de nuevas formas de gobernanza y de gerencialismo. A nivel institucional, los burócratas corporativos son aquellos, ya sean académicos o de otras partes de la IES, que persiguen un celoso interés en los sistemas y procedimientos que controlan, con apelaciones a "esto es lo que exigen las agencias de evaluación y aseguramiento de la calidad (o cualquier agencia externa)".

Estos cambios forman parte de la retórica del paso de las IES "no gestionadas" o "de arena", sobre todo en las universidades más antiguas, hacia las IES más "corporativas", que se cumplen más plenamente en las universidades más recientes. Sin embargo, el proyecto gerencialista dista mucho de ser incontestable. En este contexto, quizá sea interesante señalar que la "visión" de los mandos intermedios en las universidades presentada por Hellawell y Hancock para el futuro desarrollo de la función es que "con su experiencia en la materia y en los recursos, desempeña ahora un papel crucial en el seguimiento de los preceptos empresariales, garantizando que la organización se mantenga "cerca del cliente" para que pueda asegurarse la "repetición del negocio". Los mismos autores

rechazan lo que interpretan como la visión tradicional de los mandos intermedios como ejecutores y comunicadores de los planes estratégicos de la alta dirección, aunque reconocen que "sigue siendo una parte vital del trabajo de los mandos intermedios en la IES, ganarse la cooperación del personal a pesar de que el ritmo de la innovación puede hacer que las relaciones interpersonales sean más tensas".

d) Los mandos intermedios se consideran transmisores de la sabiduría organizativa: En este discurso subyace la idea de que los mandos intermedios deben considerarse un activo estratégico al reconocer el vínculo entre los mandos intermedios con la capacidad central de la organización y la ventaja competitiva y su papel crucial en el desarrollo y mantenimiento de las competencias centrales de la empresa. Otros autores sugieren que los mandos intermedios se ocupan fundamentalmente de la gestión de la tensión entre los propósitos organizativos a largo y a corto plazo, de la vinculación de los conocimientos dispersos y las mejores prácticas en toda la organización, y del desarrollo de los individuos para integrar los procesos de cambio y renovación en la organización. Sin embargo, en las organizaciones profesionales, los mandos intermedios no suelen expresarse de forma consensuada (a menos que la institución de enseñanza superior haya desarrollado un entorno altamente corporativo) ni con la claridad y dentro de los límites jerárquicos, los mandos intermedios suelen tener una idea empresarial de valor añadido, son mucho mejores que la mayoría de los directivos para aprovechar las redes informales, están en sintonía con los estados de ánimo y las necesidades emocionales de los empleados, gestionan la tensión entre la continuidad y el cambio.

También se afirma que actúan como "sinapsis dentro del cerebro de la empresa", ya que concilian las perspectivas de alto nivel y las cuestiones de aplicación de nivel inferior. En este sentido, el académico como mando intermedio puede considerarse análogo al concepto de maestro artesano que actúa, en entornos en los que se valora el trabajo en equipo, como "motivador, moderador o entrenador" y que opera dentro del papel de gestor, pero también posee un bagaje de conocimientos del área sustantiva de experiencia o conocimiento. Este enfoque de la asimilación de la experiencia y la capacidad de gestión puede ser un poderoso enfoque de la gestión en las organizaciones

profesionales, aunque esta capacidad parece producirse a menudo a través de la predisposición personal más que a través de procesos de desarrollo de la gestión.

A modo de corolario sobre esta literatura respecto de los gerentes intermedios de las IES demuestra (sobre todo en las universidades más nuevas) que están a la vanguardia del cambio en áreas clave como el aprendizaje y la enseñanza y en el avance de los objetivos pedagógicos y académicos fundamentales, así como los organizativos. Las innovaciones más recientes que implican el uso creativo de los nuevos medios de comunicación, y las ideas de aprendizaje en red, han sido promovidas por entusiastas individuales, muchos de los nuevos mandos intermedios proceden de estratos influidos por estas tradiciones basadas en la experiencia y el conocimiento y están dispuestos a innovar. En el ámbito de la investigación existe un desarrollo paralelo de nuevos gestores de investigación e innovación cuya credibilidad se basa en la experiencia, pero con una clara orientación de la gestión hacia la financiación de la investigación. En este sentido, el mando intermedio puede verse como responsable del desarrollo de nuevas formas de colegialidad, más que como agente de control gerencial. Los nuevos mandos intermedios descritos anteriormente podrían constituir la base de dicho cuadro, dependientes como son de la estima de sus compañeros, pero dispuestos a innovar de forma creativa en respuesta al cambiante entorno externo.

El Rol del Gerente Intermedio en la Educación Superior (Rudhumbu, 2015)

Una de las premisas naturales del papel del gerente intermedio académico en la educación superior es la creencia que depende del tipo de institución de educación superior a la que se dedique el gerente. La literatura muestra cuatro IES diferentes que enmarcan el papel del gerente intermedio académico en la educación superior en general y en el cambio curricular en particular, éstas incluyen la institución de educación superior corporativa, la institución de educación superior de cultura fuerte, la institución de educación superior de arena y la institución de educación superior de comunicación o colegiada.

a) La institución corporativa de educación superior: El marco corporativo de la educación superior muestra una organización educativa bien

gestionada y que hace hincapié en las capacidades de los directivos en todos los niveles de la institución. Una institución de este tipo emplea un enfoque de gestión descendente con tres escenarios que definen cómo se trata a los gerentes intermedios en la institución i) recorte de gestores intermedios ii) asignación de responsabilidades de liderazgo simbólico a los gestores intermedios designados y iii) asignación de funciones burocráticas corporativas de gestión a algunos gerentes intermedios. Por lo tanto, este tipo de institución de enseñanza superior define y representa al gerente intermedio académico.

b) El discurso de la institución de educación superior de cultura fuerte: La institución de educación superior de cultura fuerte representa una acrisolada comprensión de lo que es una cultura fuerte de educación superior por su capacidad de satisfacer las necesidades educativas locales, nacionales e internacionales. En una institución de este tipo, el papel del gerente intermedio académico es transmitir la cultura institucional horizontal y verticalmente dentro de la institución y también garantizar la integración institucional y la preservación del sentido de la misión y el propósito dentro de la institución.

c) La institución de enseñanza superior de la arena: En este contexto, la institución de enseñanza superior se considera un escenario político constituido por muchos intereses contrapuestos en relación con la forma en que debe gestionarse la institución. Por lo tanto, el papel del gerente intermedio académico en dicha institución es político, dentro del cual se lo considera como el representante de los valores fundamentales de la organización.

d) La comunicación o institución colegial de educación superior: En este tipo de institución, los académicos crean complejas redes de intereses y de comprensión e implicación mutua, acordando implícitamente (contrato psicológico) trabajar con los demás, pero manteniendo sus intereses individuales en la enseñanza y la investigación. Por lo tanto, el papel del gerente intermedio académico en esta institución es colaborar con otros miembros institucionales para que puedan realizar el trabajo.

Innovación Abierta

La innovación abierta aparece como un paradigma emergente frente a la innovación tradicional, centrada en la cooperación y la relación entre las organizaciones, teniendo presente además que el vertiginoso desarrollo de la transformación digital parte de la cuarta revolución industrial, los escenarios, los actores y los procesos que se modifican constantemente; yendo de modelos individuales y cerrados a modelos abiertos, colaborativos y de intercambio de recursos y tecnologías. A nivel conceptual, la innovación abierta, lejos de ser un concepto nuevo, es una tendencia en crecimiento que va renovando la percepción de su aplicación en diferentes tipos de organizaciones, tanto públicas como privadas así como en instituciones de educación recientemente, pasando a ser un interesante objeto de estudio a través de publicaciones científicas, académicas y ponencias en congresos de relevancia (Palacios Osma, 2021).

Corroborando este fenómeno, indagando en la base de datos indexada Web of Science en el periodo del 2016 a 2021, se destacan un importante número de artículos científicos publicados en diversas áreas de conocimiento que hablan de la Innovación Abierta; sin embargo, es evidente la limitada investigación en el área de conocimiento Educación, puesto que de un total de 833 artículos, tan solo el 2.9% corresponden a la categoría de educación y un número importante 421 artículos están en el campo de la gestión y 267 en modelos de negocios (ver Gráfico 2).

Gráfico 2 *Número de artículos sobre Innovación Abierta publicados en la base de datos WoS en el periodo 2016 - 2021. Tomado de: Palacios Osma (2021). «Modelo de madurez y capacidad de innovación abierta para educación superior». Tesis Doctoral, Universidad Internacional de la Rioja, 2021. <https://reunir.unir.net/handle/123456789/12640>.*

Definición de Innovación Abierta

En el contexto de la innovación tradicional, catalogada para este estudio como la innovación cerrada, las grandes compañías se enfrentan a perder el control de sus procesos de invención, por varias razones, entre ellas la apropiación y fujo del conocimiento a través de los empleados, la competencia, la pérdida de oportunidades por considerar que todo el conocimiento que use debe ser originario exclusivamente de la misa empresa, entre otros. Por tanto, ha surgido así la necesidad de nuestras estrategias y mecanismos dentro de la cadena de innovación que permitan dinamizar los procesos organizacionales y que a través de la implementación de plataformas abiertas aporten tecnologías para los procesos de entrada y salida, permitiendo crear sinergias entre diferentes actores participantes, desarrollándose así la innovación con conocimientos internos y externos (García-González & Ramírez-Montoya, 2019).

Según el creador de este concepto Chesbrough (2003), la innovación abierta es un modelo que busca maximizar el uso de conocimientos internos y

externos de la organización fomentando así indirectamente un proceso de innovación. En este modelo se busca contar arduamente con la participación y cooperación de los colaboradores frente a cualquier área de la organización que pueda generar innovación y cambios que ayuden a su crecimiento, aquí, este modelo se soporta de aquellos modelos tradicionales de I+D junto con los avances tecnológicos y del entorno de las comunicaciones, sobre el cuál podemos tener una aproximación visual a través del Gráfico 3 (Chesbrough, Vanhaverbeke, & West, 2006).

Gráfico 3 *El paradigma de la innovación abierta.* Tomado de: (Chesbrough et al., 2006)

Por otro lado, realzo la importancia de hacer notar que el Manual de Oslo del año 2018 (Directrices para recopilar, informar y utilizar datos sobre innovación, 4.ª edición) publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un ente global sobre estándares y lineamientos sobre innovación incluye ya la Innovación Abierta (OECD & Eurostat, 2018) como tema destacado, del cual se reseña:

La innovación abierta denota el flujo de conocimiento relevante para la innovación a través de los límites de las organizaciones individuales. Esto incluye modelos comerciales basados en propiedad que utilizan licencias, colaboraciones, empresas conjuntas, etc. para producir y compartir conocimientos. Esta noción de “apertura” no implica necesariamente que el conocimiento sea gratuito (es decir, “gratis”) o exento de restricciones

de uso (es decir, “libre”). Los precios y las restricciones de uso suelen ser condiciones clave para el acceso al conocimiento. (p. 133)

Claro y sencillo resulta también el concepto de innovación abierta que adopta (Acuña Castro, 2019) al definirlo como “una forma de apresurar la adquisición de conocimiento ayudando a fortalecer la capacidad de competencia que posee una organización por medio de diferentes índices como lo son el rendimiento, la productividad, la rentabilidad y la posición en el mercado” (p. 37). Modelo que resalta el potencial humano de las organizaciones que afrontan la adecuada gestión de absorción de diferentes conocimientos ya sea a lo interno o externo de la organización.

La innovación abierta, aparece asociada entonces con los procesos de compartir conocimientos entre organizaciones de manera estratégica (acuerdos o alianzas) o de manera organizacional (integración horizontal), pasando a ser parte del modelo de negocio y de gestión abierto y flexible, conocido como modelo ambidiestro. La organización, desarrolla innovación considerando sus capacidades actuales e incorporando y aprovechando lo de otras organizaciones externas.

El trabajo seleccionado como uno de los antecedentes teóricos (Palacios Osma, 2021) propone que la Innovación Abierta:

es hoy una condición importante para la construcción organizacional y estratégica, con el fin de mejorar la ventaja competitiva de las empresas, asegurando la sostenibilidad e innovación. La integración y alianzas son una tendencia con respecto a permitir relaciones a largo plazo y crecimiento. La innovación abierta permite combinar recursos internos y externos para generar nuevas tecnologías e identificar nuevos caminos hacia el mercado. Con plataformas abiertas, avance tecnológico, motivación y movilidad de talento humano altamente especializado y experto con compromiso social, de manera tal que las empresas pueden desarrollar capacidades para absorber los recursos de conocimiento de manera eficiente. (p. 63)

Innovación Abierta en las Instituciones de Educación Superior

Las IES, ante la proliferación de mecanismos y dispositivos generados principalmente desde y en el entorno industrial y empresarial siente la necesidad de que sus integrantes, académicos y estudiantes, se organicen para participar en

este contexto de colaboración y cooperación de conocimiento con actores externos, lo cual implica que se creen modelos educativos que inviten a los estudiantes a desarrollar competencias empresariales y de emprendimiento centradas en la innovación abierta y social, ampliando así el rol de la Universidad, de la misma manera el hacer frente al hecho de una de las dificultades para establecer la innovación abierta y la universidad “empresarial” y abierta, implica un cambio de la visión del académico a un académico emprendedor.

Las universidades se ratifican, como actores relevantes en los procesos de innovación abierta, tanto desde la investigación, como desde la docencia y la extensión universitarias. Desde cada una de estas, sus funciones misionales, la Universidad debe gestar cambios en sus procesos pedagógicos relacionados con la actualización y la flexibilización de sus programas académicos; la formación de profesionales con una visión y una cultura de innovación abierta; la interacción con el sector productivo a través de investigación básica y aplicada junto con desarrollos de I+D para el sector empresarial; los contratos de asesoría; y la mejora de la capacidad de investigación. Lo cual implica asumir un sentido de responsabilidad social universitaria en la transferencia de conocimiento, como filosofía y fundamento de la educación superior.

La revisión bibliográfica presentada en (Ob. Cit, p. 72-73) evidencia la posibilidad de la integración de la Innovación Abierta en uno de los modelos conocidos como la triple o cuádruple hélice, en los cuales el componente académico es un actor fundamental para la dinámica de innovación. Al mismo tiempo este aún es un campo que requiere investigación y además el establecimiento de reglas, normas y políticas que incentiven dichas relaciones interinstitucionales.

Gerencia Intermedia Universitaria e Innovación Abierta

Como se manifiesta en (Gros Salvat & Lara Navarra, 2009), “los entornos académicos son muy cerrados y causan dificultades en la implementación de modelos gerenciales que aprovechen las ventajas del espíritu de la innovación

abierta, uno de estos obstáculos lo constituyen la dificultad de trabajar de forma interdisciplinaria dentro de la propia universidad” ya que sus estructuras internas dificultan transferir el conocimiento con la agilidad y ritmo que demanda el sector empresarial y gubernamental.

Por tanto la generación y gestión ágil del conocimiento, son tareas ineludibles de la universidad de hoy, lo que demanda de sus gestores académicos una praxis gerencial comprometida con la interdisciplinariedad, parte de una gerencia educativa universitaria moderna, que diste de la impuesta por esquemas tradicionales y cerrados. Una gestión académica universitaria basada en una nueva filosofía con enfoque de innovación abierta que fomente las decisiones descentralizadas y participativas, jerarquías flexibles, estructuras apoyadas en la integración de equipos, comunicaciones claras como factor clave, liderazgo centrado en valores, con un reforzamiento del pensamiento creativo e innovador (Romero, 2008).

Ante este contexto emergente, los gerentes intermedios universitarios, disponen de la posibilidad para llevar a cabo una administración basada en el espíritu de la innovación abierta, que según la revisión sistemática de literatura (Juca-Aulestia et al., 2020) actualmente facilita la transferencia de conocimiento entre la universidad y la empresa a través de diversos tipos de oficinas de transferencia de tecnología; permite una gestión curricular y de vinculación entre la universidad y la empresa que lleva a satisfacer las demandas reales de productos y servicios; da paso a una gestión de los aprendizajes que adopta nuevas metodologías para fortalecer la educación creativa y capacitar a los estudiantes para el mundo real; potencia la gestión de la investigación a través de las comunidades de práctica y los laboratorios de innovación como canales de motivación y de interacción entre investigadores y empresarios haciendo hincapié en la propiedad intelectual para garantizar el desarrollo y la cooperación (Romero, 2008).

Referentes Jurídicos

La Universidad Nacional de Loja, determinada como caso de estudio de la presente investigación, se circunscribe en el contexto de la educación universitaria ecuatoriana, la misma que está supeditada al Sistema de Educación Superior del Ecuador, que tiene por finalidad “la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo” (CES, 2020). Este sistema está integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Legal y reglamentariamente el Sistema de Educación Superior se rige por dos organismos como se muestra en el Gráfico 4.

1. El Consejo de Educación Superior (CES) que tiene a su cargo la planificación, regulación y coordinación del Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana y
2. El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), organismo técnico que tiene a su cargo la acreditación y aseguramiento de la calidad de las instituciones, carreras y programas.

Gráfico 4 Estructura y normativa del Sistema de Educación Superior del Ecuador. Elaboración del autor.

Con el fin de garantizar a la ciudadanía una Educación Superior de calidad que contribuya al crecimiento del país, el CES expide el Reglamento de Régimen Académico abreviado RRA (CES, 2020), instrumento normativo articulado a la Ley Orgánica de Educación Superior que tiene por objeto regular y orientar las funciones sustantivas que les permite cumplir con su misión y objetivos a las Instituciones de Educación Superior (IES) así como lo relativo a su gestión, en el marco de la normativa del Sistema de Educación Superior del Ecuador; este reglamento describe a estas funciones sustantivas o funciones misionales como se muestra en el Cuadro 2:

Cuadro 2
Las funciones sustantivas de las IES ecuatorianas según el RRA

Función	Definición	Integración
Docencia	Construcción de conocimientos y desarrollo de capacidades y habilidades.	La docencia integra las disciplinas, conocimientos y marcos teóricos para el desarrollo de la investigación y la vinculación con la sociedad; se retroalimenta de estas para diseñar, actualizar y fortalecer el currículo.
Investigación	Labor creativa, sistemática y sistémica fundamentada en debates epistemológicos y necesidades del entorno, que potencia los conocimientos y saberes científicos, ancestrales e interculturales.	Los resultados de la investigación son difundidos y divulgados para garantizar el uso social de los mismos y su aprovechamiento en la generación de nuevo conocimiento y nuevos productos, procesos o servicios.
Vinculación	Genera capacidades e intercambio de conocimientos acorde a los dominios académicos de las IES para garantizar la construcción de respuestas efectivas a las necesidades y desafíos de su entorno.	Se articula con la función sustantiva de docencia, para la formación integral de los estudiantes, que complementan la teoría con la práctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje, promoviendo espacios de experiencia vivencial y reflexión crítica. Se articula con la investigación, al posibilitar la identificación de necesidades y la formulación de preguntas que alimenten las líneas, programas y proyectos de investigación; y, al propiciar el uso social del conocimiento científico y los saberes.

Nota: Adaptado del Reglamento de Régimen Académico (CES, 2020)

Dentro del mismo marco legal regulador de la educación superior ecuatoriana, la tarea de administración o gestión obligada para la articulación e integración de estas funciones sustantivas se concentra en la gestión educativa universitaria, definido dentro del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador (Presidencia de la República, 2019) como:

La gestión educativa universitaria comprende el ejercicio de funciones de rector, vicerrector, decano y/o sub decano, o similar jerarquía, director de escuela, departamento o de un centro o instituto de investigación, coordinador de programa, editor académico, director o miembro editorial de una revista indexada, miembro del órgano colegiado superior de una universidad o escuela politécnica, así como las demás funciones que se establezcan por el Consejo de Educación Superior en la normativa correspondiente. (p. 9)

La consolidación y cumplimiento de la gestión educativa universitaria, además, de acuerdo con el artículo 9 del Reglamento de Carrera y Escalafón del personal académico del sistema de Educación Superior (CES, 2021), se efectiviza a través del cumplimiento de las actividades que se describen en el Cuadro 3:

Cuadro 3

Actividades de gestión educativa del personal académico en el estado ecuatoriano

Literal	Descripción
a)	Desempeñar funciones de rector, vicerrector, o integrante del órgano colegiado superior
b)	Desempeñar funciones o cargos de decano, subdecano o similar jerarquía
c)	Dirigir escuelas, departamentos, centros o institutos de investigación
d)	Dirigir y/o coordinar carreras o programas
e)	Dirigir y/o gestionar los procesos de docencia, investigación y vinculación con la sociedad en sus distintos niveles de organización académica e institucional
f)	Organizar o dirigir eventos académicos nacionales o internacionales
g)	Desempeñar cargos tales como: editor académico, director o miembro editorial de una publicación
h)	Diseñar proyectos de carreras y programas de estudios de grado y posgrado
i)	Integrar en calidad de Consejeros Académicos de los organismos que rigen el Sistema de Educación Superior (CES y CACES)); en estos casos, se reconocerá la dedicación como equivalente a tiempo completo
j)	Ejercer cargos de nivel jerárquico superior en el Órgano Rector de la Política Pública de Educación Superior; en estos casos se reconocerá la dedicación como equivalente a tiempo completo

- k) Ejercer cargos directivos de carácter científico en los institutos públicos de investigación
- l) Participar como delegado institucional en organismos públicos u otros que forman parte del Sistema de Educación Superior, así como sociedades científicas o académicas
- m) Participar como evaluador o facilitador académico externo del Consejo de Educación Superior, del Consejo de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, del Órgano Rector de la Política Pública de Educación Superior u otro organismo público de investigación o desarrollo tecnológico
- n) Participar como representantes gremiales de acuerdo con el estatuto de la universidad o escuela politécnica en las sesiones del órgano colegiado superior
- o) Las demás que definan las universidades y escuelas politécnicas en ejercicio de su autonomía responsable

Fuente: Reglamento de Carrera y Escalafón del personal académico del sistema de Educación Superior (CES, 2021).

ESCENARIO III

"Hemos creado un Vicerrectorado de Transferencia de Conocimiento y un Comisionado de Transferencia de Conocimiento para llevar a cabo innovación abierta basada en el talento interno. Estamos desarrollando otras estrategias como introducir la innovación y el emprendimiento como asignaturas en todos los grados de la UPF; lanzar la Plataforma del Conocimiento de la UPF para transferir conocimiento (vídeos, libros, artículos, podcasts) a la sociedad, y puesta en marcha de un departamento que cree startups."

Oriol Amat, Rector en la Universidad Pompeu Fabra Barcelona (UPF)

MARCO METODOLÓGICO

Dimensiones del conocimiento dentro de mi proceder investigativo

En esta instancia de mi investigación, recorrí los planos ontológico, epistemológico, metodológico y procedimental para reproducir la realidad desde dentro de cada actor clave involucrado en el fenómeno de la gerencia intermedia universitaria, a base de interpretar su medio ambiente social en el que se desenvuelven, lo cual me permitió construir la aproximación teórica de la Gerencia Intermedia Universitaria desde un enfoque de Innovación Abierta.

Bajo esta premisa tomé en consideración todas y cada una de las opiniones, pensamientos, sentimientos y percepciones de las realidades expresadas por los informantes con el fin de aprehender e interpretar los significados que emergieron de la interacción con el conocimiento que ellos poseen. Características propias de la investigación cualitativa, cuyo enfoque enfatiza el estudio de los fenómenos sociales en su mismo entorno natural donde se producen, y que, de acuerdo con Ballestín & Fàbregues (2018):

Siempre integrará la intención de obtener una comprensión profunda de los significados y definiciones de las situaciones tal y como las viven e interpretan las personas que forman parte de un entorno social en concreto: esto implica una metodología en la que la interacción más o menos prolongada con nuestros sujetos de estudio es fundamental, cosa que no sucede con la investigación cuantitativa, en la cual la interacción con los

sujetos de estudio es más superficial o, en todo caso, dirigida (por ejemplo, cuando administramos un cuestionario de encuesta). (p. 27)

En la misma línea dialógica concuerdo con (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018) en que la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en estrecha relación con su contexto, por lo cual abordé a los informantes en su contexto laboral de la Universidad Nacional de Loja con el propósito de examinar la forma en que ellos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados.

Tomando en cuenta la naturaleza de este enfoque cualitativo y del paradigma interpretativista, expongo luego el transitar recorrido para realizar mi investigación. Es de resaltar que el paradigma cualitativo marcó la pauta del proceso investigativo, evidenciando el compromiso de los sujetos inmersos en la misma, con una perspectiva holista que permitió la integración de todos los aspectos relacionados con la gerencia intermedia universitaria, y generar la aproximación teórica que evidencie la realidad de la Gerencia Intermedia Universitaria en la actualidad, la cual podría considerarse un modelo a seguir en las instituciones universitarias.

La búsqueda de conocimiento estuvo soportada por una matriz epistemológica que lógicamente contempla los 3 planos que estructuran toda investigación: el ontológico en donde se asienta la búsqueda de la naturaleza de la realidad social, el epistemológico que trata el cómo se concibe el conocimiento y la relación entre el investigador y lo investigado así como el conocimiento que se genera y finalmente en el plano metodológico que proporciona la manera en que el investigador obtiene el conocimiento, osea el cómo se llega a conocer el objeto de conocimiento.

Plano Ontológico

La cuestión ontológica relacionada con la naturaleza de la realidad y sus características conduce a los investigadores a adoptar la idea de múltiples realidades, entonces diferentes investigadores adoptan diferentes realidades, al igual que los individuos estudiados y los lectores de un estudio cualitativo. Al estudiar a los individuos, los investigadores cualitativos llevan a cabo un estudio con la intención de informar sobre estas realidades múltiples. La evidencia de múltiples realidades incluye el uso de múltiples formas de evidencia en los temas que utilizan las palabras reales de diferentes individuos y presentan diferentes perspectivas (Creswell, 2013).

En este primer plano, que referencia a la posición que como investigador asumí en relación con la realidad del objeto de estudio, en este caso la Gerencia intermedia en la Universidad Nacional de Loja, podemos optar por el realismo cuando la realidad existe por sí misma o ya está dada y por otro lado el idealismo cuando la realidad es una construcción del sujeto investigador quien la influye y la altera de acuerdo con su percepción.

En el caso que atañe a mi investigación, puedo evidenciar claramente que se trata de un fenómeno social cuya realidad fue creada desde el punto de vista de los informantes clave, como resultado de una experiencia individual en el desempeño de su laborar diario al frente de cada uno de los decanatos de la universidad. De mi parte como autor del presente estudio tuve la responsabilidad de interpretar las realidades expuestas por los mismos.

Por otro lado, como actor inmiscuido indirectamente en la gerencia intermedia desde la dirección de una carrera de formación de grado, me permitió tener una concepción más clara de la realidad cambiante en la que se desenvuelven los informantes clave y proyectarla hacia mejores estándares, con el propósito de a través de la interpretación contribuir a la transformación de las realidades señaladas por los informantes quienes reconocen la necesidad constante de cambio.

Por lo tanto, me acerqué y me ubiqué en el sitio mismo donde se ejerce la gerencia intermedia dentro del contexto universitario, motivo de estudio, pero sin involucrarme, sino para develar los significados y significantes de las voces de estos informantes clave como fuente primaria de información, sumado, como lo recalqué en líneas anteriores, a mi experiencia como parte de la gerencia intermedia de la institución, lo cual es relevante para aprehender la realidad del fenómeno investigado.

Finalmente, respecto al supuesto ontológico conviene relevar la presencia de la subjetividad en esta investigación ya que la naturaleza del estudio cualitativo asume que los datos no son exactos y rigurosos, sino que más bien están influenciados por la subjetividad interpretativa mía como sujeto investigador y la subjetividad expositiva del objeto estudiado, ósea los gerentes intermedios.

Plano Espistemológico

El acto gerencial, hoy en día constituye un proceso complejo que incorpora conocimientos, creatividad, innovación y desarrollo de enfoques proactivos como el de la innovación abierta. Exigencias que empujan y motivan el desarrollo del aprendizaje organizacional, así como las innovaciones en productos y procesos organizacionales requiere de los conocimientos sobre las necesidades de los consumidores, competidores, avances científicos y tecnológicos. Por tanto, es necesaria una revalorización de la epistemología, para lograr construir nuevos conocimientos que contribuyan en mayor medida, al mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos desde la función gerencial. La gerencia como ciencia social entonces, procura ajustar sus estructuras conceptuales, para enfrentar los retos de la postmodernidad, desencadenados en la sociedad del conocimiento, y que impactan sobre la eficiencia innovadora de las organizaciones, como elementos de un sistema colectivo de creación y uso de conocimientos.

En cuanto a la relación construida entre el objeto de estudio y mi yo como investigador, es decir la influencia que puede ejercer el estudioso en el fenómeno

que observa, teniendo en cuenta que me encuentro inmerso en el campo amplio de las ciencias sociales, abordo la explicación y/o indagación de la realidad de la gerencia intermedia desde una perspectiva epistemológica consonante con el enfoque paradigmático previamente seleccionado, a saber el enfoque epistemológico fenomenológico-hermenéutico el mismo que lleva a conocer parte de la vida de los participantes de la investigación así como su propio mundo, relacionados con el fenómeno de estudio partiendo de la vida de las personas, enfocándose en cómo las experiencias, significados, emociones y situaciones del individuo en estudio son percibidos, aprendidos y concebidos.

Por ello me fundamento en uno de los aportes más recientes sobre las perspectivas epistemológicas para la producción interpretativa-comprensiva de conocimiento gerencial (de Carmona, 2019) en donde se concluye:

Es así como la perspectiva epistemológica fenomenológica-hermenéutica, se considera adecuada para avanzar de una concepción del pensamiento gerencial, bajo las premisas de lo instrumental, medible y verificable, hacia una nueva perspectiva, que plantea la realidad como construcción subjetiva, para a partir de allí, construir conocimientos gerenciales, que permitan el logro de los objetivos organizacionales, considerando la interpretación dada por los propios agentes involucrados. En este sentido, la gerencia está llamada a experimentar alternativas epistemológicas, donde la crítica, reflexión e interpretación del fenómeno gerencial se haga presente. Desde la perspectiva axiológica, esta va más allá de la racionalidad instrumental y la estrictamente económica, para apuntar al desarrollo de las personas, permitiendo el logro de una gerencia que de respuestas a los retos de la sociedad post-moderna

Es así como, asumí la realidad investigada en forma dialógica e interpretativa con la idea de aprehenderla, tomando en consideración el versionamiento generado a través del diálogo con cada uno de los informantes claves, y la interpretación como la herramienta efectiva de interacción con los mismos, para dar respuestas a las interrogantes que dan sentido al presente estudio. Procurando siempre mantener una actitud fenomenológica y/o existencial como marco epistemológico, que incluya: un interés auténtico por los particulares puntos de vista, perspectivas del mundo, los otros y su experiencia; partiendo de la premisa de que todo lo vemos o interpretamos desde una perspectiva.

Plano Metodológico

Parto de la fenomenología como enfoque filosófico del estudio de la experiencia, con el interés particular de indagar cómo es la experiencia del ser humano que se desempeña como gerente académico intermedio, con énfasis en su desempeño como docente, académico e investigador al frente de los departamentos de la Universidad Nacional de Loja. Comprometido a pensar en cómo llegar a entender cómo son las experiencias de estos gerentes.

Luego tomo en cuenta las ideas clave devenidas de Heidegger (Smith, Larkin, & Flowers, 2008) que dicen en primer lugar que los seres humanos pueden ser concebidos como "arrojados a" un mundo de objetos, relaciones y lenguaje; en segundo lugar, que nuestro ser-en-el-mundo es siempre perspectivo, siempre temporal y siempre "en relación con" algo - y en consecuencia, que la interpretación de las actividades de creación de significado de las personas es fundamental para la investigación fenomenológica.

Mi intento de comprender la relación de las otras personas (los decanos) con el mundo de la gerencia intermedia universitaria es necesariamente interpretativo y se centrará en mis intentos de dar sentido a sus actividades y a las cosas que les ocurren en esta área de la gerencia, desde el enfoque de la innovación abierta. Por tal motivo es inevitable dejar de lado la hermenéutica por estar centrada en la cuestión de la interpretación propiamente dicha y ya que estudia explícitamente cómo aparecen o se encubren las cosas, pues las cosas mismas se presentan siempre de una manera que es al mismo tiempo auto concebida.

Procedimiento de acuerdo con el plano metodológico

Desde la perspectiva del trabajo del análisis fenomenológico interpretativo, hay dos puntos clave a considerar aquí. En primer lugar, la

formulación de Heidegger de la fenomenología como una actividad explícitamente interpretativa, y las conexiones que hace con la hermenéutica son claramente importantes. En segundo lugar, la forma en que Heidegger desentraña la relación entre el trabajo interpretativo y la estructura previa de nuestra comprensión debería hacernos reevaluar el papel del paréntesis en la interpretación de los datos cualitativos. De hecho, una consideración de la noción compleja y dinámica de Heidegger de la precomprensión nos ayuda a ver una forma más vivificada de paréntesis como un proceso cíclico y como algo que sólo puede lograrse parcialmente.

El análisis cualitativo en definitiva, consiste simplemente en revisar los datos y generar significados en forma de códigos, temas y/o sus conexiones con el objetivo de responder a la(s) pregunta(s) de investigación (Adu, 2019). Con un estudio desde la fenomenología interpretativa, los datos serán las revelaciones de los participantes (es decir, los testimonios) de su experiencia, que se denominan actos de habla. Este tipo de datos se analizan para ayudar a llegar a la esencia del significado del ser (es decir, la existencia). Aplicando la forma mínima de epoché en el nivel de análisis de datos, un investigador podría suspender el poder explicativo del marco teórico/conceptual y utilizar sus conceptos como herramientas interpretativas en un estudio inspirado en la fenomenología interpretativa. Por lo tanto, este marco puede permitir, utilizando algunos de los términos de su reserva de conceptos, representar información relevante seleccionada de los datos, ayudando así a dar sentido al ser (Larsen & Adu, 2022).

En términos resumidos las fases que comprenden la fenomenología hermenéutica interpretativa (Creswell & Poth, 2018) son:

Fase 1: Practicar la epoché y la reducción, que consiste en describir las experiencias personales con el fenómeno en estudio. El investigador comienza con una descripción completa de su propia experiencia del fenómeno. Este es un intento de dejar de lado las experiencias personales del investigador (que no se puede hacer por completo) para que el enfoque pueda dirigirse a los participantes en el estudio.

Fase 2: Uso de la estrategia de codificación centrada en la interpretación para generar códigos.

Fase 3: Utilización de la estrategia de clasificación basada en el individuo para crear temas emergentes. En donde se desarrolla una lista de declaraciones significativas. Luego, el investigador encuentra declaraciones (en las entrevistas u otras fuentes de datos) sobre cómo las personas están experimentando el tema; enumera estas declaraciones significativas (horizontalización de los datos) y trata cada declaración como si tuviera el mismo valor; y trabaja para desarrollar una lista de declaraciones no repetitivas y que no se superponen.

Fase 4: Transformar los temas emergentes en temas significativos. Para ello se agrupa las declaraciones significativas en unidades de información más amplias. Estas unidades más grandes, también llamadas unidades de significado o temas, brindan la base para la interpretación porque crean grupos y eliminan la repetición. Además, se crea una descripción de “qué” experimentaron los participantes en el estudio con el fenómeno, lo cual se denomina descripción textural de la experiencia —lo que sucedió— e incluye ejemplos textuales. Finalmente se redacta una descripción de “cómo” ocurrió la experiencia, a esto se le llama descripción estructural, y el investigador reflexiona sobre el entorno y el contexto en el que se experimentó el fenómeno.

Fase 5: Crear una narrativa del ser y descubrir el significado del ser. Escribir una descripción compuesta del fenómeno, una descripción compuesta incorpora tanto las descripciones texturales como las estructurales. Este pasaje es la “esencia” de la experiencia y representa el aspecto culminante de un estudio fenomenológico. Por lo general, es un párrafo largo que le dice al lector "qué" experimentaron los participantes con el fenómeno y "cómo" lo experimentaron (es decir, el contexto).

Informantes

Es de importancia procurar la calidad de los datos cualitativos, referida a la adecuación de los mismos, teniendo en cuenta el tipo de datos, las fuentes de

datos y el tamaño de la muestra propuesta para el estudio. En otras palabras, la calidad de los datos se consigue cuando un investigador tiene el tipo de datos adecuado de una fuente precisa junto con un buen número de participantes. En concreto, en igualdad de condiciones con respecto a la fuente y el tipo de datos adecuados, un investigador necesita al menos cinco participantes con un estudio basado en la fenomenología hermenéutica o interpretativa (existencial) y al menos 10 participantes para la fenomenología psicológica o trascendental. Sin embargo, dado que el mundo es imperfecto, está lleno de incertidumbres y cada fenómeno de estudio es único, tomar este tamaño de muestra sugerido al pie de la letra podría afectar negativamente a la credibilidad de los resultados.

Esta recomendación se aplica a un estudio que utiliza una perspectiva hermenéutica o interpretativa ya que a un investigador con esta perspectiva no le preocupa cómo varía la experiencia en los distintos contextos, sino que le interesa interpretar y comprender la experiencia de los participantes en términos de lo que hicieron y el significado de lo que hicieron. Así, al final del análisis de los datos, el investigador obtendrá un significado uniforme de su experiencia. Por lo tanto, tener un tamaño de muestra de entre 5 y 10 es apropiado en el marco de un estudio fenomenológico inspirado en la fenomenología hermenéutica o interpretativa (Larsen & Adu, 2022).

Partiendo de esta premisa seleccioné a los 5 decanos de las 5 facultades de la Universidad Nacional de Loja (UNL) como los informantes clave (ver cuadro 4):

Cuadro 4
Informantes clave

No	Identificación del Informante Clave	Institución
1	Decano de la facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación	UNL
2	Decano de la facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables	UNL
3	Decano de la facultad Agropecuaria y Recursos Naturales Renovables.	UNL
4	Decana de la facultad Jurídica, Social y Administrativa	UNL
5	Decano de la facultad de la Salud Humana	UNL

Técnicas de recolección de información

La técnica adoptada por mi persona como investigador cualitativo se constituyó en la entrevista en profundidad, en términos generales una entrevista en investigación cualitativa suele ser descrita como "una conversación con un propósito", este propósito se basa, al menos implícitamente, en una pregunta de investigación. La "conversación" es bastante artificial; su objetivo es en gran medida, facilitar una interacción que permita a los participantes contar sus propias historias, con sus propias palabras. Por lo tanto, la mayor parte del tiempo, el participante habla y el entrevistador escucha. A menudo, las preguntas de la investigación se plantean a nivel abstracto, por lo que no suele ser útil ni eficaz plantearlas directamente al participante. En lugar de ello, debo pretender establecer la entrevista como un evento que facilite la discusión de temas relevantes y que permita responder a la pregunta de investigación posteriormente, a través del análisis.

El investigador de la fenomenología interpretativa, enfoque que fue aplicado en este trabajo, suele utilizar un programa de entrevistas para ayudarse en esta tarea. Un programa de este tipo es una forma de preparar el contenido probable de una entrevista en el cuál el investigador suele exponer las preguntas tal y como le gustaría hacerlas (en un mundo ideal) y en el orden que espera que sea más apropiado para el participante. Estos elementos pueden cambiar, y de hecho se hacen, una vez que la entrevista está en marcha, pero la preparación de un cronograma permite al investigador establecer una agenda flexible (temas que le gustaría discutir con el participante), anticiparse a posibles cuestiones delicadas (e informar al participante de antemano) y formular sus preguntas de forma adecuadamente abierta (Smith, Larkin, & Flowers, 2009).

Al tratarse de una interacción, tanto el entrevistador como el entrevistado son participantes activos en el proceso de aplicación de esta técnica de investigación. El enfoque inicial de la conversación del participante puede estar determinado por las preguntas que le haga el investigador. Sin embargo, generalmente se asume que la entrevista se guiará en parte por las inquietudes del participante, y que el entrevistador hará un seguimiento de las cuestiones que surjan, aunque no estén en la agenda, siempre que puedan ser relevantes para la pregunta de investigación. El participante es el experto en el tema en cuestión y, por lo tanto, se le debe dar mucha libertad para llevar la entrevista.

Los datos fueron recogidos mediante las entrevistas en profundidad (normalmente), cara a cara y guiadas por las preguntas de la investigación, siendo lo suficientemente desestructuradas como para permitir el descubrimiento de nuevas ideas y categorías emergentes. Todas las entrevistas se grabaron con el permiso de los participantes y se transcribieron literalmente. Las entrevistas grabadas en audio específicamente se transcribieron con ayuda del software Google PinPoint y luego se introdujeron en el programa de análisis de datos cualitativos QDA Miner Lite.

Categorización para el análisis de la información

La intencionalidad de la fase de categorización, dentro del proceso investigativo, consiste en preparar de un modo sofisticado los datos para el análisis identificando temas y patrones clave en la información recogida, los cuales nos servirán para etiquetar, clasificar y poder recuperarlos, así como relacionar, los datos. Dicho de otra manera, categorizar implica decidir cómo agrupar conceptualmente fragmentos (unidades de análisis) con aspectos comunes y asignarles una denominación global, con el reto implícito de simplificar y encontrarle el sentido a la complejidad de las transcripciones.

Proceso relevante que lo ejecuté fundamentado en (Ballestín & Fàbregues, 2018), es decir guiado tanto por las teorías y los conceptos trabajados en los referentes teóricos y el estado de la cuestión, así como por el cuestionario de entrevista en profundidad, que apliqué en la recolección y el registro de la

información logrando la aproximación entre los hechos y lo expresado por mis informantes. Las categorías y subcategorías que conformaron el sistema categorial emergieron del análisis de cada unidad de contexto (líneas, frases o párrafos de las transcripciones) aplicando un proceso mixto, a través de la propuesta previa de categorías (deductivo), pero añadiendo más o modificando su estructura (inductivo).

A continuación, ejecuté la segunda fase de reducción de los datos conocida como codificación. Entendido el proceso de codificación como la operación concreta por la cual se asigna a cada categoría un indicativo o código de identificación, que después se usa para marcar y hacer localizables las unidades de registros correspondientes a esta categoría. Por tanto, utilicé abreviaturas de las palabras con las que etiqueté las categorías, ya que muchos metodólogos desaconsejan los números ya que dificultan la asociación lógica de categorías y códigos, mientras que los códigos alfabéticos facilitan la localización y recuperación rápida de las unidades de información, especialmente si se usan códigos formulados de manera muy cercana al concepto original que describen. El proceso de categorización y codificación lo plasmé en el formato de la Matriz 1 (Ver Anexo A) mostrado en el Cuadro 5.

Cuadro 5
Matriz 1. Registro de entrevista, interpretación y codificación de la información

Línea	Descripción	Categoría	Subcategoría	Código

El paso siguiente se constituyó en comparar y relacionar entre sí todos los códigos con sus correspondientes fragmentos, para elaborar un relato explicativo o interpretativo integrado. Por tanto, utilicé el análisis de textos, a fin de establecer analogía de las opiniones y constituir divergencias o convergencias emitidas por los sujetos relacionados. Ahora bien, según la interpretación y reflexión sobre las entrevistas y conversaciones, logré descubrir propiedades o atributos significativos de la investigación, lo cual se plasmó en la Matriz II, una

planilla de doble entrada de mucha utilidad al aplicarla a las transcripciones de las entrevistas para resumir y comparar para cada una de las personas entrevistadas, la información recogida o codificada en cada uno de los temas/subtemas/categorías, según formato que muestro en el Cuadro 6.

Cuadro 6
Matriz II. Integración y síntesis de la información codificada

	Gerente 1	Gerente 2	Gerente 3	Gerente 4	Gerente 5
Categoría/ Subcategoría1					
Categoría/ Subcategoría2					
Categoría/ Subcategoría3					
Categoría/ Subcategoría4					
Categoría/ Subcategoría5					

Criterios de credibilidad, coherencia y transparencia de la investigación

La confianza o credibilidad en los hallazgos de la investigación cualitativa es uno de los principales problemas a los que se enfrenta este enfoque metodológico. La credibilidad está asociada con el hecho de garantizar que los procedimientos de recolección y análisis de datos han sido los apropiados, de tal forma que los resultados y las conclusiones reflejen fielmente la realidad estudiada (Duque & Aristizábal Díaz-Granados, 2019). Aunque clásica y actualmente se han propuesto distintos criterios cualitativos y también algunos con raíces cuantitativas para lograr la credibilidad, una de las estrategias más citadas en la literatura sobre el tema es el método de la triangulación. Con el mismo se indica la utilización, en un mismo estudio, de varios métodos, técnicas o fuentes de datos.

Otro de los criterios a tener en cuenta es el garantizar la coherencia, lo cual implica emprender acciones y tomar decisiones sobre el análisis de datos que

estén en consonancia con el paradigma filosófico, los supuestos asociados y el método de investigación que se haya elegido (Adu, 2019). En este sentido la elección del enfoque cualitativo como método de investigación está justificado en la existencia de las múltiples realidades de la gerencia intermedia universitaria de la Universidad Nacional de Loja, las mismas que están influidas por las características de mis experiencias y mi conocimiento basado en el tiempo y el contexto. Como investigador cualitativo, he desarrollado este estudio dentro de los límites de estos supuestos, tomando las decisiones coherentes desde los planos ontoepistémicos hasta llegar a la selección del análisis fenomenológico interpretativo como método que me permitió generar las conclusiones correspondientes.

Finalmente, el criterio de transparencia que se centra en sacar a la luz su experiencia privada y subjetiva del proceso de análisis cualitativo como lo cita (Greckhamer & Cilesiz, 2014), por lo que desde el inicio de la presente investigación procedí a documentar las acciones que realicé, especialmente durante el análisis además de escribir notas sobre mis reflexiones, procedimientos analíticos y la justificación de mis decisiones, dejándolas listas para ser compartidas cuando sea necesario. Además, se documentó las mejoras prácticas aprendidas tanto a partir del trajar metodológico, así como del uso y explotación de las herramientas informáticas que se utilizaron, proyectándome hacia la ayuda a los futuros investigadores. Uno de aquellos utilitarios que permitieron generar ciertos parámetros para afianzar la fiabilidad, fueron los gráficos generados con la ayuda de la herramienta QDA Miner Lite, los mismos se pueden apreciar en Gráfico 5.

Vinculación con la Sociedad

Funciones Sustantivas Innovación Abierta Normatividad
Procesos Tecnológicos

Estructura organizacional

Sociedad **Innovación-Abierta**

5

Gráfico 5 *Nubes de palabras a partir de las interpretaciones de los 5 Gerentes medios universitarios. Generados con la herramienta QDA Miner Lite*

Como aprendizaje de esta etapa puedo aseverar que más que la fiabilidad del proceso investigativo, se determina que los resultados estarán sujetos a cambios e inestabilidad en el campo de la investigación cualitativa,

Triangulación de la investigación

Habiendo seleccionado la triangulación como estrategia para lograr la credibilidad en mi investigación, tomo la postura de (Lather, 1991) quien la describe como el uso de múltiples fuentes de datos, métodos y esquemas teóricos, la validación de constructos como el reconocimiento de los constructos que existen en lugar de imponer teorías o constructos sobre los informantes o el contexto.

Esta estrategia suele ser utilizada en definitiva con fines de proteger el estudio frente a posibles tendencias de los investigadores, también como una herramienta para corroborar y verificar los datos recopilados. Apoyándose en otro tipo de datos y otras fuentes, los investigadores pueden lograr una comprensión más confiable y profunda de las personas y de las experiencias o situaciones sociales objeto de estudio, generando así una mayor confianza en los hallazgos de la investigación para cubrir diferentes aristas o dimensiones de nuestro objeto de estudio de forma complementaria y enriquecedora, que permita un tratamiento poliédrico, versátil y profundizado de los datos (Duque & Aristizábal Díaz-Granados, 2019).

La triangulación me permitió como investigador, conocer en primer lugar, la connotación que los sujetos cognoscentes le otorgan a la gerencia intermedia,

desde el enfoque de innovación abierta y que se ha de construir en el contexto educativo de la Universidad Nacional de Loja. El conocimiento extraído desde los gerentes intermedios entrevistados fue contrastado luego desde la perspectiva del investigador basada en sus vivencias experienciales desde la cercanía hacia la gerencia intermedia al desempeñarme como director de una de las carreras de grado de la UNL.

Tal como lo exponen los autores citados, la triangulación me permitió como investigador realizar una combinación de algunas fuentes de datos con semejantes aproximaciones en el mismo campo de estudio, así como la utilización de herramientas tanto manuales como informáticas en el análisis cualitativo. Los datos observacionales experienciales y los resultados de las entrevistas se cruzaron con el fin de validar los hallazgos desde las vivencias de mis informantes clave cuya percepción generó la aproximación teórica adecuada de la gerencia intermedia universitaria. Dentro de este estudio doctoral, obtuve la triangulación desde las vivencias de mis informantes clave, cuya percepción generó una aproximación teórica de la gerencia intermedia universitaria con enfoque de innovación abierta, a través de la fórmula cualitativa empleada con la combinación de todos los elementos validadores, resultando el producto con sello personal propio.

El presente capítulo en torno a la metodología ha permitido describir detalladamente el diseño y los procedimientos de investigación utilizados para llevar a cabo el estudio. Con la aplicación de las técnicas y herramientas seleccionadas, se pudo recopilar las versiones de los informantes clave que fueron analizadas cuidadosamente. En el siguiente escenario, se presentarán los hallazgos obtenidos durante el proceso de análisis y se interpretarán en función de los propósitos de la investigación y la literatura referida y analizada previamente. Los resultados se organizan en categorías temáticas y se presentan con gráficos y matrices de la información recopilada.

ESCENARIO IV

"Las universidades deben promover una transformación de la cultura en la que ayudar a la sociedad te haga triunfar. Esto debe estar impulsado por el espíritu de las democracias igualitarias y el empoderamiento de todas las personas, no por tus ventajas que provienen de donde naciste."

Michael Crow, Presidente de Arizona State University

CONTEXTO DE LOS HALLAZGOS

Aplicando el transitar metodológico arriba al momento de develar los hallazgos que emergieron de las entrevistas en profundidad a través de la interacción dialógica con mis informantes clave, poseedores del conocimiento experiencial relacionado con el fenómeno de estudio, aproximación teórica de la gerencia intermedia universitaria desde un enfoque de innovación abierta, desarrollé conversaciones cara a cara, las cuáles fueron grabadas en formato de audio digital con la ayuda de un teléfono móvil; generando la información necesaria para luego transcribirla a texto con el software PinPoint de Google.

En este escenario, en donde los informantes clave ejercen un protagonismo cotidiano y hacen vida activa como decanos dentro del contexto académico administrativo de la Universidad Nacional de Loja, puede recolectar la información sin inconvenientes, todo el contenido de las entrevistas consta dentro cada una de las matrices de interpretación (la presento en el Anexo A).

Una vez transcrita y registrada la información, procedí a depurarla con el fin de que cuente con las condiciones necesarias, para posteriormente realizar el análisis, categorización, subcategorización y codificación de esta, haciendo uso de herramientas como las matrices de confrontación, categorización y codificación. Finalmente, sobre la base de este aporte oral, emergieron las categorías y

subcategorías a las cuales asigné colores y códigos para simplificar su análisis e interpretación.

Apoyado en la entrevista en profundidad estructurada de manera sintetizada, sin buscar dirigir el discurso de mis entrevistados, sino darles la libertad para expresar sus sentires y así contextualizarme dentro de la interpretación de sus significados y experiencias, procedí a realizar la triangulación y la correspondiente contrastación entre las fuentes y los teóricos estudiados develando el sentido que les otorgan a los hechos e incluso dándoles la oportunidad de deliberar desde su pensar acerca de la gerencia intermedia universitaria.

Al agrupar la información y concretar los significados atribuidos por los informantes a la gerencia intermedia universitaria desde un enfoque de innovación abierta, surgieron tres categorías de análisis con sus respectivas subcategorías, a saber: (a) Gerencia Intermedia, de la cual emergieron 3 subcategorías: Vinculación con la Sociedad, Funciones Sustantivas e Innovación Abierta; (b) Organización que originó 4 subcategorías: Normatividad, Talento Humano, Procesos Tecnológicos, Estructura organizacional y Cultura Organizacional; (c) Innovación del a cuál surgieron 2 categorías: sociedad e innovación abierta.

Seguidamente paso a mostrar en el Cuadro 7 el producto de la categorización y subcategorización debidamente cromatizadas con los colores anaranjado, verde y rojo según el orden correspondiente y codificadas según el orden de categoría y subcategoría, así como los informantes clave que aportaron su narrativa y línea correspondiente en el análisis a fin de facilitar su integración y reintegración en el proceso de interpretación de los hallazgos.

Cuadro 7
Cromatización y codificación de las categorías y subcategorías de la investigación

Categorías	Subcategorías	Informantes	Código
Gerencia Intermedia	Vinculación con la Sociedad	1-2-3-5	GER-INT-VIN-SOC
	Funciones Sustantivas	1-3-4-5	GER-INT-FUN-SUS
	Innovación Abierta	1-2-3-4-5	GER-INT-INN-ABI
Organización	Normatividad	1-2-3-4-5	ORG-NOR
	Procesos Tecnológicos	1-2-3-5	ORG-PRO-TEC
	Estructura organizacional	1-2-3-4-5	ORG-EST-ORG

Innovación	Sociedad	1-2-3-5	INN-SOC
	Innovación Abierta	1-2-3-4-5	INN-INN-ABI

Como síntesis, en el gráfico 6 presento las 3 categorías que emergieron de las entrevistas en profundidad como producto de la interacción dialógica con los informantes clave: Gerencia intermedia, Organización e Innovación las cuáles posteriormente desarrollo a través de la interpretación subjetiva y triangulando con mis referentes teóricos.

CATEGORÍAS

Gráfico 6 *Categorías del trabajo de investigación.*

Categoría: Gerencia Intermedia

La primera categoría analizada, emergida de las entrevistas en profundidad con los informantes clave, generó 3 subcategorías: vinculación con la sociedad, funciones sustantivas e innovación abierta destacando las interpretaciones de cada una de ellas y reflejadas en el gráfico 7.

GERENCIA INTERMEDIA

Gráfico 7 *Categoría Gerencia Intermedia y sus subcategorías.*

Subcategoría: Vinculación con la Sociedad.

De la interpretación de esta primera subcategoría, emerge el hecho de que uno de los aspectos requeridos dentro de la función de vinculación con la sociedad consiste en las exigencias tanto normativas como relacionales que imponen los actores del entorno con quienes la universidad interactúa, las mismas que se enmarcan también en una dinámica constante de cambios e innovaciones.

Según el Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación Superior (CES, 2020) la Vinculación con la Sociedad genera capacidades e intercambio de conocimientos acorde a los dominios académicos de las IES para garantizar la construcción de respuestas efectivas a las necesidades y desafíos de su entorno.

Los autores del (Pérez Ortega & Moreno Freites, 2017), a partir del consenso de expertos en gerencia universitaria denominando función de extensión a la vinculación con la sociedad la teorizan como: el proceso gerencial de

transferencia del conocimiento a la sociedad, en donde se gerencia el cumplimiento de las necesidades presentes en la sociedad sin comprometer los recursos de las otras dimensiones misionales, que abarca las funciones de planeación, organización, dirección y control.

Esta dimensión misional o función sustantiva tiene como criterio de eficacia gerencial el grado en que el directivo de la universidad resuelve los problemas de la sociedad a través de la dimensión extensión persiguiendo como resultado el cumplir con la solución de las necesidades de su entorno, sin comprometer los recursos de las dimensiones misionales de docencia e investigación.

Desde mi posición de sujeto cognoscente, desde la realidad existente y deseada de la Universidad Nacional de Loja, puedo argumentar que esta función sustantiva de vinculación o extensión, basada fundamentalmente en la divulgación, transferencia y aplicación del conocimiento, necesita por parte de la gerencia intermedia universitaria desarrollar las capacidades dinámicas de innovación, comercialización y emprendimiento, y que un enfoque de innovación abierta, del tipo innovación de salida, permitiría alcanzar los niveles de eficacia gerencial adecuados al resolver los problemas de la sociedad.

Cuadro 8
Matriz II Argumentos de los informantes subcategoría Vinculación con la Sociedad

Categoría:	Gerencia Intermedia
Subcategoría:	Vinculación con la Sociedad

Obviamente que a futuro hay una serie de situaciones de orden académico, sobre todo, que considero que deben mejorarse, por ejemplo, las propias prácticas pre profesionales que estamos tomando la exigencia del Ministerio de Educación, las prácticas de servicio comunitario. De igual manera, en el marco de cartas de compromiso y también de proyectos aprobados institucionalmente, con la finalidad de que todo esté regularizado y se puedan generar evidencias y tenga validez también para un futuro proceso de evaluación. Y obviamente, el asunto del currículo es así. Siempre tenemos que estar generando innovaciones [GMU1/L36-L43/GI-VI-SO]

Qué es lo que vamos a hacer en el propósito de recuperar la imagen institucional y en el propósito de recuperar la confianza de la gente en lo que hace la universidad que sepa que lo que está produciendo, lo que estamos haciendo está bien. Nosotros al otro día que empezamos la gestión, empezamos también directamente, lo que tú decías es cierto, a trabajar en convenios interinstitucionales, uno de los primeros convenios que firmamos justamente con AgroCalidad en el propósito de certificar la quinta Punzara para que sus productos que se venden ahí tengan el aval de Agro Calidad [GMU2/120-L127/GER-INT-VIN-SOC].

... ahorita tenemos más de 60 convenios, sólo para establecer convenios no solo por ser una alianza interinstitucional sino porque queríamos fomentar el tema de prácticas, pasantías que es de vital importancia por el número de horas para los señores estudiantes [GMU5/54-L57/GER-INT-VIN-SOC].

El tema de invertir en la educación, de invertir en la parte informática, creo que no solo eso significa que la podemos obtener de un presupuesto general de la Universidad sino también la podemos gestionar internamente por otros temas de convenios, por tema de alianzas estratégicas con multinacionales que hagan o brinden equipos [GMU5/L161-L164/GER-INT-VIN-SOC].

Esta estructura demasiado vertical debe darles mayor fortaleza a los directores de carrera, más flexibilidad para que ellos puedan manejar cosas ciertas, cosas acuérdesse de que por ejemplo está un tema de alianzas. Nosotros sólo podemos firmar cartas compromiso y son importantísimas las cartas compromiso para mi criterio, porque eso me está dando la idea de que va a poner en práctica un estudiante en su empresa, él ya está en contacto con eso, entonces esas cosas yo necesito que se potencialicen mejor para los directores de carrera, entonces si bien la estructura vertical está, lógicamente debemos tener sí un rector, un vicerrector académico o vicerrector de posgrado y asesores lo que prevé la ley y las reglamentación [GMU5/L201-L209/GER-INT-VIN-SOC].

Según las afirmaciones de los 4 informantes en donde emergió esta subcategoría, es primordial adecuar los escenarios en donde los estudiantes

puedan realizar sus prácticas y pasantías, a través del establecimiento y la formalización de las relaciones de la Universidad con el entorno empresarial, institucional o gubernamental implementadas a través de cartas compromiso, alianzas estratégicas y/o convenios interinstitucionales.

Se verifica así mismo la necesidad de que el entorno externo evidencie lo que realiza y produce la universidad a través de estas relaciones y por otro lado estas mismas relaciones pueden aparecer como fuentes habilitadoras de inversión o autogestión para solventar las limitaciones presupuestarias que enfrenta la universidad pública ecuatoriana.

Finalmente los informantes clave hacen notar la verticalidad del perfil del gerente medio universitario, proponiéndose por parte del Gerente 5 que debería brindársele mayor flexibilidad para desempeñar sus funciones, visión que argumenta aún más la necesidad de que se adopten enfoques y visiones congruentes con la filosofía de la innovación abierta que valoren la interdisciplinariedad como medio para superar los obstáculos de trabajar de forma horizontal dentro de la misma universidad lo cual debe ser soportado por medio decisiones gerenciales descentralizadas, participativas, flexibles y apoyadas en la integración de equipos.

Subcategoría: Funciones sustantivas

Descripción Interpretativa

Reglamentariamente, el fundamento que describe a las funciones sustantivas y que se constituye en el instrumento que norma y orienta las funciones sustantivas de las IES ecuatorianas, así como también lo relativo a su gestión en el marco de la normativa del Sistema de Educación Superior ecuatoriano, lo constituye el Reglamento de Régimen Académico (CES, 2020) en donde se establece además que estas funciones sustantivas son las que garantizan la consecución de los fines de la educación superior y que son declaradas por la Ley de Educación Superior del Ecuador en su Artículo 117.

Mi aclaración interpretativa acerca de esta subcategoría concuerda con la necesidad de integración de los ejes de docencia, investigación y extensión de la

gerencia universitaria, los mismos que reciben diferentes denominaciones a través de la literatura relacionada, entre ellos funciones sustantivas, funciones misionales, funciones vitales, dimensiones misionales entre otros; estos tres elementos deben gerenciarse con un pensamiento global y un liderazgo transformacional, que le permita a la universidad comprender el mundo y sus problemas pero no sin una visión local, que le permita el acercamiento a la sociedad de su entorno, procurando la mejora permanente, que garantice el cumplimiento de su misión y visión (ver cuadro 9).

Cuadro 9
Matriz II Argumentos de los informantes subcategoría Funciones Sustantivas

Categoría	Gerencia Intermedia
Subcategoría	Funciones sustantivas

...se hace esfuerzos porque desde cada una de las facultades y sobre todo desde cada una de las carreras de grado y programas de posgrado, se pueda impulsar todas esas funciones sustantivas de la universidad [GMU1/L86-L88/GER-INT-FUN-SUS]

...facultades y carreras y programas para poder impulsar proyectos de investigación, porque allí están los núcleos académicos capitaneados por quienes dirigen las carreras o programas, quienes son parte de los consejos consultivos y todas las plantas docentes que colaboran en esa respectiva carrera. Entonces la expectativa sería que desde cada una de ellas, con un poco más de autonomía, se puedan emprender proyectos de orden académico que nos permitan un desarrollo, yo diría un poco equilibrado entre las tres funciones sustantivas de la Universidad. Resulta que más del 80 por ciento está dedicado a la docencia, un porcentaje en torno al 10 por ciento a investigación y menos del 10 por ciento para vinculación, cuando por último debería ser 40, 30, 30. [GMU1/L96-L105/GER-INT-FUN-SUS]

Y obviamente eso tiene connotaciones también, no solamente en la parte administrativa, que es mucho más fácil para un director o directora y su consejo consultivo seleccionar la planta docente y distribuir su carga horaria en los diferentes niveles y modalidades, sino también en este espectro poder priorizar proyectos de investigación o proyectos de vinculación que vayan en ese

departamento es muy buena o me parece a mí una buena opción, y además yo lo sé y eso hay que discutirlo, los nombres de departamentos o como se llame, pero además, en este momento me parece que es muy oportuno, porque una de las metas del actual órgano colegiado superior es la reforma del Estatuto Orgánico de la Universidad claro que como paraguas la Ley Orgánica de Educación Superior [GMU1/L195-L205/GER-INT-FUN-SUS]

En docencia les damos cuatro o cinco asignaturas, 20 y hasta 24 horas de clase, es impensable, es imposible decir que se va a tener tiempo para hacer investigación, para hacer vinculación, para ser productivo, hacer difusión, transferencia todo lo que fuere, entonces, si nos vemos limitados, claro, la gran limitación por un lado está el aspecto económico como universidad pública que somos, [GMU1/L230-L234/GER-INT-FUN-SUS]

...bueno es importante también que en esta administración se retome la importancia de la integración de las tres funciones sustantivas la docencia, investigación y vinculación, en ese ámbito también nosotros como facultad y carreras se ha trabajado duro todas las carreras tienen mínimo un proyecto de integración curricular tenemos proyectos de investigación también de varios grupos de docentes en la docencia también tenemos la preparación permanente de los profesores que están en doctorados algunos incluso siguiendo otra maestría acorde a las diferentes perfiles que se tiene en los currículos... [GMU3/L153-L160/GE-IN-FU-SU]

...que los estudiantes que son los que se forman en esta Facultad tengan el acceso y también puedan innovar en qué, en sus trabajos en sus investigaciones en sus participaciones en sus integraciones en los proyectos de investigación en los proyectos de vinculación realmente ahora ellos están lo que se dice conociendo y saboreando que ha sido un proyecto de vinculación porque solo conocíamos la palabra pero ahorita sí ya también se ha dado un auge grande y ya todos hablamos de esos proyectos de vinculación, que estamos haciendo y los estudiantes están integrando porque dentro de su formación profesional también tienen las horas de vinculación que tienen que hacer para cumplir con esa carga distributiva así como las prácticas pre profesionales. [GMU3/L248-L293/GE-IN-FU-SU]

... fundamentalmente el presupuesto, eso es fundamental, de todo ese presupuesto porque estamos haciendo malabares para elaborar el distributivo docente y usted tiene esa experiencia con la pelea de los directores de carrera y las presiones, todo es para la docencia sino los estudiantes se vienen encima.

Primero se soluciona la parte de la docencia antes que la misma investigación, y la vinculación queda en segundo plano con el que me sobra, entonces ellos le hacen investigación y eso sí limita poder desarrollar porque tiene que ver, por ejemplo para investigación tiene que haber equipos que estén investigando y obviamente deben estar dando docencia, pero tampoco pueden dedicarle mucho tiempo porque ahí no hacen lo uno ni lo otro y pues pienso que el presupuesto influye mucho y la otra como como Facultad de Medicina tenemos colegas que quieren la docencia para tener un estatus ... [GMU4/L134-L144/GER-INT-FUN-SUS]

...todo lo que es investigación todo lo que es docencia y todo lo que es de vinculación, sale de las direcciones de carrera punto, no existe otra forma, todo lo que usted puede ver como proyectos de investigación, los directores de carrera están ahí, las carreras son los que maneja aquí todo, si usted ve un proyecto de vinculación no es que lo haga vinculación, no tiene nada que ver en lo que está haciendo, aquí son los directores de carrera con su gente, tiene sus alianzas, tiene sus estrategias, tiene lo que nos ofrece, siempre debemos mirar más allá de la distribución horaria ... [GMU5/L219-L226/GER-INT-FUN-SUS]

Elucidando la interpretación de los conceptos y apreciaciones de los 4 informantes que vertieron sus discursos acerca de esta subcategoría, determino claramente que las funciones sustantivas tienen su origen de concreción estructuralmente en las direcciones de carrera, por ello los directores deben tener la confianza y flexibilidad en su gestión administrativa, debe generarse las condiciones adecuadas para que con mayor autonomía ellos puedan proponer e innovar, pues tienen entre sus encargos la gestión del talento humano y mantener la relación directa con los docentes y con los estudiantes, así como también con el medio externo a través de sus alianzas y estrategias.

Como problemáticas emergentes en torno a esta subcategoría se visualiza en primer lugar y desde más de uno de los informantes, la priorización de la docencia dentro de las funciones sustantivas, dejando en segundo plano la investigación y la vinculación, llegando a configurarse en la realidad de la Universidad Nacional de Loja una distribución aproximada del 80 %, 10% y menos del 10% de dedicación entre las tres funciones, en el orden en el que fueron mencionadas en líneas anteriores. Este escenario, según los mismos informantes, encuentra su génesis en las limitaciones presupuestarias que obligan a cumplir en primer lugar con los requerimientos de enseñanza de la razón de ser de la universidad, nuestros estudiantes, designando un número elevado de asignaturas a los docentes, limitándoles de esta manera el ser más productivos en cuanto a investigación, vinculación, innovación transferencia del conocimiento.

Finalmente los informantes confirman, tal como lo enuncia la elucidación interpretativa previa, la necesidad de brindar la importancia adecuada al equilibrio, la articulación y la integración de las funciones sustantivas, las mismas que no poseen un desarrollo destacable en algunas facultades de la Universidad Nacional de Loja, mientras que en otras se han visto favorablemente potenciadas a través de la propuesta y ejecución de varios proyectos de investigación y vinculación, en los cuales intervienen estudiantes y docentes aprovechando en este sentido escenarios de prácticas laborales y comunitarias, que les brindan experiencias de mayor cercanía con los futuros escenarios profesionales en proyectos, instituciones, empresas, industrias y organismos de diversa índole.

Subcategoría: Innovación Abierta

Descripción Interpretativa

Realizando la exégesis de esta subcategoría a partir de una de las publicaciones previas de la presente tesis doctoral (Labanda-Jaramillo & Chamba-Eras, 2022) puedo aludir a que las estructuras de los ambientes universitarios dificultan tanto el trabajo interdisciplinar a lo interno de la institución así como la transferencia de conocimiento con el ritmo y la agilidad necesarios, demandados externamente desde el sector empresarial y gubernamental. De otro lado la localización clave de los gerentes intermedios universitarios, ubicados entre el

nivel estratégico y el nivel operativo, presenta la oportunidad de llevar a cabo una gestión y administración basada en el espíritu de la innovación abierta.

Por tanto avizoro que la universidad de hoy demanda de sus gerentes intermedios una práctica gerencial que entienda y soporte la interdisciplinariedad como pilar de una gerencia educativa universitaria moderna, que se base en una nueva filosofía con enfoque de innovación abierta, en donde predominen las decisiones descentralizadas y participativas, jerarquías flexibles, estructuras apoyadas en la integración de equipos, comunicaciones claras como factor clave, liderazgo centrado en valores, con un reforzamiento del pensamiento creativo e innovador (ver cuadro 10).

Cuadro 10
Matriz II Argumentos de los informantes subcategoría Gerencia Intermedia - Innovación Abierta

Categoría	Gerencia Intermedia
Subcategoría	Innovación Abierta
	Están más bien de hecho, los decanatos y las propias direcciones de carrera para poder emprender en proyectos conjuntos. [GMU1/L128-L130/GER-INT-INN-ABI]
	Pues entre todos los decanos realmente las reuniones permanentes, casi todas las semanas nos reunimos para poder coordinar conversar el porqué de las situaciones académicas y administrativas casi en su generalidad sin embargo para no tener lineamientos de trabajo diferentes de una facultad de otra nos reunimos y analizamos las problemáticas buscamos los procedimientos y los aplicamos ya en cada Facultad con los directores de carrera. [GMU3/L35-L40/GE-IN-IN-ABI]

Partiendo de la información vertida de la indagación a los informantes clave sobre la Innovación Abierta dentro de la categoría Gerencia Intermedia, mi interpretación destaca la comunicación efectiva e intensiva como una de las habilidades blandas clave para conseguir los objetivos del nivel de gerencia medio en la universidad actual y aún más en una universidad del tipo comunicativa, en donde como se manifiesta en (Rudhumbu, 2015) los académicos crean complejas

redes de intereses y de comprensión e implicación mutua acordando implícitamente trabajar y colaborar con otros miembros institucionales, pero manteniendo sus intereses individuales en la enseñanza y la investigación.

Consecuentemente, de acuerdo con lo manifestado por los dos informantes que argumentaron esta subcategoría, la Universidad Nacional de Loja apuesta por una comunicación constante, lateral y vertical intensiva como una de sus prácticas que le permite utilizar con éxito el conocimiento interno como base de otros dos pilares de la innovación abierta: 1) la cooperación, que se produce cuando dos o más participantes acuerdan responsabilizarse de una tarea o serie de tareas y las partes comparten información para facilitar el acuerdo y 2) la colaboración, que requiere una actividad coordinada entre diferentes partes, para abordar un problema definido conjuntamente, con la contribución de todos los interesados, sin embargo cada uno de los interesados de un acuerdo de colaboración puede utilizar los conocimientos resultantes para distintos fines.

Categoría: Organización

De la categoría relacionada con las temáticas organizacionales, emergida de las entrevistas en profundidad aplicadas a los informantes clave, se generaron (4) subcategorías: Normatividad, Procesos Tecnológicos, Estructura Organizacional y Cultura Organizacional, las cuales se pueden apreciar en el gráfico 8:

ORGANIZACIÓN

Gráfico 8 Categoría ORGANIZACIÓN y sus subcategorías.

Subcategoría: Normatividad

Elucidación Interpretativa

Inicio mi elucidación interpretativa de esta subcategoría remitiéndome al marco jurídico que regenta la educación en este país, el cual está liderado por la Constitución de la República del Ecuador en donde se declara que el sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Además, este instrumento expresa que el Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel y que la distribución de estos recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la ley.

En la misma línea, la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador, mencionada ya en las primeras secciones de este trabajo de investigación,

reconoce también la autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica de las universidades y escuelas politécnicas acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. Así mismo aduce que mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además dice que observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas; reconociendo y garantizando la naturaleza jurídica propia y la especificidad de todas las universidades y escuelas politécnicas.

Afirmo y destaco así, que el gerente intermedio en la universidad ecuatoriana, en consonancia con estos elementos jurídicos, se debe encargar de velar por el cumplimiento adecuado de la normativa institucional, evidenciada a través de la estructura organizacional y en los valores compartidos de todos los miembros de la comunidad universitaria que reciben y se enfrentan a los usuarios, en este caso los estudiantes y profesores quienes son los actores principales en el nivel operacional de las IES (ver cuadro 11).

Cuadro 11
Matriz II Argumentos de los informantes subcategoría Normatividad

Categoría	Organización
Subcategoría	Normatividad

Lo uno es el normativo, el jurídico legal que nos rige a nuestra universidad como universidad pública. Yo veo que a veces las universidades públicas, seguramente las instituciones públicas en general, mucho nos enredamos en normatividad hasta para un proceso de matrícula teniendo como 10 a 12 pasos. Eso debe ser mucho más ágil, bueno, mejorar este proceso [GMU1/L48-L53/ORG-NOR]

Eso tiene su peso, porque yo creo que, si alguna persona participa en un proceso electoral y resulta elegido, tiene referentes sobre los cuales actuar. Uno es el plan de trabajo que acordó con el grupo y el auspicio es otro referente, también es la normatividad, la legislación existente, y un tercero es la planificación a nivel general de universidad y también de facultad. Ahora estamos decanos que son de libre nombramiento y remoción de la primera autoridad ejecutiva de la Universidad. Y eso nos lleva a siempre actuar así de manera centralizada. Uno

puede plantear proyectos, en la función que fuera, pero tiene que contar primero antes de presentarlos con la anuencia de la primera autoridad ejecutiva, porque de lo contrario vamos a tener dificultades. No es como cuando había antes facultades con decanos y sus decanos elegidos y que eran miembros natos del Consejo Universitario, donde tenían que responder a quienes lo eligieron y tenían que actuar en el marco de la planificación y planes de desarrollo institucional y de facultad y obviamente de la legislación vigente e impulsar sus proyectos académicos. Seguramente a futuro esto sería la vuelta a un ejercicio al menos de democracia representativa y que era lo que se hacía en esa oportunidad y allí un poco más de independencia y de autoridad para ejercerla en bien. [GMU1/L151-L167/ORG-NOR]

...en el sector docente uno de los factores que no nos ha permitido caminar, hablemos cierto como nosotros quisiéramos aquí justamente viene siendo una arraigada postura política y comportamiento hablemos político heredado y que viene pensando de que todo está mal porque todo está como que, están robando, como que están haciendo las cosas mal, que no consideran la norma, exactamente la ley, sí, entonces es un factor que no permite caminar rápido. Entonces la gente se detiene en eso y hace detenerse, eso especialmente con el sector docente. [GMU2/L263-L269/ORG-NOR]

... en cuanto al reglamento teníamos una administración jurídica de normas bastante anticuadas bastante antiguas que realmente del año 2009 al año 2018 que estábamos administrando, había pasado casi una década en donde todo cambiaba todos los procedimientos tenían que haber sido actualizados, esa fue la primera actividad que se propuso el órgano colegiado superior y es así que obtuvimos ya un estatuto orgánico, tuvimos un Reglamento de Régimen Académico y en el Estatuto Orgánico se definía exactamente cuáles eran nuestras actividades y nuestras atribuciones entonces en función a esas actividades responsabilidades y atribuciones, nosotros hemos trabajado con los decanos y con los directores de carrera, realmente formando equipos de trabajo apoyándonos, buscando soluciones a diferentes problemáticas porque el problema estudiantil era bastante diverso. [GMU3/L41-L51/ORG-NOR]

... llevaba mucho tiempo y mucho pensamiento y decisión para hacer las cosas bien de no comprometer la parte legal la parte normativa, que es la que siempre nos cuidamos cuando hay un órgano de control como la Contraloría, tratamos de errar en lo mínimo que podamos así hemos ido pues saliendo estos cuatro años realmente ha sido una experiencia muy grande [GMU3 /L59-L63/ORG-NOR]

...hemos avanzado bastante como una universidad acreditada con productos realizados con información al día con norma jurídica también actualizada y cada día se ve que esas normas van saliendo para aplicarse en todos los procedimientos que hace falta y son necesarios para la disciplina para el control para el seguimiento para la evaluación de todo lo que se hace en la universidad. [GMU3 /L143-L148/ORG-NOR]

Este rato han habido modificaciones en la Coordinación de Investigación entonces bueno, no sé cómo está, pero si era un cuello de botella, que los compañeros ya decían, no, no investigaciones porque no nos salían las cosas, se quedaban inclusive yo mismo estuve en los proyectos que prácticamente lo trabajamos sin el presupuesto de la universidad, pero este rato yo creo que esa es una limitante todavía, que tienen los procesos y no solamente en investigación, sino en todo, pues si demora un poco por todas las trabas de, bueno si hay que cumplir la normativa pero siempre se da largas en el asunto. [GMU4/L115-L122/ORG-NOR]

...la Universidad Nacional de Loja somos del estado y nosotros canalizamos con un presupuesto predispuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas, entonces cualquier centavo se debe mover por ahí y el problema como siempre hemos dicho en este caso, el ingresar recursos es bastante fácil, el problema es nuevamente retribuirlos a cada uno de nosotros, o sea a nosotros me refiero a la institución para poder hacer obra física, para poder pagar más docentes, administrativos y cosas como esas, ...[GMU5/L275-L281/ORG-NOR]

Según la información provista por los informantes clave, en relación a la subcategoría Normatividad, interpreto que la gran mayoría de estos gerentes intermedios universitarios son muy conscientes del marco legal nacional vigente y

rigente de su actuar institucional, laboral, académico y administrativo; sin embargo, las mismas fuentes informantes claman por una normativa legal que imprima mayor democracia y descentralización de los poderes, funciones y procesos.

La realidad administrativa y académica de la Universidad Nacional de Loja, en los últimos 5 años ha experimentado una evolución positiva, ayudada por la equiparación de los instrumentos jurídicos que exige todo el marco legal nacional y que rige el sistema de educación superior. Sin embargo, aún existen necesidades concretas de descentralización de funciones en los niveles gerenciales, concretamente en instancias como el rectorado y los decanatos, pues algunos gerentes entrevistados insisten en que las direcciones de carrera por ejemplo pueden y deben depender menos de los niveles gerenciales superiores para poder actuar con mayor libertad en bien de desarrollar su creatividad y generar innovaciones gerenciales en el nivel jerárquico medio.

Es decir, hay necesidad de aplicar al 100% la normativa rectora de la Educación Superior a nivel nacional sí, pero al mismo tiempo hay necesidad de empezar a pensar en reforzar la generación y actualización de una nueva cultura organizacional abierta y descentralizada que fomente la participación global y ágil de la comunidad universitaria (Labanda-Jaramillo & Chamba-Eras, 2022) sin transgredir ni violar dicha normativa. Dicha cultura debe emerger a la vez en favor de nuevos escenarios y mecanismos democráticos, mecanismos que optimicen la redistribución de los presupuestos para investigación y vinculación con la sociedad, así como mecanismos que favorezcan la autogestión y fondeo responsables.

Subcategoría: Procesos Tecnológicos

Elucidación Interpretativa

Comienzo mi interpretación de esta subcategoría analizando necesariamente los procesos tecnológicos a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), aduciendo que la digitalización ha cambiado drásticamente la facilidad y la naturaleza de los flujos de información hoy en día. El entorno

tecnoorganizacional ha cambiado desde la adopción generalizada de Internet y con ello las plataformas digitales son omnipresentes porque los datos y las señales digitales proporcionan una base común para manejar diversos tipos de información, como palabras, sonidos e imágenes (Bogers, Chesbrough, Heaton, & Teece, 2019). Lógicamente entonces, la universidad de hoy debe mantenerse actualizada para competir con su entorno así como también debe enfrentar tanto el reto de producir como de potenciar el conocimiento y el uso de tecnología desde su estructura de organización educativa, asegurando además la transferencia y generación de este valor agregado.

La innovación abierta se caracteriza primordialmente por la libre transferencia de conocimientos entre los diferentes sujetos implicados, como las universidades, las empresas y el gobierno; por ello y en relación con esta subcategoría Procesos Tecnológicos, interpreto en este sentido al fenómeno de la innovación abierta como el nuevo imperativo de crear y aprovechar la tecnología, lo que supone que una organización puede mejorar sus capacidades innovadoras mediante la interacción con otras organizaciones como se establece en (García-González & Ramírez-Montoya, 2019), esto supone ayudar a la innovación interna de las organizaciones mediante la entrada y salida de conocimientos, utilizando todas las tecnologías posibles con el objetivo de ampliar su oferta de servicios y productos así como el llegar a ser más competitivos (ver cuadro 12).

Cuadro 12
Matriz II Argumentos de los informantes subcategoría Procesos Tecnológicos

Categoría	Organización
Subcategoría	Procesos Tecnológicos

Me parece aquí que los procesos de informatización, de automatización de los procesos académicos y administrativos en la universidad están recién comenzando y debiera ser un asunto, un proyecto prioritario para la universidad y poder superar de manera que tengamos tiempo, como digo, para otras actividades. [GMU1/L55-L59/ORG-PRO-TEC]

...el último curso que les brindaron a los del sector administrativo más o menos estaba por el 2006-2007 un curso de capacitación, desde allí hasta hoy no había nada imagina, estábamos hablando de más de 10 años de tener al sector

administrativo sin un curso de actualización o de capacitación en informática, por ejemplo. Entonces ellos por su cuenta se capacitaban no, entonces, claro, nosotros tenemos grupos por ejemplo de secretarias y de administrativos en forma general a quienes se les pide algo y tienen reacción a utilizar los sistemas la parte de comunicación de informática y ahí nos toca hacer un cambio generacional. [GMU2/L331-L338/ORG-PRO-TEC]

...este entorno virtual EVA sí, sí, estaba propuesto desde unos años anteriores, pero realmente como que no nos capacitaron bien, no le pusimos el interés correspondiente y lo dejamos de lado y para qué, para en esta virtualidad realmente ser el fuerte el entorno virtual, el correo electrónico y con el que hemos estado trabajando y reemplazando la presencialidad sin perder clases. [GMU3/L103-L107/ORG-PRO-TEC]

...pero nos fuimos organizando y conversamos con la gente que ya tenían que asumir y meterse a la parte tecnológica porque lamentablemente esa era una limitante y es una de nuestro personal que no maneja bien la parte tecnológica, pero considero que la pandemia también en ese sentido fue lo positivo que nos ayudó, entonces ya se empezó ya la gente a trabajar un poco más yo diría no trabaja, pues utilizando la tecnología, siempre será 20 o 30 por ciento, pero ya la está utilizando y eso pues agiliza los procesos porque nosotros ahí vamos, armando procesos y decíamos este ya no necesitamos este personal porque antes se necesitaba un administrativo para que le pase de un escritorio a otro y de una oficina a otra entonces ese era un lío y tenía que haber algunos para que estén justo ahí llevándolos. [GMU4/L86-L96/ORG-PRO-TEC]

Yo creo que hay que trabajar más, tener un poquito más de capacitación de la parte tecnológica y qué diría todavía hay un poquito de resistencia a utilizar lo digital todavía, con respecto a los trámites si avanzan a enviarme yo se los firmo en físico, sino sobre todo digital, pero no reconocen que en esto estamos bien, por ejemplo. Bueno, yo creo que es un proceso y que tiene que ir cambiando a pesar de que yo ya no soy en esa área, pero si les estamos impulsando. [GMU4/L104-L109/ORG-PRO-TEC]

...hemos podido integrar los sistemas informáticos de la universidad y yo siempre lo he manifestado: desde que usted ingresa en una matrícula hasta cuando sale de la universidad debería ser todo informatizado, si es el término ustedes que son los especialistas, pero yo creo que deberíamos tener esa facilidad que tienen otras instituciones de educación superior, el hecho que yo ingrese como Michael Valarezo con mi número de cédula tiene que indicar absolutamente todo y todo tiene que estar en línea y no creo que una universidad de este milenio se siga moviendo en un conjunto de tramitología y papeles, aunque en ese sentido creo que tuvimos cierto rechazo.

La pandemia, nos obliga a ser digitales y eso debería mantenerse, debería potencializarse, no al revés, nosotros contamos con un montón de sistemas como el sistema de gestión académico y todos los que ustedes quieran hablar, pero necesito que se integren, yo necesito saber por ejemplo perfiles, antecedentes de alguien que quiera seguir, por ejemplo, una Maestría, en este caso saber si lo siguió en esta universidad o en cualquier lado yo simplemente haga el registro correspondiente, ...[GMU5/L70-L84/ORG-PRO-TEC]

Para empezar la interpretación de esta subcategoría a la luz de los informantes clave, medito en que el fenómeno de la pandemia del COVID-19 fue indiscutiblemente un elemento acelerador de la digitalización en la realidad del contexto académico y administrativo de la Universidad Nacional de Loja, lo cual fundamento en las nuevas modalidades de trabajo y colaboración que sin lugar a duda modificaron las realidades globales y locales. Sin embargo, para preservar y potenciar estas nuevas realidades digitales en mi contexto universitario, como lo manifiestan la gran mayoría de informantes clave, es vital la inversión y la atención que se les brinde.

Atendiendo a las inquietudes de los mismos informantes, expresadas acerca de las necesidades de formación en las TIC relacionadas con los sistemas de gestión académicos, administrativos y de aprendizaje, interpreto a estos requerimientos como elementos estimulantes de una organización del aprendizaje, pues aunque en el pasado el desarrollo del personal se concebía estrictamente en

términos de mejora de la enseñanza y el aprendizaje para académicos individuales, hoy en día se identifica de manera más amplia -y con razón- con el desarrollo profesional de todo el personal de la organización, en línea con las prioridades institucionales predeterminadas. Para aclarar esta interpretación, tengo a bien citar lo que el autor del libro “Manual del directivo de la educación superior: Liderazgo y gestión eficaces en universidades y centros de enseñanza superior” dice al respecto (McCaffery, 2019):

El desarrollo del personal se define como una oportunidad o actividad de aprendizaje que, mejora la capacidad de los individuos, los equipos y la institución para cumplir la misión y el plan estratégico de la universidad, permite al personal desempeñar sus funciones actuales y futuras con eficacia y adaptarse al cambio, asegura la calidad de la enseñanza, el aprendizaje y la investigación y los servicios que los apoyan. (pp. 270)

Ahora bien, continuando con el análisis de la información emitida por los versionantes, medito en que, dentro de la realidad organizativa de la Universidad Nacional de Loja se necesita apresurar aún más la transformación digital para que complete al 100% la automatización de sus procesos administrativos y académicos incorporando los avances científicos, tecnológicos e ideológicos de tal manera que sirva de plataforma para el desarrollo sustentable de sus funciones de docencia, investigación, extensión y administración universitarias. Pues la experiencia histórica y también reciente de la educación superior muestra que las universidades que caminan de la mano con los adelantos científicos y tecnológicos son las mejor posicionadas. Consecuentemente al invertir en investigación y desarrollo, tácitamente, estas organizaciones son por lo general creadoras de innovaciones y adquieren protagonismo en la novedosa configuración tecnocientífica actual.

Subcategoría: Estructura Organizacional

Elucidación Interpretativa

Anticipando la interpretación de los informantes, se elucida claramente respecto de la subcategoría Estructura Organizacional, y con fundamento también en la normativa universitaria a nivel del Ecuador, que el enfoque gerencial hoy en

día ha dado lugar a una diferenciación vertical más marcada del poder y la autoridad dentro de las IES. Pero así mismo se han producido diferenciaciones horizontales de las estructuras organizativas, relacionadas con la creación de nuevas unidades dedicadas a la interacción con el "mercado" y a apoyar la comercialización de las actividades de enseñanza e investigación: centros de investigación interdisciplinarios, centros de enseñanza/aprendizaje, unidades de servicios, unidades de educación a distancia y unidades de educación/formación permanente (Santiago et al., 2006).

La influencia de estas nuevas unidades en las IES puede incidir fuertemente en ámbitos como el cambio cultural y la modificación de las estructuras académicas tradicionales gracias a factores como: la introducción de un estilo empresarial en las actividades académicas, tanto en lo que se refiere a las operaciones externas como a las internas; la concentración de una parte importante del poder institucional en manos de los "gestores académicos" y la creación de nuevas redes organizativas transversales a las estructuras y jerarquías académicas tradicionales.

En relación con la gerencia intermedia y las estructuras organizacionales, debo resaltar desde mi interpretación la relevancia del papel que desempeñan los mandos intermedios en el desarrollo de nuevas estructuras organizativas pues coincido con (Balogun & Johnson, 2004) ya que, al tratar de crear una mayor flexibilidad organizativa en respuesta a las turbulencias del entorno, las organizaciones están abandonando las estructuras jerárquicas integradas para adoptar formas más modulares. La responsabilidad, el poder y los recursos están descentralizados en unidades semiindependientes basadas en un conjunto de actividades básicas y coordinadas mediante relaciones contractuales y "mutuamente beneficiosas" a más de que las organizaciones de gran tamaño están cada vez más distribuidas geográficamente. Ambas tendencias elevan el papel de los mandos intermedios, al mismo tiempo, que la creciente separación entre los directivos y los mandos intermedios reduce la interacción entre estos dos grupos, a pesar de que dicha interacción es importante para crear una alineación en las organizaciones (ver cuadro 13).

Cuadro 13

Matriz II Argumentos de los informantes subcategoría Estructura Organizacional

Categoría	Organización
Subcategoría	Estructura Organizacional

Suena bonito, seguramente, decir que un decano de facultad es una autoridad académica, pero la realidad es totalmente diferente porque más del 90 por ciento del tiempo destinado está ocupado en asuntos de orden administrativo, de funcionamiento interno y muy poco hacia afuera, de manera de que el ejercicio de la autoridad académica está como allí entero para hacerlo, por estas situaciones que nos restan tiempo y que nos limitan. Seguramente también es el caso de esta universidad. Necesitamos un nuevo estatuto orgánico y en el caso de las facultades, por ejemplo, en ese nuevo estatuto orgánico debiera estar presente la figura de su decano o subdecano y de un cuerpo colegiado, llámese como se llame, anteriormente se llamaba Consejo Directivo, luego se llamaba Consejo Académico o con el nombre que fuera, pero lo importante es que en ese órgano colegiado de facultad estén representados todos los estamentos docentes, empleados y trabajadores y sobre todo el estamento estudiantil, y cuando corresponda se pueda hacer la subrogación de manera inmediata y no paralizar en este momento. [GMU1/L59-L72/ORG-EST-ORG]

...hablemos cierto de necesidades institucionales, la estructura que nosotros tenemos actual es rector y vicerrector sí, este de ahí viene decanatos, direcciones de carrera y relaciones de carrera, entonces el apoyo de la parte administrativa desde entonces creo que ha venido funcionando y además especialmente en la parte académica porque las orientaciones digamos que se han tomado desde el rectorado, desde la Dirección de Docencia, decanatos, eso funciona, [GMU2/L214-L219/ORG-EST-ORG]

...algunas propuestas dentro del plan de trabajo de transformación universitaria, se debería tener otro Vicerrectorado de Investigación, entonces la idea es analizarlo bien, nosotros lo tenemos en lo académico pero es necesario pensar el de investigación, en otras universidades incluso tienen hasta tres

vicerrectorados, pero claro la norma la ley te dice que deja ahí un poquito abierto, por eso puedes hacer, nosotros hemos venido funcionando con uno...[GMU2/L248-L251/ORG-EST-ORG]

...sí hace falta que en las facultades exista un sub decanato para que apoye en la en la gestión al menos en estas facultades grandes como el caso de nosotros, que necesitamos sin embargo, hemos tenido un equipo homogéneo de directores de carrera que realmente nos hemos acoplado, nos hemos acoplado y hemos conversado incluso todas las tareas, nos reunimos semanalmente y conversamos qué es lo que debemos hacer como debemos hacer recogemos expectativas y nos vamos a trabajar y estamos en el seguimiento de la actividad hasta que se termine para poder entregar y en esa forma hemos sido muy orgánicos... [GMU3/L177-L184/ORG-EST-ORG]

La estructura que nosotros manejamos de acuerdo a la Reglamentación de la Ley Orgánica Superior, establece que usted tenga un decano, que tenga subdecanos, directores de carreras y lógicamente nuestros directores de programas de postgrado y nuestros directores actualmente de tecnologías lo que pidió el presidente que implementen en las universidades, entonces creo que esa estructura nosotros la manejamos de una forma demasiado vertical porque a veces nosotros si nos damos cuenta siempre tenemos un problema. Creo que ese problema no solo es en esta universidad, sino en el Ecuador entero, siempre se tuvo el problema al tratar de omitirlo para pasarlo al inmediato superior, que el inmediato superior resuelva y eso no creo que funcione en una universidad... [GMU5/L175-L184/ORG-NOR]

Yo creo que cada uno de ellos, se merece lo mejor y en ese tema de estructura organizacional de lo que me pregunta el tema de ser a veces demasiado vertical significa carecer en ciertas etapas, en ciertos nodos, de gestión, entonces en ese tema, por ejemplo, cuál ha sido el problema, absolutamente todas las responsabilidades recaen en un decano y un director de carrera, en este tema estructural, siempre tiene que haber un poco de coherencia de que el puntal fundamental para que funcionen esta universidad, estoy hablando de la Nacional de Loja, son nuestros directores de carrera. Yo siempre le voy a defender esa parte

estructural porque para mí ellos son los que generalmente están en contacto con el sector estudiantil, con los docentes, ellos son los que están en contacto hacia arriba con su decano o subdecano. Ahora, aunque la ley lo prevé, pero no lo hay, entonces ellos siempre son los que manejan eso, la estructura sale de ahí de un director de carrera. [GMU5/L188-L200/ORG-EST-ORG]

Yo creo que el poder de decisión debe estar en las personas de las que hablamos, tiene que haber un decano, subdecano, directores de carrera, directores de programa y maestría, directores de tecnología si es que fuera el momento, yo creo que ese equipo de trabajo así puede funcionar. [GMU5/L249-L252/ORG-EST-ORG]

Mi interpretación de la categoría conceptual Estructura Organizacional, inicia aseverando que todos los informantes tienen claro el hecho de que los niveles de decisión académicos de la gerencia intermedia dentro de la Universidad Nacional de Loja están conformados jerárquicamente por Rector, Vicerrector, Decanos y Directores de Carrera, quienes enfrentan limitaciones para poder atender en niveles óptimos las funciones y actividades netamente académicas debido a la sobrecarga de actividades administrativas especialmente en los decanatos, lo cual resalta la necesidad de contar con subdecanatos, instancias que constan en la reglamentación institucional y nacional, pero que no han podido ser implementados debido a situaciones presupuestarias de la Universidad.

Sumado a lo descrito, los informantes clave consideran la necesidad de ampliar la estructura jerárquica organizacional a través de al menos un Vicerrectorado de Investigación así como la descentralización de la toma de decisiones puesto que conciben a la dirección universitaria como un proceso sistémico holístico que debe favorecer el funcionamiento equilibrado de la universidad, dirigida a la integración vertical y horizontal de sus procesos de tal manera que operen y se desarrollen de manera eficiente y eficaz, la docencia, la investigación la vinculación y la gestión administrativa, anticipándose a los impredecibles cambios organizacionales.

Es decir se insiste, como se lo evidenció ya en otras subcategorías, en la urgente transformación de una estructura completamente vertical a una estructura mayoritariamente horizontal donde especialmente los directores de carrera puedan gestionar la academia con una mentalidad abierta a la interdisciplinariedad, abierta a la comunicación fluida y propositiva con los decanos como autoridades superiores, y abierta a la colaboración y cocreación con sus pares departamentales y así mismo con el medio externo. Hay necesidad además, al momento de aplicar al 100% la normativa rectora de la Educación Superior a nivel nacional, de empezar a reforzar la generación de una nueva cultura organizacional abierta y descentralizada que fomente la participación activa y global de la comunidad universitaria.

Categoría: Innovación

La última categoría surgida de la interacción dialógica con los informantes clave, denominada Innovación, afloró dos (2) subcategorías: Innovación Abierta y Sociedad, las mismas que se pueden apreciar visualmente en el gráfico 9:

Gráfico 9 Categoría *INNOVACIÓN* y sus subcategorías.

Subcategoría: Sociedad

Elucidación Interpretativa

Considero relevante, para elucidar la interpretación de la subcategoría Sociedad, partir de la premisa de que toda organización debe asumir que vivimos en una sociedad regida por la información y las nuevas tecnologías, que da origen a lo que denominamos hoy sociedad del conocimiento, donde convergen la innovación, la investigación y la educación en pro, tanto del crecimiento como de la competitividad que demanda el entorno en el que se desenvuelve la propia sociedad, coincidiendo con (Niño & Piñero, 2016). Recalcando además que la contribución de la educación superior a la "economía del conocimiento" y a la "sociedad de la información", con el fin de promover la competitividad nacional en la economía mundial, está adquiriendo una creciente relevancia en los discursos políticos e institucionales. Así entonces, debo considerar con estos antecedentes que las IES están obligadas a demostrar explícitamente a la sociedad que hacen un uso eficaz y eficiente de sus recursos y que sus actividades son relevantes para la economía y el mercado laboral (Santiago et al., 2006).

Avanzando por el hilo conductor de esta subcategoría, la universidad necesita nuevos acuerdos con el gobierno y la industria que delimiten claramente dónde está la libertad de la universidad, pero que al mismo tiempo indiquen claramente dónde se puede hacer un llamamiento legítimo a estas universidades para resolver los grandes problemas que afectarán a la sociedad en el futuro, pues actualmente el éxito económico nacional depende cada vez más de nuestra capacidad para crear y utilizar nuevas ideas y conocimientos, siendo esta la primera razón de ser o el ADN de la universidad moderna. De hecho, en el siglo pasado, la universidad, como productora de conocimiento ("investigación") y desarrolladora de conocimiento ("enseñanza"), ha sido la institución del conocimiento clave, en el norte y oeste de Europa y América del Norte (ver cuadro 14).

Cuadro 14

Matriz II Argumentos de los informantes subcategoría Sociedad

Categoría	Innovación
Subcategoría	Sociedad

Siempre tenemos que estar generando innovaciones, adaptaciones, adecuaciones y estar a tono, no solamente con el avance de la ciencia, de la tecnología, de los respectivos campos especializados, sino también con las propias exigencias del currículo y también de nuestro principal empleador, que para una facultad de Educación sigue siendo el Ministerio de Educación. Y luego pues igual yo veo que hace falta varios frentes, digamos, de mejoramiento y de innovación. [GMU1/L43-L48/INN-SOC]

...pero somos la Universidad, muchos le ven desde afuera porque es importante el ojo de afuera también aquí. Nosotros podemos decir todo lo tengo bien, pero tenemos también gente contraria, políticamente que dice no, no está bien, entonces es importante porque en verdad uno comete errores y mucho más si lo dice la gente de afuera, si he tenido oportunidad, han venido muchos profesores aspirantes profesionales aspirantes a la docencia, en el campo administrativo personas, buscando información y se ha escuchado comentarios positivos de ellos, porque ya vienen a preguntar de algo, se los orienta inmediatamente y ahora como todo es por internet, ya están en los correos en los WhatsApp. Dicen “qué rápido”, “qué bueno”, la universidad está bien, avanza. [GMU3/L207-L211/INN-SOC]

Como tema integral ver la parte informática. Acá mandaron a buscar ambientalistas y gente que sepa de muestreo de flora y fauna, estoy haciendo convenio para el proyecto eólico, el Membrillo 2 o sea tenemos que integrar a todos, si me entiendes, no voy a decir, eso hagan con los de allá, no, el hecho de nosotros mismos ponernos esas trabas no nos une, es no poder integrar a la gente, es que hay que hacer manejo de la colectividad, de la sociedad y de las comunidades. En la parte educativa hay un montón de carreras que tienen ese potencial enorme de poder manejar como comunidades todas esas cosas, ellos son los llamados,...[GMU5/L358-L365/INN-SOC]

Ante el criterio del informante clave GMU1, empiezo realizando mi interpretación aduciendo que la universidad debe concebirse entonces como un espacio creativo de aprendizaje, de investigación, de innovación, no solo para satisfacer los requerimientos académicos y científicos, sino para promover

respuestas contundentes a los problemas de su entorno, de la sociedad y de sí misma. La universidad debe enfrentar cambios profundos y urgentes para fomentar un aprendizaje productivo, permanente y efectivo que la conduzca hacia el desarrollo social anhelado. Casi en paralelo con el versionante GMU3, emerge luego una estrecha relación con un tema neurálgico a nivel de la educación superior: el tema de la Responsabilidad Social Universitaria, que la interpreto como en (Orellana Alemán de Mazariegos, 2011):

La responsabilidad social hace referencia al modo en que la Universidad se relaciona e impacta en la sociedad a través de sus prácticas y la influencia que la sociedad y las expectativas de los actores sociales tienen sobre ésta. Cada día más, la sociedad demanda de las Instituciones de Educación Superior un mayor compromiso y su participación decidida en la solución de los críticos problemas que aquejan a la sociedad [...]. Si la Universidad tiene como función social, influir y transformar su entorno, entonces debe ser un auténtico factor de transformación social, y, por lo tanto, ayudar a construir una sociedad más justa y responsable. (p. 253)

Ahora bien, a la luz de las versiones del informante GMU5, y como se ha elucidado en la categoría Gerencia Intermedia, emerge la necesidad de ampliar la trilogía de funciones sustantivas a una tetralogía de procesos y propósitos, destacando una proyección de las actividades de extensión desde la institución universitaria al conjunto de la sociedad y, también, a comunidades y sectores sociales específicos. Resultando primordial considerar, que los productos de las dos primeras funciones sustantivas de la vida universitaria, la enseñanza-aprendizaje y la investigación, constituyen una recurrente retribución hacia las comunidades y las sociedades, que sobrepasa los linderos nacionales, por lo mismo deben traducirse en formas de contribución responsable y sostenible hacia el entorno, lo cual implica que la universidad sea socialmente responsable (Falcón, 2016).

Subcategoría: Innovación Abierta

Elucidación Interpretativa

Contemplando el futuro de la educación superior, con la visión 2030 del Mobile World Capital Barcelona, la iniciativa que impulsa el desarrollo digital de la sociedad a nivel global, vislumbro de acuerdo a (Valenzuela & Cuéllar, 2022)

que el viaje a la universidad del futuro transita por caminos abiertos de innovación, por lo cual es necesario trabajar en colaboración con los diferentes interesados y mejorar el papel de la universidad en la sociedad, asegurando que los resultados, ya sean startups, transferencia de tecnología, capital relacional e intelectual, se desarrollen y se compartan.

El uso de la innovación abierta, prospectivamente se activará para resolver problemas significativos implicando la tutoría de la industria, el intercambio de recursos y conocimientos, y el despliegue de innovaciones internas o externas en productos, procesos, modelos de negocio, servicios, etc. , tales como las universidades, los startups, las empresas y los investigadores; las universidades abrirán sus procesos de innovación a terceros y ayudarán a estos a innovar. La tecnología reforzará el compromiso con las comunidades de estudiantes, contribuyendo al conocimiento colectivo y a las redes de apoyo (ver cuadro 15).

Cuadro 15
Matriz II Argumentos de los informantes subcategoría Innovación-Innovación Abierta

Categoría	Innovación
Subcategoría	Innovación Abierta

Algo a destacar es que el nivel universitario se diferencia de otros niveles por la investigación y por la proporción de aportaciones en torno, digamos, en procura de resolver problemas del entorno. Esa es la diferencia entre los niveles educativos inferiores e incluso de los institutos técnicos, tecnológicos y superiores frente a las universidades. La parte fundamental es la investigación, la producción académica, la innovación, la discusión, el intercambio, que es lo que ahora todavía tenemos en un nivel muy incipiente de desarrollo. [GMU1/L105-L111/INN-ABI]

Y también le invitamos al señor rector a que la gerencia o el ejercicio de autoridad ejecutiva número 1 de la Universidad, que debe estar 50, 50 hacia dentro y hacia fuera, porque la universidad, como universidad pública que es, se debe a la sociedad y entonces el ejercicio de quien dirija la universidad está también hacia fuera. Y aquí lo que estoy tratando de decir es un poco de mayor agilidad, porque para eso están las coordinaciones o direcciones de funciones

capitaneados por el Vicerrectorado Académico y estamos también en las facultades. [GMU1/L122-L128/INN-INN-ABI]

...los meses que pasaban desde agosto de 2018 hasta el 2019 fue un año bastante transitorio que obligaba a dedicar todos los esfuerzos a solucionar esos problemas a emprender en nuestros propios objetivos planteados sin embargo, nosotros lo que hemos logrado, innovaciones, por ejemplo, tenemos el coworking en donde están los chicos de emprendimientos también tratando de innovar aquellos productos aquellos resultados de lo del perfil profesional que se están formando, tenemos redes también redes establecidas en algunas carreras tenemos programas de vinculación a través de la de la radio universitaria tenemos en dos carreras los observatorios ... [GMU3/L264-L272/INN-INN-ABI]

...el mundo te está brindando proyectos, programas, ejemplos las Naciones Unidas, ejemplo la Sociedad de Cambio Climático, te brinda un montón de cosas. Entonces tú no vas a decir, yo estoy sentado en una universidad tengo 14.000 alumnos y sentados en un sillón como gran gerente a esperar a que me caiga el dinero del cielo no va a funcionar así, tú tienes que ir a buscar, tienes 44 carreras que están diversificadas en cada campo, es la ventaja de la Nacional de Loja.

Tenemos desde la parte ambiental, la parte forestal, la parte productiva, la parte veterinaria, tenemos hasta la parte energética, energías renovables, tenemos computación, tenemos electricidad tenemos todo, tenemos psicología, odontología, laboratorio, tienes en esta universidad una gama enorme de potencial, pero cuál es el problema, cuando tú te sientas y piensas que el dinero te va a caer, no va a pasar eso como nos ha pasado históricamente en la Universidad Nacional de Loja y en estos veinte años que he sido docente, me acuerdo en este caso tú tienes que salir a buscar a ese recurso económico,... [GMU5/L292-L305/INN-INN-ABI]

Esas líneas disciplinares es ahí donde usted debe apuntar para innovación según mi criterio como Michael Valarezo, esa forma de pensar es la que usted debe hacer, falta innovar de manera abierta e integral y seguimos teniendo esa mediocridad en la cabeza de que es mío y yo en lo mío, yo creo que no nos

funciona eso en esta universidad, si no empezamos a abrir la cabeza, no tiene que ver con con la magnitud o el tamaño de los cartones que usted tenga o nosotros tengamos como académicos, no tiene que ver que yo tenga 20 maestrías y doctorados, hay un tema de yo debo aprender a trabajar en equipo, sino aprendo a trabajar en equipo es complicado por más títulos que tenga, de qué me sirve a mi tener experiencia si no la comparto con el resto.

Si yo se de un montón de cosas debo compartirlo mucho más con la universidad porque es el último bastión de los pobres señores estudiantes que tienen para formarse correctamente para brindar un buen servicio para ser unos buenos ingenieros o los que salgan. A eso es a lo que yo voy, o sea si usted sigue pensando en que tener un tema de innovar es solo para una línea de investigación de una carrera, estamos perdidos, no funciona. [GMU5/L384-L398/INN-ABI]

Finalmente paso a dilucidar las significaciones otorgadas por los informantes clave respecto de la subcategoría Innovación Abierta, aduciendo que la descentralización de las funciones sobre la primera autoridad descargadas en la gerencia intermedia avizora una mayor participación del gerente universitario en las actuaciones internas y las articulaciones con el entorno social. Exigiendo de la gerencia universitaria dirigir o gerenciar con una mayor atención en la dimensión desestructurada y asimétrica de la universidad, la misma que se desenvuelve en una dinámica abierta y dentro de escenarios cambiantes. Las universidades representan un sistema en el cual se adquieren, procesan, conservan, transmiten, crean y transfieren conocimientos, a través de una compleja estructura, por lo tanto, como organizaciones abiertas al cambio y en transformaciones constantes requieren del diseño de estructuras más flexibles y adaptativas que propicien la renovación y aprendizaje de sus miembros con miras a su contante innovación.

De las versiones del informante GMU 5, acerca de la necesidad de incursionar en procesos de innovación que concreten el aprovechamiento y la integración efectiva del conocimiento en la universidad, resulta adecuada y aplicable al contexto de las IES, una de las últimas definiciones de innovación abierta de su autor por excelencia, Henry Chesbrough, en su último libro “Open Innovation Results” (Chesbrough, 2020) :

[...] la innovación abierta es un proceso de innovación distribuido basado en flujos de conocimiento gestionados de forma intencionada a través de los límites de la organización, utilizando mecanismos pecuniarios y no pecuniarios en línea con el modelo de negocio de la organización [...] En esta definición de Innovación Abierta, partimos de la base de que las empresas pueden y deben utilizar tanto las ideas externas como las internas, así como las vías internas y externas de acceso al mercado, para hacer avanzar sus innovaciones. Los procesos de innovación abierta combinan ideas internas y externas en plataformas, arquitecturas y sistemas. Los procesos de innovación abierta utilizan modelos de negocio para definir los requisitos de estas arquitecturas y sistemas. El modelo de negocio utiliza tanto las ideas externas como las internas para crear valor, al tiempo que define los mecanismos internos para reclamar una parte de ese valor (p. 30).

ESCENARIO V

"Las universidades deben pensar más allá de la Investigación Básica, creando las condiciones para hacer y apropiarse de la transferencia de tecnología al mercado, a través de la co-creación industria-investigación y promoviendo actividades de investigación orientadas al mercado y financiadas por la industria"

Oscar Sala, Director Colider en Mobile World Capital

APROXIMACIÓN TEÓRICA DE LA GERENCIA INTERMEDIA UNIVERSITARIA CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN ABIERTA

Tomando como base los saberes y haceres de mis coinvestigadores, constaté el devenir de las categorías y subcategorías que interpreté desde los significados atribuidos por los mismos informantes a partir de su cotidianidad laboral, evidenciándose de manera general que se requiere una gerencia con pensamiento global para comprender el mundo y sus problemas, pero al mismo tiempo con una visión local que les permita el acercamiento a las realidades de la sociedad circundantes.

Perspectivas y visiones futuristas, son requeridas para evaluar el accionar gerencial de la universidad frente a la sociedad y poder conocer así su impacto real, lo cuál se puede medir a través de indicadores de eficacia y eficiencia como los provistos en (Pérez Ortega & Moreno Freites, 2017) en su constructo teórico sobre la gerencia universitaria. En esta línea del pensamiento considero significativo iniciar esta aproximación teórica reseñando que la gerencia usa recursos tanto físicos como humanos para cristalizar los objetivos organizacionales y que la misma debe ser eficaz (hacer las tareas asignadas de forma adecuada) y eficiente (hacerlo al mínimo coste).

Desde esta mirada, se necesita en la Universidad Nacional de Loja una gerencia intermedia universitaria dispuesta a repensar y propiciar la transformación de la universidad proyectada a responder a los procesos de cambio, enfrentando acertadamente los procesos de acreditación institucionales para atender de manera eficiente a la demanda educativa en pro del desarrollo nacional. Complementariamente interpreto que se requiere de un aprendizaje organizacional que permita a la institución de educación superior adaptarse a los

entornos cada vez más variables, complejos, cambiantes e inciertos donde se interrelacionan y se comunican personas con una visión y objetivos comunes y también diversos.

Adentrándose en la tipología de estas turbulencias, las transformaciones aceleradas de las IES en la actualidad se dan tanto a nivel pedagógico, administrativo, económico y organizativo, apalancadas en gran parte por un acelerado desarrollo de las TIC. Por ello la Universidad Nacional de Loja debe pasar a un enfoque de Gerencia intermedia más abierto que le permita acoplarse a los cambios que genera la globalización haciendo uso intensivo de nuevas formas de comunicación en una sociedad del conocimiento pluricultural, compleja y global apuntalada por el vertiginoso desarrollo de tecnologías emergentes parte de la Industria 4.0 o cuarta revolución industrial.

En la línea de la visión de la Universidad Nacional de Loja, que la proyecta a liderar y desarrollar de manera articulada la formación del talento humano con alto nivel académico-científico, sensibilidad y compromiso humanista, se debe considerar al Talento Humano como el elemento central en la consecución de los logros institucionales, por lo que se requiere constantemente de planes actualizados de formación integral, capacitación así como planes de carrera y promoción dentro de la estructura organizacional. Bajo la misma visión, la investigación colaborativa por dominios científicos, tecnológicos e innovación, se logrará recuperando la capacidad de cuestionamiento, de crítica y de construcción del conocimiento en el aula de clase, en la biblioteca, en el trabajo y el contacto con la sociedad.

Gerencia Intermedia

Del proceso de teorización realizado a lo largo del presente trabajo se desprende que una gerencia eficiente, proactiva, innovadora, que motive la producción científica para impactar a corto y mediano plazo sobre las necesidades de la sociedad actual, es más que necesaria. Así mismo mejorar la comunicación entre los gerentes fundamentalmente en cuanto tienen que ver a la articulación de las *Funciones Sustantivas*, como dimensiones distintivas que soportan los fines consagrados de las IES, gestionando estrategias para potenciar la investigación,

diseñar formas para difundirla y plantear alternativas para *Vinculación con la Sociedad*.

Refuerzo entonces la idea de que la interacción dialógica y pragmática de los elementos gerenciales en el nivel medio de la universidad debe girar en torno al cumplimiento de la misión institucional apalancada además por una gestión del conocimiento que emerge dinámica y articuladamente entre las tres funciones misionales, motivados por el aprendizaje organizacional y que activen los procesos innovadores de la organización educativa. Con lo cual puede aparecer la intención de redefinir los principios de la administración y gestión: planificación, preparación, ejecución y control.

El Gerente medio universitario debe incentivar e integrar a los docentes y estudiantes para que contribuyan al desarrollo científico, tecnológico, económico y social de la región circundante, en otras palabras, provocando una gerencia eficiente, proactiva, innovadora que motive la producción científica para impactar a corto y mediano plazo sobre las necesidades reales de la sociedad.

En este contexto específico categorial de la gerencia intermedia universitaria, destaca la Vinculación con la Sociedad, como ya se ha reseñado, en vista de ser la encargada de dar respuestas concretas a los requerimientos de la sociedad y al ser la encargada de transferir el conocimiento generado en el entorno universitario a través de los canales de comunicación que facilitan el tránsito y el transporte de este.

Organización

La coyuntura sociocultural apuntalada por las grandes transiciones hacia la sociedad del conocimiento provoca también el giro organizacional que trae consigo los cambios principalmente de *estructuras organizacionales* basadas en la autoridad y el control hacia estructuras centradas en el conocimiento, en la organización y en la gestión del talento humano (especialistas del conocimiento). El poder de la organización de educación superior, determinado fundamentalmente por las capacidades intelectuales y de servicio localiza su diferencial en diseñar, innovar y ofrecer al usuario del conocimiento tanto interno

como externo, y para lograrlo se necesita la cohesión institucional a través del empoderamiento, es decir el deseo voluntario de participación de la comunidad universitaria en todos los procesos, especialmente la participación de los gerentes intermedios.

Respecto de la *normatividad* que rige y enmarca a los gerentes intermedios, interpreto que estos ejecutivos de nivel medio son eficaces al determinar cuándo una decisión ha de basarse en principios o normas y cuando hay que tomarla pragmáticamente de acuerdo con las circunstancias de cada caso. Estas decisiones deben derivarse en actividades, en acciones lo más cercanas del contexto de la gente que tiene la responsabilidad de llevarlas a cabo, a través de actividades de influencia bidireccional, ascendente y descendente, que conecten los líderes y que pueden reducir la distancia jerárquica y unir los múltiples niveles de la organización.

El nivel medio de la gerencia universitaria demanda personas creativas y proactivas, que sepan explotar sus capacidades y competencias en el devenir de los *procesos tecnológicos* implicados en su diario accionar proyectados siempre a la agregación de valor a los productos y servicios organizacionales de la institución educativa, a saber: la generación de conocimiento y la formación de los talentos humanos (graduados).

Innovación

La gerencia intermedia de la Universidad Nacional de Loja debe estar en la capacidad de fomentar los medios y mecanismos que sirven de canales de comunicación para que los diferentes grupos de interés, matizados principalmente por docentes y estudiantes, puedan ser capaces de exponer y manifestar sus expectativas y requerimientos dentro de un clima organizacional adecuado, de esta forma se captarán sus necesidades y se podrá evaluar en qué grado han sido satisfechas por la institución. De similar modo a nivel del impacto externo se vislumbra una gerencia donde la cooperación, la co-creación y la colaboración se cristalice alrededor de los actores e involucrados de la *innovación abierta*: docentes, investigadores, sociedad y estado.

La dinámica de la *sociedad* local circundante a la UNL muestra que no es una regla que la mejor formación garantice las mejores oportunidades laborales para todos los graduados (muchos de ellos no acceden al mercado laboral y otros son parte del subempleo), acrecentándose la necesidad de reinventarse y tomar retos que le permitan pasar a una universidad emprendedora que genere iniciativas de desarrollo laboral desde dentro de la misma organización educativa y previo a que los talentos en formación culminen su etapa de universitarios.

Soportes Ontológicos y Epistemológicos a la Aproximación Teórica

Ontología: Una realidad voluble y dinámica de la gerencia intermedia universitaria emergente de la interacción dialógica con los informantes clave y de mi aprehensión de la realidad investigada, corresponde a una ontología relativista y cognitiva gestada en la creación particular de la experiencia individual de cada gerente intermedio desde lo interno hacia lo exterior del contexto de la gestión administrativa y académica, condicionada por su pensamiento y su sentir peculiar.

Gerenciar la universidad en el nivel medio implica gestionar obligatoriamente el talento humano que se forma, así como el talento que genera el conocimiento. Desde esta perspectiva entonces las universidades deben revisar sus funciones misionales, esencialmente aquella de vinculación con la sociedad por ser aquella que tiene la menor atención según la opinión de los propios informantes y porque es considerada la fuente de los indicadores de logro de la innovación y de impacto sobre el entorno social. Aunado a aquello el gerente intermedio debe ser capaz de perfeccionar sus conocimientos, habilidades y capacidades para guiar y transformar la realidad universitaria tanto interna como externamente.

Epistemología: Partiendo de la cognición de la aprehensión de los gerentes intermedios universitarios entrevistados, así como del pensamiento y convicciones del investigador, evidénciese la coherencia entre los planos presente y futuros, pues transitando por vías inductivas se revelan los hallazgos investigativos que proceden de las teorías abordadas y utilizadas.

Ceñido el plano epistemológico al contexto socio cultural de la Universidad Nacional de Loja, donde se genera la aproximación teórica de la gerencia intermedia como proceso reflexivo, subjetivo y de carácter personal, aflora la posibilidad de introducirme en el cognos de los informantes clave mediante las interacciones dialógicas que se generan como producto de las voces de las entrevistas en profundidad. Surge así una nueva epistemología a partir de los insumos cognoscentes que emergen sobre la gerencia intermedia, la organización y la innovación que se entretajan y se interrelacionan vinculados desde la experiencia de los gerentes abordados.

El enfoque cualitativo y el método de Análisis Fenomenológico Interpretativo me condujeron a conocer de modo espontáneo la naturaleza de los hallazgos en sus categorías y subcategorías emergidas sobre la base del método hermenéutico y desde el escenario de las vivencias de los informantes clave. Para llegar a configurar un pensamiento investigativo coherente con el objeto de estudio interpolé las visiones de los informantes con las teorías estudiadas para llegar a develar los significados de los hallazgos contextualizados en el ambiente y el entorno de la UNL.

A través de la aproximación teórica a la gerencia intermedia universitaria se pudo aprehender la realidad epistémica de los fenómenos observados en el diario transitar de los decanos de las facultades de la UNL que construyen así un aporte original y sustantivo al acervo del conocimiento de las ciencias sociales pues se proyecta desde al acercamiento a la naturaleza del objeto de estudio cognoscible.

Axiológico: Los gerentes intermedios universitarios aportan reflexivamente y dialógicamente en miras de superación de las ataduras jurídicas y reglamentarias que rigen la vida institucional de las universidades en el Ecuador, pero al mismo tiempo sin transgredir el marco legal dentro del cual se desenvuelven, con el afán de imprimir enfoques innovadores en cada una de las acciones gerenciales que emprenden.

La gerencia y sus actores respeten la readecuación de sus principios axiológicos actuando imbuidos en las normas legales e institucionales sin perder a

la vez su libertad de gestión y de actuación, aplicando un enfoque de innovación abierta conducía por valores de cooperación y co-creación que remarquen las interrelaciones entre gerentes intermedios y sus departamentos. Además, se impulsa hacia el cultivo de valores para garantizar el accionar ético de la gerencia intermedia en aras de proveer de respuestas y soluciones holísticas e integrales a las necesidades del talento humano a lo interno de la universidad así como de la comunidad circundante.

Otros de los valores preponderantes lo constituyen la cohesión institucional, empatía, empoderamiento institucional que debe emanar del quehacer cotidiano del gerente intermedio. Estos y todos los valores que se cultiven en el nivel medio de la gerencia confluyen a generar una plataforma compacta sobre la cuál se puede erigir la nueva visión de la gerencia intermedia universitaria en la que este gerente se convierta en protagonista de la transformación e innovación que apunten a su vez hacia nuevas formas de gestión y administración universitarias.

Praxeológico: Este eje se encarna en la interacción con la planificación y evaluación de los componentes de la acción gerencial, buscando mantener en el gerente actitudes de indagación, reflexión y observación en su práctica diaria. Por tanto para avanzar hacia prácticas abiertas y de co-creación dentro de la acción gerencial universitaria desde la cuáles reedificar y resignificar los modos de trabajo en red, se debe procurar una praxis interdisciplinar y transdisciplinar a través de la interacción dialógica y pragmática de decanos y directores de carrera de la UNL.

Los gerentes tienen la responsabilidad de desarrollar destrezas y habilidades para potenciar su crecimiento holístico, así como el desarrollo de valores que impriman enfoques de innovación abierta y ética a la vez en su accionar gerencial intermedio de la universidad, que contribuya con la solución de la problemática universitaria interna, así como del entorno social circundante.

La dialéctica producto de interactuar dialógico con los informantes desde las categorías y subcategorías develadas, se articula desde el bagaje cognitivo y pragmático/experiencial de la concreción de cada una de las funciones misionales universitarias buscando la formación del talento humano con calidad académica y

enfoque integral comprometido con valores de altruismo y ética para el logro de una sociedad más productiva y abierta a los ideales de solidaridad y bien común.

Teorización

La implementación del enfoque de innovación abierta en la gestión académica y administrativa universitaria se ve influenciada por las actitudes y percepciones de los gerentes intermedios, quienes, desde una perspectiva interna hacia una visión global, pueden transformar su realidad y entorno. La gerencia intermedia, la organización y la innovación convergen en la identificación de oportunidades para la adopción de enfoques abiertos y el fomento de valores de colaboración y co-creación. La integración de la praxis interdisciplinaria y transdisciplinaria a través del diálogo y la colaboración de los decanos, directores de carrera y líderes en general del nivel medio de las universidades, puede llevar a una implementación exitosa de la innovación abierta en la gestión universitaria.

Gráfico 10. Holograma final a partir de la teorización

ESCENARIO VI

"Las universidades deben aprovechar los mejores contenidos abiertos que ya existen en el mercado e incorporarlos a su propia oferta educativa. Esto permite eficiencia y eficacia en la adquisición de conocimientos, genera interacción y puede aplicarse eficazmente en el espacio profesional."

José Manuel Martínez-Sierra, Director General en la Escuela de Gestión Barcelona

POSTURA REFLEXIVA DE LA REALIDAD INVESTIGATIVA

Partiendo de los saberes y haceres de los informantes clave en cooperación con los referentes teóricos y con mis interpretaciones de la realidad, abordo el momento de emitir mis reflexiones sobre el fenómeno alrededor de la aproximación teórica de la gerencia intermedia universitaria desde un enfoque de innovación abierta. En donde emito las principales reflexiones desprendidas de la hermenéutica de las categorías y subcategorías emergentes de mi que hacer investigativo:

A la gerencia intermedia universitaria le corresponde especializarse, pulirse y formarse en su área de conocimiento profesional, así como desarrollar habilidades blandas de liderazgo, saber identificar oportunidades, comunicar de manera efectiva y gestionar el talento humano que está bajo su responsabilidad. Dentro de estos haceres la responsabilidad fundamental de estos ejecutivos de nivel medio puede centrarse en mantener operando los decanatos o departamentos de las IES y generando a la vez resultados: conocimiento y formación de los talentos, para que la alta gerencia se enfoque en la estrategia y la toma de decisiones en línea con la misión y visión institucionales.

Del otro lado, la proximidad con respecto a la línea operativa o de ejecución hace fundamental el papel de la gerencia intermedia dada su capacidad para influir de arriba hacia abajo en las jerarquías organizacionales, dada su capacidad de interpretar y traducir la estrategia, así como respaldar alternativas en el mismo orden. Las IES deben entonces poseer gerentes intermedios proactivos y no reactivos para conseguir los objetivos institucionales, así como plasmar la misión institucional, a través del despliegue de sus competencias gerenciales para integrar de manera sinérgica el personal operativo en línea con la lectura

acentuada de la estrategia interiorizada desde el nivel rectoral de la gerencia universitaria.

En este contexto emerge la búsqueda de la eficiencia y eficacia gerencial a través de la articulación de la docencia, la investigación y la extensión en búsqueda de la transformación de la universidad y de la sociedad local, regional y nacional. En la Universidad Nacional de Loja se percibe de esta manera la necesidad de una gerencia intermedia que priorice el ser de los miembros de la comunidad universitaria resaltando las habilidades humanas abiertas a las corrientes del pensamiento con estructuras organizativas flexibles en oposición a la gerencia tradicional rígida, donde se priorice también ambientes de participación y toma de decisiones abierta e inclusivas.

Sin embargo debo recalcar que, de manera directa a través de la interacción con los decanos de las facultades, pude determinar que ellos no tenían conocimiento de su pertenencia al nivel medio de la gerencia intermedia universitaria, dentro de los niveles gerenciales universitarios, observándose poca cohesión y estandarización de procesos entre las diferentes facultades, pues como es normal, cada decano tiene su propio estilo gerencial. En cuanto a los procesos tecnológicos se evidencia un consenso entre los informantes clave a cerca del impacto positivo de las TIC durante le época pandémica generada por el COVID-19, debido al trabajo comandado por la Dirección de Tecnologías de la Información de la Universidad, lo que permitió la continuidad de los servicios de información institucionales, aunque a pesar de ello se reclama de manera justificada la generación de nuevos módulos y sistemas de información que mejoren la movilidad, la rapidez y la calidad del aprendizaje así como la generación de datos más eficaces para la toma de decisiones por parte de la gerencia universitaria.

Desde mi postura reflexiva entonces, se deben abordar acciones proactivas desde la configuración responsable y ética de una autonomía transformadora de la realidad desde el nivel medio de la gerencia universitaria gestionando los procesos académicos y administrativos en la línea de la estrategia institucional, con un enfoque de innovación abierta que conducen implícitamente a una gestión oculta

del conocimiento gestado desde las aristas de la articulación de las funciones sustantivas y orientado a la consecución efectiva de los fines institucionales.

Epistemológicamente esta aproximación teórica, aporta un conjunto de saberes humanos a los encargados de la gerencia intermedia de las IES, en pro de ampliar un abanico de herramientas que apoyen la toma de decisiones orientadas a la atención de los intereses colectivos de la sociedad, aportando a la creación y co-creación de nuevos saberes para atender las demandas del entorno particular de la Universidad Nacional de Loja. Por tanto desde el paradigma interpretativo del investigador cualitativo para una eficiente gerencia intermedia con enfoque de innovación abierta, recomiendo la adopción progresiva de este enfoque en los decanatos y direcciones de carrera, donde sea factible la cooperación y co-creación del conocimiento, a través de la interacción dialógica, transdisciplinar, sinérgica y pragmática de las funciones misionales universitarias que redunden en acciones transformadoras de la realidad interna y externa de la universidad.

Como reflexión final, aliento a la comunidad científica, a tomar en cuenta los hallazgos de este trabajo investigativo con miras a labrar nuevos senderos hacia una gerencia intermedia universitaria con enfoques emergentes y disruptivos, pero siempre centrados en el potencial humano del ser. En la seguridad de que el conocimiento generado en esta obra no se estanque, sino que siga fluctuando a través de la divulgación de los artículos de investigación y ponencias desprendidas de la tesis doctoral, aliento al lector a tomar en cuenta toda esta literatura con el fin de encontrar nuevas brechas de conocimiento y generar trabajos futuros dentro de la misma línea de investigación.

Cómo sujeto cognoscente de la presente tesis doctoral, siento complacencia y gratificación del acercamiento realizado a los gerentes intermedios en las diferentes facultades de la Universidad Nacional de Loja, con lo cuál conocí sus saberes y haceres, durante la interacción al abordar el objeto de estudio, pensando siempre en aportar al cambio y la transformación de la gerencia intermedia de la Institución.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acuña Castro, D. S. (2019). *Modelos de innovación en Gestión del Talento Humano* (Especialista). Universidad de América. Disponible: <http://hdl.handle.net/20.500.11839/7516>. [Consulta: 2021, julio 13]
- Adu, P. (2019). *A Step-by-Step Guide to Qualitative Data Coding* (1.^a ed.). New York : Routledge, 2019.: Routledge. Disponible: <https://www.taylorfrancis.com/books/9781351044509>. [Consulta: 2022, agosto 23]
- Arbeláez, Jhon, Serna, Humberto, & Díaz, Alejandro. (2014). *Modelos Gerenciales. Un marco conceptual*. Fundación Universitaria María Cano. [Consulta: 2021, julio 8]
- Ballestín, B., & Fàbregues, S. (2018). *La práctica de la investigación cualitativa en ciencias sociales y de la educación* (1era ed.). Barcelona: UOC. [Consulta: 2022, noviembre 4]
- Balogun, J., & Johnson, G. (2004). Organizational restructuring and middle manager sensemaking. *Academy of Management Journal*, 47(4), 523-549. Disponible: <http://amj.aom.org/cgi/doi/10.2307/20159600>. [Consulta: 2022, noviembre 22]
- Bogers, M., Chesbrough, H., Heaton, S., & Teece, D. J. (2019). Strategic Management of Open Innovation: A Dynamic Capabilities Perspective. *California Management Review*, 62(1), 77-94. Disponible: <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0008125619885150>. [Consulta: 2022, julio 9]

- de Carmona, M. (2019). Fenomenología y hermenéutica: perspectivas epistemológicas para la producción interpretativa- comprensiva de conocimiento gerencial. *Sapienza Organizacional*, 6(12), 76-107. Disponible: <https://www.redalyc.org/journal/5530/553066097006/html/>. [Consulta: 2022, noviembre 4]
- CES. (2020). Reglamento de Régimen Académico. Disponible: http://gaceta.ces.gob.ec/inicio.html?id_documento=234533. [Consulta: 2022, marzo 15]
- CES. (2021). Reglamento de Carrera y Escalafón del personal académico del sistema de Educación Superior. Disponible: http://gaceta.ces.gob.ec/inicio.html?id_documento=245825. [Consulta: 2022, marzo 15]
- Chacón, L. J. R. (2008). La organización educativa y su cultura: una visión desde la postmodernidad. *Revista de Educación Laurus*, 14(26), 319-346. [Consulta: 2021, diciembre 17]
- Chesbrough, H. W. (2003). *Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology*. Boston, Mass: Harvard Business School Press.
- Chesbrough, H. W. (2020). *Open Innovation Results* (First edition.). Oxford; New York, NY: Oxford University Press.
- Chesbrough, H. W., Vanhaverbeke, W., & West, J. (Eds.). (2006). *Open innovation: researching a new paradigm*. Oxford: Oxford University Press. [Consulta: 2021, julio 16]

- Clegg, S., & McAuley, J. (2005). Conceptualising middle management in higher education: A multifaceted discourse. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 27(1), 19-34. [Consulta: 2021, julio 17]
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches* (3rd ed.). Los Angeles: SAGE Publications. Disponible: <http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2018/04/CRESWELLQualitative-Inquiry-and-Research-Design-Creswell.pdf>. [Consulta: 2022, noviembre 2]
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches* (4th ed.). Los Angeles: SAGE. [Consulta: 2022, noviembre 2]
- Duque, H., & Aristizábal Díaz-Granados, E. T. (2019). Análisis fenomenológico interpretativo. Una guía metodológica para su uso en la investigación cualitativa en psicología. *Pensando Psicología*, 15(25), 1-24. Disponible: <https://revistas.ucc.edu.co/index.php/pe/article/view/2956>. [Consulta: 2022, octubre 22]
- Ellis Colley, V. N. (2022). An exploration of academic Deans' Responsibilities in five u15 research-intensive universities in Canada: Ambiguities and managerialism in the academe- A mixed methods research [Tesis Doctoral University of Saskatchewan Saskatoon] Disponible <https://harvest.usask.ca/handle/10388/14455>. [Consulta: 2023, marzo 20]
- Falcón, C. (2016). Un nuevo modelo de gerencia y gestión académico administrativo para la universidad venezolana. *Palermo Business Review*, (13), 111-130. [Consulta: 2022, noviembre 2]

- Flanders, K. (2020). *Manager in the Middle: a view of strategic planning in higher education from the middle management perspective*. (Tesis Doctoral). Mercer University. Disponible: <https://ursa.mercer.edu/handle/10898/12621>. [Consulta: 2022, octubre 2]
- Floyd, S. W., & Wooldridge, B. (1997). *La gerencia intermedia: su importancia y estrategias*. México: Prentice-Hall Hispanoamericana. [Consulta: 2021, diciembre 10]
- García-González, A., & Ramírez-Montoya, M.-S. (2019). Systematic Mapping of Scientific Production on Open Innovation (2015–2018): Opportunities for Sustainable Training Environments. *Sustainability*, *11*(6), 1781. Disponible: <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/6/1781>. [Consulta: 2022, abril 17]
- Greckhamer, T., & Cilesiz, S. (2014). Rigor, Transparency, Evidence, and Representation in Discourse Analysis: Challenges and Recommendations. *International Journal of Qualitative Methods*, *13*(1), 422-443. Disponible: <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/160940691401300123>. [Consulta: 2023, marzo 25]
- Gros Salvat, B., & Lara Navarra, P. (2009). Estrategias de innovación en la educación superior: el caso de la Universitat Oberta de Catalunya. *Revista Iberoamericana de Educación*, *49*, 223-245. Disponible: <https://rieoei.org/RIE/article/view/681>. [Consulta: 2022, abril 2]
- Hellawell, D., & Hancock, N. (2001). A case study of the changing role of the academic middle manager in higher education: Between hierarchical control and collegiality? *Research Papers in Education*, *16*(2), 183-197.

Disponible:

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02671520110037438>.

[Consulta: 2021, diciembre 12]

Hernández Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (Séptima.). McGraw Hill. [Consulta: 2021, diciembre 10]

Juca-Aulestia, M., Labanda-Jaramillo, M., Guaman-Quinche, J., Coronel-Romero, E., Chamba-Eras, L., & Jácome-Galarza, L.-R. (2020). Open Innovation at University: A Systematic Literature Review. En Á. Rocha, H. Adeli, L. P. Reis, S. Costanzo, I. Orovic, & F. Moreira (Eds.), *Trends and Innovations in Information Systems and Technologies, Advances in Intelligent Systems and Computing* (Vol. 1159, pp. 3-14). Cham: Springer International Publishing. Disponible: http://link.springer.com/10.1007/978-3-030-45688-7_1. [Consulta: 2022, abril 3]

Kelley, T. M. (2016). *Open Innovation Implementation in a Public University: Administrator Design, Management, and Evaluation of Participatory Platforms and Programs* (Tesis Doctoral). Arizona State University. Disponible: <https://keep.lib.asu.edu/items/154877/view>. [Consulta: 2022, octubre 10]

Labanda-Jaramillo, M., & Chamba-Eras, L. (2022). Contextualización preliminar de la Gerencia Intermedia Universitaria desde un enfoque de Innovación Abierta: Caso Universidad Nacional de Loja. *2022 17th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)* (pp. 1-6). Presentado en 2022 17th Iberian Conference on Information Systems and

Technologies (CISTI), Madrid, Spain: IEEE. Disponible: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9820590/>. [Consulta: 2022, noviembre 20]

Larsen, H. G., & Adu, P. (2022). *The theoretical framework in phenomenological research: development and application*. London ; New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group. Disponible: <https://www.routledge.com/The-Theoretical-Framework-in-Phenomenological-Research-Development-and/Larsen-Adu/p/book/9780367540524>. [Consulta: 2022, octubre 30]

Lather, P. (1991). *Getting Smart. Feminist Research and Pedagogy within/in the Postmodern* (0 ed.). Routledge. Disponible: <https://www.taylorfrancis.com/books/9781136611094>. [Consulta: 2023, marzo 25]

McCaffery, P. (2019). *The higher education manager's handbook: effective leadership and management in universities and colleges* (Third edition.). London ; New York: Routledge Taylor and Francis Group. Disponible: <https://www.routledge.com/The-Higher-Education-Managers-Handbook-Effective-Leadership-and-Management/McCaffery/p/book/9780815370284>. [Consulta: 2022, septiembre 26]

Niño, L., & Piñero, Ma. L. (2016). Gerencia Universitaria en tiempos de transformación: algunos apuntes para la reflexión. *Revista EDUCARE*, 19(3), 52-77. Disponible: <https://revistas.investigacion->

upelib.com/index.php/educare/article/view/104. [Consulta: 2022, noviembre 26]

OECD & Eurostat. (2018). *Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition*. The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. OECD. Disponible: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual-2018_9789264304604-en. [Consulta: 2022, julio 9]

Orellana Alemán de Mazariegos, M. I. (2011). *Estilos gerenciales y su incidencia en el desempeño organizacional. El caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala* (Doctoral). Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. [Consulta: 2022, julio 28]

Palacios Osma, J. I. (2021). *Modelo de madurez y capacidad de innovación abierta para educación superior* (Tesis Doctoral). Universidad Internacional de la Rioja, España. Disponible: <https://reunir.unir.net/handle/123456789/12640>. [Consulta: 2022, octubre 28]

Pérez, C., & Portillo de Condoré, I. (2021). Características de los Modelos de Gerencia Universitaria basados en la innovación y desarrollo tecnológico en instituciones de Educación superior del estado Zulia. *Consensus*, 5(2). Disponible: <http://www.pragmatika.cl/review/index.php/consensus/article/view/88>. [Consulta: 2021, julio 16]

Pérez Ortega, G., & Moreno Freites, Z. (2017). Constructo teórico sobre la gerencia universitaria. *Cultura Libre*, 15(26), 23-42. Disponible:

<https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/criteriolibre/article/view/1030/80>
0. [Consulta: 2021, julio 14]

Presidencia de la República. (2019). Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior. Decreto Ejecutivo 742. Segundo Suplemento del Registro Oficial 260. [Consulta: 2022, julio 2]

Roaden, A. L. (1970). The College Deanship: A New Middle Management in Higher Education. *Theory Into Practice*, 9(4), 272-276. [Consulta: 2021, diciembre 17]

Romero, L. (2008). *Gestión educativa desarrollada por el nivel de gerencia intermedia en universidades públicas* (Tesis de Maestría). Universidad Dr. Rafael Beloso Chacin. Disponible: <https://virtual.urbe.edu/tesispub/0081719/> [Consulta: 2021, diciembre 14]

Rudhumbu, N. (2015). Managing Curriculum change from the Middle: How Academic Middle Managers Enact Their Role in Higher Education. *International Journal of Higher Education*, 4(1), 106-119. Disponible: <https://www.sciedu.ca/journal/index.php/ijhe/article/view/5958>. [Consulta: 2021, julio 17]

Santiago, R., Carvalho, T., Amaral, A., & Meek, V. L. (2006). Changing patterns in the middle management of higher education institutions: The case of Portugal. *Higher Education*, 52(2), 215-250. [Consulta: 2021, noviembre 17]

Smith, J. A., Larkin, M., & Flowers, P. (2008). *Interpretative phenomenological analysis: theory, method and research*. London: SAGE. [Consulta: 2022, octubre 10]

- Smith, J. A., Larkin, M., & Flowers, P. (2009). *Interpretative phenomenological analysis: theory, method and research* (1.^a ed.). London: SAGE.
[Consulta: 2022, octubre 30]
- Valenzuela, F., & Cuéllar, A. (2022). *Future of Higher Education*. Disponible:
<https://mobileworldcapital.com/report/el-futuro-de-la-educacion-superior/>.
[Consulta: 2022, diciembre 14]
- Villarroel, C. (2005). Gerencia, planificación y evaluación universitarias. *EDUCERE*, 9(31), 11. Disponible:
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35603112>. [Consulta: 2021, julio 14]
- West, J., & Bogers, M. (2014). Leveraging External Sources of Innovation: A Review of Research on Open Innovation: Leveraging External Sources of Innovation. *Journal of Product Innovation Management*, 31(4), 814-831. Disponible: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jpim.12125>.
[Consulta: 2023, marzo 25]

ANEXOS

ANEXO A:

**REGISTRO DE ENTREVISTAS, INTERPRETACIÓN
Y CONSTRATACIÓN DE INFORMACIÓN**

Matriz 1				
Registro de la Entrevista e interpretación del Gerente medio universitario 1 (GMU1)				
Línea	Contenido de la Entrevista	Categoría	Subcategoría	Código
1	<p>Entrevistador: Bien, la primera pregunta es. En el momento de su elección para el decanato de su unidad académica, ¿cuál era su principal expectativa respecto a su nueva función de gerencia intermedia dentro de la universidad y cuáles son sus expectativas ahora? GMU1 Bueno, en esa ocasión la principal expectativa era tratar de normalizar, regularizar el funcionamiento de las carreras de grado que estaban ya aprobadas y también poder emprender un proceso de aprobación y aquellas que aún no habían presentado sus proyectos de diseño o rediseño, que necesitábamos aprobarlas, aunque pareciera una situación común y corriente para ese momento. Si era importante, por cuanto veníamos de un período complejo en la universidad, en donde hubieron estudiantes, no solamente en esta facultad, sino en toda la universidad, en que durante meses de meses no tuvieron profesores asignados, a tal punto de que se movilizaron y se tomaron hasta las instalaciones físicas de la universidad exigiendo profesores. Eso fue en el mes de diciembre del año 2017. Entonces era importante que comience a funcionar, es decir que todas las carreras, todos los ciclos, todos los grupos tengan sus profesores. Luego también reavivar el tema de los posgrados que se había cerrado y normalizar el funcionamiento de las carreras y también hacia afuera, como por ejemplo prácticas pre profesionales que de igual manera no teníamos un convenio con el Ministerio de Educación, no habían cartas de compromiso y ya se habían caducado. Entonces era otro aspecto que debíamos hacer funcionar en este momento de alguna manera, y esto se ha normalizado, se ha regularizado y ya estamos en pleno funcionamiento. Todas las 13 carreras de grado en la Facultad, 10 de formación docente, 2 en el campo de las Artes Visuales y Artes Musicales y la de Comunicación, tienen sus diseños aprobados por el Consejo de Educación Superior, con una vigencia de 10 años hasta el año 2030. Consecuentemente, lo que nos ha correspondido es emprender en el período de transición y también regularización ya del funcionamiento normal, digamos, óptimo de estas carreras. Hoy en camino el proceso de los posgrados, esta facultad como facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Educación hace ya 40 años fue pionera en la implementación de estudios de posgrado en esta universidad e incluso a nivel nacional. Ahora hemos logrado aprobar tres maestrías, pero hay otras dos cerca de concluir con sus diseños y hay una serie de ideas que ameritan que se las trabaje para poderlas concluir y poderlas presentar ante el Consejo de Educación Superior. Es complejo, tan complejo como comenzar la primera vez y a veces hasta más, porque hay rezagos. Hay situaciones que debemos prever para garantizar de que el funcionamiento del posgrado sea normal y también cumpla con las expectativas de orden académico.</p>			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29	Obviamente que a futuro hay una serie de situaciones de orden académico, sobre todo, que considero que	Gerencia Intermedia	Vinculación con la Sociedad	GMU1/L2 9-L34/GER-
30	deben mejorarse, por ejemplo, las propias prácticas pre profesionales que estamos tomando la exigencia			
31	del Ministerio de Educación, las prácticas de servicio comunitario. De igual manera, en el marco de			

32	<p>cartas de compromiso y también de proyectos aprobados institucionalmente, con la finalidad de que todo esté regularizado y se puedan generar evidencias y tenga validez también para un futuro proceso de evaluación. Y obviamente, el asunto del currículo es así. Siempre tenemos que estar generando innovaciones, adaptaciones, adecuaciones y estar a tono, no solamente con el avance de la ciencia, de la tecnología, de los respectivos campos especializados, sino también con las propias exigencias del currículo y también de nuestro principal empleador, que para una facultad de Educación sigue siendo el Ministerio de Educación. Y luego pues igual yo veo que hace falta varios frentes, digamos, de mejoramiento y de innovación. Lo uno es el normativo, el jurídico legal que nos rige a nuestra universidad como universidad pública. Yo veo que a veces las universidades públicas, seguramente las instituciones públicas en general, mucho nos enredamos en normatividad hasta para un proceso de matrícula teniendo como 10 a 12 pasos. Eso debe ser mucho más ágil, bueno, mejorar este proceso. Porque no nos da tiempo también para poder hacer otras cosas que seguramente ahora están descuidadas por poner énfasis en estos asuntos de orden normativo, también en el aspecto académico. Me parece aquí que los procesos de informatización, de automatización de los procesos académicos y administrativos en la universidad están recién comenzando y debiera ser un asunto, un proyecto prioritario para la universidad y poder superar de manera que tengamos tiempo, como digo, para otras actividades. Suena bonito, seguramente, decir que un decano de facultad es una autoridad académica, pero la realidad es totalmente diferente porque más del 90 por ciento del tiempo destinado está ocupado en asuntos de orden administrativo, de funcionamiento interno y muy poco hacia afuera, de manera de que el ejercicio de la autoridad académica está como allí entero para hacerlo, por estas situaciones que nos restan tiempo y que nos limitan. Seguramente también es el caso de esta universidad. Necesitamos un nuevo estatuto orgánico y en el caso de las facultades, por ejemplo, en ese nuevo estatuto orgánico debiera estar presente la figura de su decano o subdecano y de un cuerpo colegiado, llámese como se llame, anteriormente se llamaba Consejo Directivo, luego se llamaba Consejo Académico o con el nombre que fuera, pero lo importante es que en ese órgano colegiado de facultad estén representados todos los estamentos docentes, empleados y trabajadores y sobre todo el estamento estudiantil, y cuando corresponda se pueda hacer la subrogación de manera inmediata y no paralizar en este momento. Por este caso del estatuto orgánico, como está en las facultades de la Universidad Nacional de Loja prácticamente el decano está en solitario e incluso las carreras tienen sus consejos consultivos académicos de la carrera que en el que se apoyan y le apoyan a quien ejerza la función de director o directora de la respectiva carrera. A nivel de facultades eso no existe y es necesario porque por alguna circunstancia el Decano no pueda responder a algún viaje de una ocupación, calamidad doméstica y enfermedad o lo que fuera como que se paraliza porque no hay esta subrogación como siempre ha existido en esta universidad y eso puede retrasar los procesos en determinado momento. Investigador: Muy bien, o sea que la mayor parte de las actividades, el esfuerzo, está centrado aún en la parte</p>	Innovación	Sociedad	INT-VIN-SOC GMU1/L3 4- L39/INN-SOC
33		Organización	Normatividad	GMU1/L3 9- L43/ORG-NOR
34		Organización	Procesos Tecnológicos	GMU1/L4 5- L48/ORG-PRO-TEC
35		Organización	Estructura organizacional	GMU1/L4 8- L58/ORG-EST-ORG
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				

67	administrativa y luego en la académica, una de las funciones sustantivas. ¿Qué expectativas podríamos			
68	proyectarnos en los actuales momentos respecto a las otras dos funciones sustantivas como es			
69	investigación y vinculación? GMU1: Existen direcciones en términos generales y se han hecho			
70	esfuerzos y se hace esfuerzos porque desde cada una de las facultades y sobre todo desde cada una de las	Gerencia	Funciones	GMU1/L7
71	carreras de grado y programas de posgrado, se pueda impulsar todas esas funciones sustantivas de la	Intermedia	Sustantivas	0-
72	universidad. La formación que venimos haciendo a nivel de grado y posgrado, pero junto a ellas también			L72/GER-
73	la investigación y la vinculación con la sociedad, porque es verdad, ni a nivel de decanato, ni de			INT-FUN-
74	vicerrectorado, ni de rectorado, ni de coordinaciones o direcciones de vinculación o de investigación, no			SUS
75	es que allí se hace una investigación. La investigación se hace con los profesores y también con el apoyo			
76	de egresados y estudiantes y en cada una de las carreras y programas de posgrado. Y aquí nos falta un			
77	poco más de fortalecimiento, a lo mejor en algún momento de independencia de las diferentes facultades			
78	y carreras y programas para poder impulsar proyectos de investigación, porque allí están los núcleos	Gerencia	Funciones	GMU1/L7
79	académicos capitaneados por quienes dirigen las carreras o programas, quienes son parte de los consejos	Intermedia	Sustantivas	8-
80	consultivos y todas las plantas docentes que colaboran en esa respectiva carrera. Entonces la expectativa			L85/GER-
81	sería que desde cada una de ellas, con un poco más de autonomía, se puedan emprender proyectos de			INT-FUN-
82	orden académico que nos permitan un desarrollo, yo diría un poco equilibrado entre las tres funciones			SUS
83	sustantivas de la Universidad. Resulta que más del 80 por ciento está dedicado a la docencia, un			
84	porcentaje en torno al 10 por ciento a investigación y menos del 10 por ciento para vinculación, cuando			
85	por último debería ser 40, 30, 30. Algo a destacar es que el nivel universitario se diferencia de otros	Innovación	Innovación	GMU1/L8
86	niveles por la investigación y por la proporción de aportaciones en torno, digamos, en procura de		Abierta	5-
87	resolver problemas del entorno. Esa es la diferencia entre los niveles educativos inferiores e incluso de			L90/INN-
88	los institutos técnicos, tecnológicos y superiores frente a las universidades. La parte fundamental es la			ABI
89	investigación, la producción académica, la innovación, la discusión, el intercambio, que es lo que ahora			
90	todavía tenemos en un nivel muy incipiente de desarrollo. Investigador: Una última cosa sobre esta			
91	pregunta usted habla tal vez de la necesidad de cierta independencia, de las unidades académicas, según			
92	le entiendo, para poder impulsar o destrabar, si se quiere, en el andamio que nos permita hacer más			
93	investigación. Pero al mismo tiempo yo pienso no sé cuál es su criterio: necesitamos una integración con			
94	respecto a la interdisciplinariedad o multidisciplinariedad que pudiera dársele a los proyectos de			
95	investigación entre más de una carrera, más de una facultad. ¿Cómo lo ve usted? GMU1: Claro. Lo que			
96	pasa es que a veces hay aspectos de orden administrativo claros vinculados a la parte de normativa que			
97	nos limitan, pero a veces también la propia tradición y cultura universitaria es que estamos tratando de			
98	centralizar la solución a todas las problemáticas a nivel del rectorado, por ejemplo. Y también le	Innovación	Innovación	GMU1/L9
99	invitamos al señor rector a que la gerencia o el ejercicio de autoridad ejecutiva número 1 de la		Abierta	8-
100	Universidad, que debe estar 50, 50 hacia dentro y hacia fuera, porque la universidad, como universidad			L104/INN-
101	pública que es, se debe a la sociedad y entonces el ejercicio de quien dirija la universidad está también			

102	hacia fuera. Y aquí lo que estoy tratando de decir es un poco de mayor agilidad, porque para eso están las			INN-ABI
103	coordinaciones o direcciones de funciones capitaneados por el Vicerrectorado Académico y estamos			
104	también en las facultades. Están más bien de hecho, los decanatos y las propias direcciones de carrera	Gerencia	Innovación	GMU1/L1
105	para poder emprender en proyectos conjuntos. Aquí hay una situación que me parece interesante es la	Intermedia	Abierta	04-
106	optimización del talento humano de la universidad, no solamente aquellos que tengan formación de			L105/GER
107	doctores por decir algo, que seguramente tendrán algún nivel de capacitación un poco más que les			-INT-INN-
108	permita liderar proyectos de investigación o de vinculación de todos, profesores e incluso de nuestros			ABI
109	alumnos. Si tuviéramos proyectos macros a nivel institucional y en ese proyecto ver el asunto de			
110	necesidad de aportación y de solución de las problemáticas que se identifican con un carácter			
111	interdisciplinario, eso sería mucho más efectivo. Evitemos la dispersión de las especies de islas, más			
112	bien hagamos un trabajo conjunto de manera planificada e integral. Obviamente que eso debe estar desde			
113	el Vicerrectorado Académico, con los responsables de las funciones sustantivas y los decanatos de			
114	Facultad, direcciones de carreras y programas, una planificación, ejecución y evaluación de manera			
115	conjunta como un equipo de trabajo que nos corresponde trabajar en una misma dirección, todos.			
116	Investigador: Perfecto. Muchas gracias. La segunda pregunta ¿de qué manera la estructura			
117	organizacional de su unidad académica a lo interno de la universidad cree que favorece o desfavorece la			
118	innovación? En este caso de la facultad su estructura organizacional. GMU1: Lo que pasa es que, bueno,			
119	habrá tenido sus razones, pero hay una realidad en este momento y es que tenemos desde el año 2010			
120	una ley orgánica de Educación Superior a la que tenemos que acogernos todas las universidades y			
121	escuelas Politécnicas del Ecuador y allí, por ejemplo, se quitó todo lo que antes existía la posibilidad de			
122	que los decanos de facultades, miembros del Consejo Directivo de Facultad, en ese tiempo pudieran ser			
123	elegidos. Eso tiene su peso, porque yo creo que, si alguna persona participa en un proceso electoral y			
124	resulta elegido, tiene referentes sobre los cuales actuar. Uno es el plan de trabajo que acordó con el grupo			
125	y el auspicio es otro referente, también es la normatividad, la legislación existente, y un tercero es la			
126	planificación a nivel general de universidad y también de facultad. Ahora estamos decanos que son de			
127	libre nombramiento y remoción de la primera autoridad ejecutiva de la Universidad. Y eso nos lleva a			
128	siempre actuar así de manera centralizada. Uno puede plantear proyectos, en la función que fuera, pero			
129	tiene que contar primero antes de presentarlos con la anuencia de la primera autoridad ejecutiva, porque			
130	de lo contrario vamos a tener dificultades. No es como cuando había antes facultades con decanos y sus	Organización	Normatividad	GMU1/L1
131	decanos elegidos y que eran miembros natos del Consejo Universitario, donde tenían que responder a			24-
132	quienes lo eligieron y tenían que actuar en el marco de la planificación y planes de desarrollo			L133/ORG
133	institucional y de facultad y obviamente de la legislación vigente e impulsar sus proyectos académicos.			-NOR
134	Seguramente a futuro esto sería la vuelta a un ejercicio al menos de democracia representativa y que era			
135	lo que se hacía en esa oportunidad y allí un poco más de independencia y de autoridad para ejercerla en			
136	bien. Me refiero a que es el impulso de proyectos de orden. Creo que debemos hacerlo desde cada una de			

<p>137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171</p>	<p>las facultades y carreras, porque cada una de las facultades y sobre todas las carreras tienen también aspectos específicos que ameritan un conocimiento y un impulso. Asimismo, particularizado en beneficio del desarrollo de ese campo disciplinario, con la aportación, obviamente, de quienes constituyen esa unidad académica y administrativa dentro de la universidad. Investigador: Tal vez en cuanto a posibilidades o imposibilidades de modificar la estructura en sí, como alguna vez hablábamos de la departamentalización, más o menos por áreas del conocimiento. ¿Cree usted factible dentro de una facultad, hablamos de dividir por área de matemáticas por ejemplo? Digamos que estén todos los profesores de área, profesores de informática cosas así, ¿cree usted que se podrían dar? GMU1: La experiencia da que para algunas universidades de lo que observo ha sido exitosa. Porque si tuviéramos departamentos por áreas especializadas del conocimiento, podríamos decir desde esos departamentos impulsar la formación por decir un caso en los diferentes niveles de la educación superior y en las diferentes modalidades de estudio. ¿Qué le digo? Por ejemplo, si tengo un departamento de informática educativa allí podríamos tener una tecnología o una licenciatura. A lo mejor la educación continua, que es una especialidad, una maestría, hasta un doctorado. En cuanto niveles y en cuanto a modalidades de estudio ahí podrían estar todas las modalidades de estudio que tiene estipulado el actual Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación Superior, es decir, sea presencial, semipresencial o sea a distancia, en línea dual o sea híbrido desde esa unidad. Y ello nos fortalecería porque tendríamos un solo director o directora y Consejo Consultivo o como se llame, una planta docente y los estudiantes, de allí es mucho más manejable. Investigador 1: Todos los procesos. La investigación de pronto también se podría potenciar más. GMU1: Ahora es como que aquí alguien me decía y con toda razón, no solamente tenemos que competir con universidades privadas u otras públicas, me refiero a la oferta de grado y posgrado, sino porque internamente estamos aquí hablando de un mundo paralelo, uno presencial y otro a distancia, como si fuéramos de universidades diferentes. Y obviamente eso tiene connotaciones también, no solamente en la parte administrativa, que es mucho más fácil para un director o directora y su consejo consultivo seleccionar la planta docente y distribuir su carga horaria en los diferentes niveles y modalidades, sino también en este espectro poder priorizar proyectos de investigación o proyectos de vinculación que vayan en ese departamento es muy buena o me parece a mí una buena opción, y además yo lo sé y eso hay que discutirlo, los nombres de departamentos o como se llame, pero además, en este momento me parece que es muy oportuno, porque una de las metas del actual órgano colegiado superior es la reforma del Estatuto Orgánico de la Universidad claro que como paraguas la Ley Orgánica de Educación Superior, por decir algo, tenemos el propio Reglamento de Régimen Académico y otra reglamentación nacional. Pero el concepto de autonomía, que es también de orden académico, administrativo y más este, nos da la posibilidad de organizarnos de mejor manera y yo creo que esto de niveles y modalidades concentrados en una sola unidad, llámese departamentos como se llame, si nos ayuda no solamente para impulsar procesos de formación como han manifestado, sino también proyectos</p>	<p>Gerencia Intermedia</p>	<p>Funciones Sustantivas</p>	<p>GMU1/L1 59- L167/GER -INT- FUN-SUS</p>
--	---	----------------------------	------------------------------	---

<p>172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206</p>	<p>de investigación, de vinculación y la propia comunicación de los productos que alcancemos como productos académicos sea pues, en artículos, en libros, capítulos de libros o ponencias dentro y fuera de él. Investigador1: Doctor, muchas gracias. La última pregunta. ¿A qué factores atribuye usted los obstáculos de la Gerencia Media Universitaria que impiden llevar a cabo procesos de innovación abierta que transformen la realidad social del entorno? GMU1: Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en el proceso de selección y contratación docente es bastante complicado porque no siempre se tiene la posibilidad o la capacidad de decisión como profesional a esta carrera o este programa en perspectiva de cumplir el propósito, los objetivos que se propuso y que están con seguridad en su proyecto curricular o para poder impulsar investigación o vinculación, requerimos al profesional. No hay ese nivel de libertad, de autonomía, de capacidad de decisión, no solamente de orden legal, sino también económico, financiero. Eso que nos limita bastante porque es natural y claro, tiene sus tentaciones también de orden económico, entendible que lo sea. Nos vemos limitados porque desde el punto de vista académico y en procura de impulsar de manera sostenida, de manera equilibrada las tres funciones sustantivas de la universidad, requerimos más personal académico, más profesores vinculados a cada una de las carreras, porque lo han dicho y tiene razón que la mejor manera de impactar a la investigación es dándole los máximos de carga horaria a los profesores. En docencia les damos cuatro o cinco asignaturas, 20 y hasta 24 horas de clase, es impensable, es imposible decir que se va a tener tiempo para hacer investigación, para hacer vinculación, para ser productivo, hacer difusión, transferencia todo lo que fuere, entonces, si nos vemos limitados, claro, la gran limitación por un lado está el aspecto económico como universidad pública que somos, que cada vez, en vez de incrementar el monto presupuestario en relación al incremento de estudiantes, más bien nos limitan. Ahora mismo el Estado estaba pidiendo que se incremente la oferta académica de las carreras de grado, pero que nos mantengamos con el mismo presupuesto, eso es impensable. Para poder aquello podríamos incrementar los cupos de acceso a una universidad pública como la Nacional de Loja, siempre y cuando haya también el incremento en los mismos porcentajes para contratación de planta académica, de laboratorios, de equipamiento físico y tecnológico o de infraestructura de mantenimiento y más. Si pudiéramos incrementar lo que nos hace falta con mayor inversión estatal. Yo pongo como referente en cuanto a lo económico, puede resultar un poco complicado, pero la Universidad de Harvard, que tiene más o menos el doble que tenemos aquí en cuanto a número de estudiantes, pero esta universidad tiene 35 millones de presupuesto y la de Harvard sobre los 5. Entonces, no es que nosotros seamos disminuidos mentales y que no tengamos capacidad para hacer investigación y aportaciones de esa naturaleza, que no es por esa universidad o los profesores que trabajan en esa universidad, es por los tiempos que tenemos que dedicar a otras actividades y que la investigación, a veces la gente que le gusta dedicar horas extras de su tiempo libre restándole a la familia que le corresponde también. Y en esas condiciones es imposible avanzar en los niveles que quisiéramos. Investigador1: Perfecto. Eso es todo. Muchísimas gracias.</p>	<p>Gerencia Intermedia</p>	<p>Funciones Sustantivas</p>	<p>GMU1/L1 87- L191/GER -INT- FUN-SUS</p>
--	---	----------------------------	------------------------------	---

Matriz 1				
Registro de la Entrevista e interpretación del Gerente medio universitario 1 (GMU2)				
Línea	Contenido de la Entrevista	Categoría	Subcategoría	Código
1	Entrevistador: Bueno, gracias, primero un cordial saludo, pues gracias por la apertura es una entrevista			
2	parte de un proyecto de investigación doctoral, que estoy haciendo se denomina aproximación teórica			
3	sobre la gerencia intermedia de instituciones de educación superior con énfasis en innovación abierta, los			
4	decanos directores académicos, pues son los que conforman la gerencia intermedia y queremos saber cuál			
5	es la perspectiva su visión de este tiempo de trabajo al frente del Decanato y sus proyecciones también			
6	hacia el futuro, lo resumimos en las siguientes preguntas, son tres. La primera pregunta es ¿en el momento			
7	de su elección para el decanato de su unidad académica, ¿cuál era su principal expectativa respecto a su			
8	nueva función de gerencia intermedia entre la universidad y cuáles son sus expectativas ahora?			
9	GMU2: Poder saludarte, no de ninguna manera es molestia, si es que después de haberlo recorrido, uno			
10	puede apoyar en lo que podamos conversar siempre hacerlo con todo el gusto.			
11	A partir de un proceso que vivía la universidad en un escenario donde estaba las cosas bastante complejas,			
12	hablemos, de señalar de que han habido algunos momentos de la vida institucional en unos 163 años de			
13	vida de la Universidad dos o tres momentos bien marcados en la existencia de la Universidad entonces el			
14	más reciente justamente a partir del 2014 donde hubo un proceso de intervención y este proceso de			
15	intervención que está estipulado dentro de la normativa y la ley de la vida universitaria a nivel del			
16	Ecuador pero claro, este se suponía inicialmente que era un acompañamiento a la vida institucional, pero			
17	resultó en nuestra universidad más bien un proceso bastante doloroso ya que jamás se llegó a acuerdos con			
18	la administración de ese momento, del Rectorado, entonces la Universidad quedó bastante dolida pues			
19	decíamos cierto, que estaba como en UCI más o menos así casi a punto de desaparecer en este último			
20	periodo, entonces eso hace de que en ese momento las expectativas de cómo encontramos la universidad o			
21	de cómo de cómo estaba era bastante compleja bastante dura con una división interna con un proceso			
22	jurídico muy complejo sí, donde incluso no se reconocía algunos compañeros los docentes que ingresaron			
23	en su momento mediante un concurso y que hasta incluso hasta actualmente por algunas personas es			
24	pensado como que no es reconocido, como que no está bien, entonces todavía sigue hasta actualmente			
25	todavía existen en la universidad algunos compañeros que tienen esa opinión, no sé en que se enmarquen			
26	pero de alguna forma hay un poco de celo y también podemos decir, debido a que no se da un apoyo aún			
27	desde la administración anterior y queda digamos como un rezago de la vida institucional anterior,			
28	entonces ahí las expectativas, así como para responder tu pregunta, eran bastante fuertes, de decir nosotros			
29	ahí qué vamos a hacer que qué íbamos a hacer porque en ese escenario algunos compañeros nos decían			
30	hombre, pero por qué ustedes asumen una responsabilidad un rol institucional si todo está mal todo está de			

31	bajada, la universidad se va a cerrar, si la universidad se va a terminar entonces, pero bueno, ahí en cambio			
32	alguien tenía que asumir esa responsabilidad, no esperábamos entonces que vengan la intervención o que			
33	venga la gente de afuera, porque la cura está adentro y la medicina digamos como respuesta nosotros			
34	seguimos acá, frente a ese ataque externo nosotros mismos éramos el anticuerpo para que la Universidad			
35	pueda nuevamente coger salud sí y creo que gracias a eso de a poquito se dio, entonces también a seguir			
36	logrando cambiar la universidad, se ha ido logrando este “transformarla” como es nuestro logo de			
37	transformación universitaria, con un grupo de gente allí, en este caso es cierto, al frente del Señor Rector.			
38	Con las políticas implementadas desde el movimiento de transformación universitaria y que de alguna			
39	manera en una reunión que tuvimos hace unos 15 días, de análisis de cumplimiento del plan de trabajo de			
40	transformación universitaria antes de cumplir nosotros, a un año de cumplir el gobierno, nosotros más o			
41	menos entendemos así dicho, que hemos cumplido un 90% de lo que está propuesto allí y se lo ha hecho			
42	digamos de manera responsable. Entonces esas expectativas que tenía en ese momento, algunas de esas, se			
43	han ido cumpliendo y quedan algunas cosas por hacer hay mucha, hay mucho problema digamos que no se			
44	puede a ratos que no está en manos nuestras solucionar, es la parte, no cierto de manejo de recursos en la			
45	parte de compras públicas especialmente allí, no, por los procesos mismos de adquisición de bienes, que			
46	yo creo que todas las universidades están desmarcadas en sus procesos. Cómo instituciones públicas			
47	tenemos procesos de compras y para nosotros un poquito complejo porque también la universidad después			
48	de venir de un proceso de desacreditación hablemos en forma general, entonces no había confianza			
49	tampoco eran conscientes los proveedores de por qué la universidad no paga, de que la universidad no			
50	cumple, la universidad no hace esto, entonces nadie quería trabajar con la Universidad, entonces se tenía			
51	que buscar otra vez que la gente empiece a tener confianza en la universidad y que digan, entonces ahora			
52	voy a ofertar. ahora sí voy a participar ahora sí voy a hacer esto, entonces eso es muy duro, claro, a veces			
53	la gente no conoce al resto de los compañeros docentes, solamente de fuera no conoce lo que hay que			
54	hacer en esos contextos, o lo que nos toca hacer para poder comprar reactivos, para poder comprar no			
55	cierto equipos, para poder armar laboratorios, escenarios, comprar alimento para las diferentes estaciones			
56	experimentales que tenemos tanto aquí mismo en la sede central como en el Padmi en Zapotepamba.			
57	Entonces las expectativas eran grandes en eso, por cómo estaba entonces la Universidad, teníamos por el			
58	contrario otras cosas, teníamos esta misma estación experimental la Argelia, Estación Experimental			
59	Punzara y allí funcionan el programa bovino por ejemplo, un programa de animales menores que dentro			
60	de eso estaban cuyes, conejos, pollos, pero encontramos más o menos una quinta experimental con una			
61	población de bovinos con un gato más o menos de 50 animales y entre 50 o 52 que eran terneros habían			
62	unos inconvenientes, pero el promedio de producción de las vacas allí eran de seis siete litros por animales			
63	de producción de alta producción de leche, entonces nos tocó empezar allí y algunos animales estaban ya			
64	casi digamos en condiciones corporales que se llaman, o sea, si está gordito, si está medianito, si está			
65	flaco, no, entonces ahí todos los animales estaban, nosotros llamamos condición corporal dos, se valora en			
66	una condición corporal de uno a cinco, entonces un animal es que está robusto es un animal cuatro y está			

67	como lleno gordito, no un animal tres es como debe estar para reproducción así como no está ni gordo ni			
68	flaco, no, pero ya en condición dos y condición 1 es un animal que está como para descartarlo. Nosotros			
69	teníamos más o menos eso arriba, entonces cuando nos tocó enseguida ver qué hacíamos en cuestión de un			
70	tiempo, empezamos a corregir potreros, empezamos a conseguir pastos, de allí nos incrementamos, en			
71	poco tiempo incrementamos la producción de leche a un promedio de 16 17 litros actualmente estamos			
72	con 15, aunque si se disminuye un poco también. En este momento ahora mismo hoy día estamos con un			
73	promedio de 18, pero un promedio general es de 15, pero estamos de ahí para arriba, entonces eso es			
74	digamos bastante bueno, porque dependiendo del pico de producción de las vacas, Pero algunas otras están			
75	produciendo bastante 10 12,			
76	Entrevistador: y una cosa ahí, ¿Cómo ha sido el nivel, digamos de transferencia o de trabajo			
77	interinstitucional tal vez han podido hacer convenios con otras instituciones, Les han ayudado?			
78				
79	GMU2: Bueno, no solamente en este escenario te contaba, pero ahí digamos para poder potencializar			
80	algunas cosas tocaba nos tocó a nosotros asumir esa referencia a trabajar duro trabajar muy duro con todos			
81	desde allí hay un trabajo muy fuerte de en la quinta especialmente de los docentes que son los encargados			
82	del desarrollo de las quintas experimentales de no tener una lechuga a tener ya una venta en este			
83	programada todos los días y tenemos la tienda también que se implementó justamente porque una vez que			
84	se tiene el hecho es planificar las prácticas con los estudiantes una vez que se tienen los escenarios para que			
85	los estudiantes hagan las prácticas en cambio había productos que incluso tienen que salir de alguna forma,			
86	entonces inicialmente teníamos otros que vender y les vendíamos en forma directa cuando iban a las			
87	quintas, nos tocó algunas veces en una camioneta poner las cosas atrás y salir a vender y te acuerdas que			
88	vendíamos claro en algunos en algunos lugares no? Porque eso es pero eso era ya producto del accionar			
89	propio nuestro porque ya antes de eso qué ibas a vender si no tenías que vender, iba por esa línea porque en			
90	la quinta experimental que decían ciertos litros de las de las vacas que se ordeñaban tenían una producción			
91	promedio de qué sería, no llegaba más o menos como unas 70 libras de quesillo a la semana entre una y			
92	otras cosas que hacían por ahí y vendían un poquito de leche, ellos no tenían más allá de unas ocho vacas en			
93	producción por 7 no llegaban a 50 litros por día, pero más o menos andábamos por ahí, no? Entonces eso			
94	era bien difícil, además encima de eso la venta estaba dirigida a una sola persona que lo compraba desde			
95	afuera y no había tampoco unos servicios institucionales. Entonces, ¿cuál era la visión? ¿Qué es lo que está			
96	pasando? Qué es lo que vamos a hacer en el propósito de recuperar la imagen institucional y en el propósito	Gerencia	Vinculació	GMU2/L95-
97	de recuperar la confianza de la gente en lo que hace la universidad que sepa que lo que está produciendo, lo	Intermedia	n con la	L101/GER-
98	que estamos haciendo está bien. Nosotros al otro día que empezamos la gestión, empezamos también		Sociedad	INT-VIN-
99	directamente, lo que tú decías es cierto, a trabajar en convenios interinstitucionales, uno de los primeros			SOC
100	convenios que firmamos justamente con AgroCalidad en el propósito de certificar la quinta Punzara para			
101	que sus productos que se venden ahí tengan el aval de Agro Calidad, es cierto que es una granja certificada			
102	libre de fiebre, perdón, libre de enfermedades sobre todo infecciosas y contagiosas.			

103	Entrevistador: Está en proceso?			
104	GMU2:			
105	Entonces eso nos duró también un año todo el proceso porque había que empezar a vacunar los animales,			
106	empezaban a resultar en hacer un control sanitario para determinar la cantidad de microorganismos que			
107	puedan haber existentes en la leche y claro, cuando nosotros llegamos esa leche era terrible, era			
108	contagiada, digamos de microorganismos que existían y que normalmente deben haber entre 10 máximo			
109	unos 15 microorganismos por el medio eso es lo que llevan la norma y ahí era miles, entonces si, nosotros			
110	cambiamos todo eso cambiamos todo ese proceso por eso ahora los productos los vendemos, incluso la			
111	leche que se vendía, me la tomo así directo porque ahora recién nuevamente cada año nosotros vamos			
112	nuevamente haciendo un monitoreo de esto, vamos sacando nuevamente la certificación a AgroCalidad,			
113	ellos vienen nos toman las muestras, se envían, se hace una vez y certifican nuevamente que la quinta está			
114	libre de enfermedades especialmente para la salud, entonces esas son actividades digamos que solo			
115	algunas de las que te comento, por cierto una de ellas dentro de la parte administrativa,			
116				
117	Entrevistador: y a propósito de esto un poco hablando también del medio externo lo que ve la sociedad.			
118	Bueno, mi hija hizo unas prácticas arriba este periodo y está en el colegio siguiendo industrias			
119	agropecuarias, entonces me comentaba decía si no piensan algún rato generar la carrera de industrias,			
120	porque como que tienen muchas posibilidades y solo hay veterinaria me preguntaba si es que no han			
121	pensado en esa carrera crearla, ¿diversificar la oferta así tal vez?			
122	GMU2: al respecto hubiera sido bueno ver estos escenario antes estaban abandonados. Entonces no, no es			
123	que se hacían salami, chorizo, no tenías ahí una salchicha o mortadela, imposible que eso sea así, pero			
124	teníamos laboratorio de látex. Había un poco de maquinaria bien, existían allí, nos es bastante doloroso			
125	contar eso, porque los equipos que estaban allí, si algún rato desean verlos, nosotros encontramos los			
126	documentos en donde se ve que eran comprados como al triple del precio en ese momento, Eso será			
127	debido a procesos que ya se dieron en su momento a comprarlo, pues en ese tiempo la universidad tenía 52			
128	millones de presupuesto y consecuentemente a veces no sabían qué hacer, claro y por eso mismo después			
129	vinieron las consecuencias, cierto que por cada año dejó de recibir digamos 20 25 millones por año, menos			
130	de lo que estaba presupuestado desde 2014 hasta acá, por eso es que en la universidad nosotros afirmamos			
131	que recibió más o menos 120 millones menos desde el 2014 hasta ahora, y ahora estamos recibiendo unos			
132	35 millones de dólares, eso quiere decir que son dos años de vida de la Universidad que se perdieron en			
133	esas condiciones nos ha tocado hacer gestión, en esas condiciones ha tocado digamos mantenernos en			
134	sostenibilidad, por eso es que el presupuesto institucional es una lucha que deben entender todos los			
135	compañeros docentes administrativos, estudiantes, que ahí nosotros tenemos que luchar porque en			
136	presupuesto digamos para una universidad promedio eran 54 millones de dólares asignados, lo que lo			
137	bajaron a 35 y de 35 d lo bajaron incluso a 33 actualmente. Nosotros hemos recuperado un poco el			
138	presupuesto, pero demostrando trabajo también demostrando porque el número de estudiantes que			

139	recibimos nosotros en ese momento llegaban como a 7.000, en el 2018 estoy hablando, y ahora nosotros			
140	en cuatro años que estamos de administración estamos ya cerca de los 15.000, se ha duplicado, pero no se			
141	duplica el presupuesto. Ahora seguimos con lo mismo y entonces ahora claro, el gobierno y algunas			
142	entidades que son públicas con esta nueva aprobación de la Ley de Educación Superior en la que			
143	nuevamente deslindan, digamos la responsabilidad del ingreso a las universidades desde un control de			
144	SENESYT y lo ponen a control, digamos este de las universidades. Para mí personalmente eso no es			
145	cierto. Yo no lo veo por ningún lado que sea bueno, sí, solamente es una acción para poder cumplir un			
146	ofrecimiento de campaña que hizo el presidente y decirle si cumplí el cierre del examen de ingreso, pero			
147	nos pone a nosotros la responsabilidad como universidad, que lo podamos hacer. Y es el proceso de			
148	ingreso a la universidad que no asegura que abramos nuevas carreras, no asegura que tengamos nuevas			
149	ofertas acá, claro y algunos de los escenarios de nuestra Facultad en realidad están ahí y con el tiempo y			
150	con paciencia podemos abrir una carrera como la que tú mencionas cierto de industrias o tecnología, eso			
151	cada carrera más o menos se crea como una planta docente de entre unos 20 a 25 docentes entre ellos fijos			
152	y compartidos con otras carreras de la misma facultad y claro decir lo hacemos con un presupuesto			
153	mensual. Estamos hablando de 20.000, 25.000 o cerca de 30.000 dólares mensuales y por año entonces			
154	solamente en docentes es un presupuesto de 300.000.			
155	De lo poco que tenemos entonces solamente en pago de docentes y el resto en infraestructura que			
156	corresponde, allí entonces es un trabajo bastante complejo poder ofertar una nueva carrera. Se lo haría,	Organización	Normatividad	GMU2/L156-
157	pudiéramos a lo mejor estar en esas condiciones de hacerlo siempre y cuando exista el interés del			L159/ORG-
158	Gobierno de poder hacerlo, también de invertir un poquito acá, es decir bueno, sí, el gobierno dijera vamos			NOR
159	a subirles en un presupuesto por creación de una carrera más o menos haciendo un costo así bajito de al			
160	menos un millón más de cositas así, porque tenemos que también mejorar aulas, espacios, secretarías,			
161	entonces es el costo de que se tiene por carrera en funcionamiento y una carrera así, perfecto, listo.			
162	Entrevistador: Vamos con la segunda: de qué manera la estructura organizacional de su unidad académica			
163	a lo interno de la Universidad favorece o desfavorece la innovación, cree que la estructura es la adecuada o			
164	si se podría cambiar la estructura organizacional actual.			
165	GMU2: aquí hay algunas cosas que están que son propias y que tienen su autonomía entonces pero			
166	algunas otras que vienen establecidas en la ley y dentro del reglamento del académico, el reglamento de			
167	Escalafón entonces bueno que nacen de una directriz de organizar la vida institucional de en este caso de			
168	la educación superior, entonces se pueden considerar ya casi establecidas y algunas otras que no estaban			
169	establecidas nosotros pudimos de alguna manera modificar, algunas veces se han modificado para poder			
170	justamente organizarnos a una nueva respuesta, hablemos cierto de necesidades institucionales, la	Organización	Estructura	GMU2/L170-
171	estructura que nosotros tenemos actual es rector y vicerrector sí, este de ahí viene decanatos, direcciones		Organizaci	L174/ORG-
172	de carrera y relaciones de carrera, entonces el apoyo de la parte administrativa desde entonces creo que ha		onal	EST-ORG
173	venido funcionando y además especialmente en la parte académica porque las orientaciones digamos que			
174	se han tomado desde el rectorado, desde la Dirección de Docencia, decanatos, eso funciona, hemos tenido			

175	un poquito de problemas en una instancia donde las cosas deberían también hacerse así como más			
176	efectivas y que no hemos tenido fuerza al menos en esta parte, es desde el Vicerrectorado, y no con el tipo			
177	de posturas y posiciones que también a veces se dan y ahí hemos tenido complicaciones con el			
178	Vicerrectorado, entonces nos ha tocado de alguna manera trabajar en esta estructura que tenemos allí,			
179	pero, yo pienso que ha sido fundamental aunque no se establecido en el Reglamento ni en otra parte,			
180	nosotros nos hemos reunido con los directores de carrera y hemos podido destrabar esa situación para			
181	poder vivir, entonces no somos entes de que tomamos resoluciones pero si somos responsables indirectos			
182	de lo que corresponde de lo que se debe hacer dentro de las carreras y la Facultad y de recomendar sí,			
183	entonces esto es lo que hemos hecho nosotros y luego hay un Consejo Consultivo Académico Superior que			
184	es uno de los centros como Consejo Consultivo o sea de consulta pero luego estas consultas que se			
185	realizan en ese nivel sobre lo que no podemos decir nosotros como resoluciones, sino más bien como unas			
186	recomendaciones que se pudieran hacer al Órgano Colegiado Superior y al rector para que se puedan			
187	ejecutar, digamos dentro de la universidad, entonces ese ha sido un mecanismo que nos ha permitido salir			
188	y claro, al no existir, digamos un apoyo directo desde Vicerrectorado para la creación de las maestrías esto			
189	y algunas otras cosas más que se sigue trabajando. Bueno, yo creo que normalmente hay siempre como			
190	digo estructuras que se pueden corregir, lo que hemos tenido actualmente creo que ha permitido moverse			
191	bastante bien. Tenemos ahora otro reto, tenemos que entrar ya en un serio debate o análisis del estatuto			
192	universitario. Sí, que nos rija la vida institucional no para un momento no para este periodo digamos			
193	nuestro, no, porque tenemos que ser muy responsables, nosotros en esto y pensando en toda la comunidad			
194	universitaria decirnos, entonces tiene que haber un documento base guía que es como la vida, como la			
195	cartilla de la Universidad y que claro, al menos pueda no sé tener una vigencia, por lo menos yo digo de			
196	unos 30 40, si es posible unos 50 años y si no es más entonces pensando así en futuro, que cosas que			
197	actualmente digamos a lo mejor logremos identificar que no están funcionando bien. Dentro de este	Organización	Estructura	GMU2/L197-
198	estatuto podemos nosotros establecer algunas propuestas dentro del plan de trabajo de transformación		organizacio	L202/ORG-
199	universitaria, se debería tener otro Vicerrectorado de Investigación, entonces la idea es analizarlo bien,		nal	EST-ORG
200	nosotros lo tenemos en lo académico pero es necesario pensar el de investigación, en otras universidades			
201	incluso tienen hasta tres vicerrectorados, pero claro la norma la ley te dice que deja ahí un poquito abierto,			
202	por eso puedes hacer, nosotros hemos venido funcionando con uno y todavía digamos así en con una			
203	postura negativa desde allí, sin aprobar este vicerrectorado, sin apoyar, hablemos, digamos la iniciativas			
204	propias planteadas por el Rector por Decanos Entonces claro, ahí sí, se, complica no, pero aún así nosotros			
205	creemos que hemos podido hacer algunas cosas.			
206	Entrevistador: Y vamos con la última, a qué factores atribuye usted los obstáculos de la gerencia media			
207	universitaria o gerentes intermediarios como decanatos, que impiden llevar a cabo procesos de innovación			
208	abierta que transforme en la realidad social del entorno de pronto ya hemos comentado algunos.			
209	GMU2: Yo no sé si te pueden enumerar unos cuatro o cinco, o sea, no, así a lo mejor pudiera enumerar			
210	unos más importantes pero claro uno pudiéramos decir nosotros acá es de que en el sector docente uno de	Organización	Normatividad	GMU2/L210-

211	los factores que no nos ha permitido caminar, hablemos cierto como nosotros quisiéramos aquí justamente		ad	L215/ORG-
212	viene siendo una arraigada postura política y comportamiento hablemos político heredado y que viene			NOR
213	pensando de que todo está mal porque todo está como que, están robando, como que están haciendo las			
214	cosas mal, que no consideran la norma, exactamente la ley, sí, entonces es un factor que no permite			
215	caminar rápido. Entonces la gente se detiene en eso y hace detenerse, eso con el sector docente.			
216	Entrevistador: Entonces hay muchos docentes que a costa de aparentemente interpretar al pie de la letra la			
217	ley, decir eso tiene que ser así y ustedes no están haciendo exactamente lo que dicen los reglamentos .			
218	¿Cuál es tu criterio y crees que ellos están digamos, en una postura realmente por oponerse o es el hecho			
219	de que ustedes se han dado “cierta libertad” en su accionar con el fin de mejorar e innovar?			
220	GMU2: y justo en ese espacio en esa parte que con la gente con quién contamos, ese sería un factor, la			
221	forma como piensa, otro factor que hay que analizar cómo actúa, pero son posturas individuales. Entonces,			
222	es cierto que el momento determinado ellos tuvieron la posibilidad de estar en el poder y tuvieron la			
223	posibilidad de estar al lado del rector o del decano o estuvieron recomendando acciones y diciéndole al			
224	Rector o al director de carrera verás tienes que hacer esto, verás tienes que hacer esto otro, verás que te			
225	corresponde hacer esto. Ellos tuvieron un gran nivel de influencia, ellos tenían un nivel de influencia alto			
226	y el hecho de que ahora ya no lo puedan hacer porque lo perdieron, entonces eso cambia la conducta de la			
227	persona, cambia la conducta y también cambia digamos su interés y su forma de pensar y dice esto está			
228	mal, esto no tienes que hacerlo así porque cuando hay oposición y yo digo, bienvenida una posición sana			
229	un punto de vista diferente,, pero ellos tenían un nivel de influencia alto y el hecho de que ahora ya no lo			
230	puedan hacer y lo perdieron pesa, en nuestro gobierno tenemos ahí libertad de pensamiento y por eso			
231	mismo nosotros que hemos hecho decir que la administración es abierta que es de puertas abiertas que			
232	vengan para conversar que vengan para dialogar incluido ellos. Y muchos de ellos han comprendido y			
233	entendido, no, de que nosotros no estamos persiguiendo a nadie, que no estamos nosotros aquí en			
234	apuntando a nadie, que queremos trabajar que queremos hacer las cosas que nos dejen trabajar que nos			
235	dejen hacer y con gente nueva como todo el grupo de ustedes que ingresó a la universidad con nuevas			
236	ideas. Yo digo con nuevas ilusiones sin tener a lo mejor yo no sé una historia ahí o arrastrando un peso que			
237	no les deja caminar bonito al resto y un peso que se lo quieren llevar ellos porque están preocupados ahí en			
238	vez de preparar sus clases estar en proyectos de investigación en vez de estar este buscando de cómo hacer			
239	una maestría de cómo hacemos esto más grande para la Universidad entonces se preocupan de ver cómo le			
240	ponemos una traba acá y a quién le voy alejando de quién, ¿cómo destruir? Por eso mismo entonces hemos			
241	tenido nosotros tantos juicios tantas cosas, que le ponen hacia el rector y con el único propósito de ellos			
242	que es justamente nuevamente decir, saquemos al rector. Y claro, ahí una cosa fuerte, que si se nos vino a			
243	nosotros pese de que no debía pasarnos es que la vicerrectora este más bien de su lado y les escuche o les			
244	dé oídos a ellos, en algunos casos y claro con mucha pena, pues digamos, ahora hemos tenido incluso que			
245	estar ya asistiendo además a juicios planteados desde la misma vicerrectora el rector. Ya se opone de			
246	forma directa y eso sí es complejo, esa vida institucional anterior que hay que enterrarla porque yo creo			

247	que la ley está para cumplirla y para hacerla cumplir, pero no solo poniéndole al centro de la atención de la			
248	vida educativa institucional la parte jurídica porque nosotros como técnicos como profesiones técnicas			
249	estamos tratando de entendernos en cuanto a los procesos biológicos, anatómicos, fisiológicos, y claro,			
250	entonces la parte jurídica yo no digo que no es importante sino que esas cosas ayudan nada más, pues			
251	ayudan pero no es el centro y entonces hay que ponerles atención no hay que irse saltando			
252	recomendaciones. Corresponde hacer, pero eso no es todo en la universidad y entonces la educación no			
253	puede estar en manos de la ley, entonces por ejemplo yo no quisiera que la educación esté en manos de la			
254	alimentación o de la producción de alimentos nosotros somos los que producimos sino no comen los			
255	abogados, no comen los de sistemas y claro, nosotros como la parte agropecuaria tampoco digamos no			
256	puede ser que rijamos la vida institucional de cada uno, pero bueno, así pasa no Entonces por el contrario			
257	lo importante de esto, y en el caso tuyo mismo con esa nueva visión de ver las cosas con pensamiento			
258	crítico, con pensamiento de avanzada, entonces yo digo, lo importante es no contaminarse, pensar			
259	diferente, o sea saber que hay otras posibilidades o formas de transformar la universidad, de apoyar lo que			
260	tú estás haciendo por ejemplo con tu doctorado, o sea, eso es apoyo entonces dedicar el tiempo para			
261	superarse, eso es lo que se quiere, no? O sea, no dejar tiempo para el juicio, no deja tiempo para destruir,			
262	no dejar el tiempo para estar con miedo de avanzar sino con gusto, con alegría de poder desarrollarse y esa			
263	es una de las cosas como hay otros factores como te decía otro factor que es fuerte para nosotros y que a lo			
264	mejor se nos queda también allí y se ha hecho bastante también allí es en el sector administrativo en donde			
265	hicimos un diagnóstico y el último curso que les brindaron a los del sector administrativo más o menos	Organización	Procesos	GMU2/L265-
266	estaba por el 2006-2007 un curso de capacitación, desde allí hasta hoy no había nada imagina, estábamos		Tecnológicos	L271/ORG-
267	hablando de más de 10 años de tener al sector administrativo sin un curso de actualización o de		os	PRO-TEC
268	capacitación en informática por ejemplo. Entonces ellos por su cuenta se capacitaban no, entonces, claro,			
269	nosotros tenemos grupos por ejemplo de secretarías y de administrativos en forma general a quienes se			
270	les pide algo y tienen reacción a utilizar los sistemas la parte de comunicación de informática y ahí nos			
271	toca hacer un cambio generacional. Teníamos más o menos la norma nos permitía tener un 20% de			
272	contratados con respecto a la planta de nómina y cuando nosotros empezamos teníamos más o menos un			
273	35% y decirles a las personas muchas gracias es complicado, desde que nosotros empezamos, mira en			
274	realidad en el sector administrativo muy poca gente ha ingresado, solamente únicamente aquellos que son			
275	estrictamente necesarios y eso es una política institucional. Una de las cosas que se ha hecho desde el			
276	rectorado es que había más o menos como 120 entre direcciones y subdirecciones institucionales en el			
277	sector administrativo y lo que hacía eso era que la autoridad de ese momento sea clientelar, porque como			
278	son decisiones del rector, entonces se decía apóyame aquí, vas a trabajar acá, vas a trabajar así y tenías 100			
279	personas a tu lado. Entonces qué hicimos, se hizo una reorganización allí del personal más o menos			
280	llegamos a 25 o sea casi 100 puestos se fueron. Bueno, entonces eso nos ha permitido reducir direcciones			
281	y subdirecciones que venían con una bonificación. Entonces una reclasificación de puestos ha permitido			
282	que la secretaria que tenía denominaciones diferentes como de apoyo al decano, de apoyo a la dirección de			

283	las carreras y con funciones educativas se les ha llamado especialistas por el sector administrativo, sí,			
284	entonces se pudo más o menos elevarles el sueldo digamos sin pedirle plata al Estado sino que			
285	internamente nada más y poder hacer un cambio con el visto bueno también del Ministerio de Trabajo y de			
286	Finanzas, un trabajito duro que nos duró más o menos año y medio en todo, en poder implementarlo, hacer			
287	el estudio, hacer una consultoría y luego se ajustaría la propuesta, hacerla aprobar y una vez que estaba			
288	aprobada entonces poderla ejecutar. Entonces no es una cuestión, así digamos de cogerle de un rato al otro			
289	y eso ha permitido entonces que más o menos el 75% del personal administrativo vea mejorado su sueldo,			
290	en algunos casos a 100 dólares, en otros casos hasta con 400 dólares porque habían personas que venían			
291	trabajando en un mismo puesto con actividad similares y si alguno ganaba 1400 el otro ganaba 600, con			
292	800 dólares de diferencia, y ahora se les clasifica y van a ganar tanto los que ya venían ganando esos			
293	valores y los que estaban sobre los mismos siguen ganando eso porque la ley te dice que no puedes bajarle			
294	el sueldo, pero normalmente el que estaba abajo mejoró su sueldo entonces se trata con equidad, una de las			
295	propuestas de campaña, que también está cumplida. Conjuntamente con otra propuesta que era muy			
296	similar que se hizo para poder recategorizar especialmente a los docentes que empezaron recientemente,			
297	entonces eso te puedo contar, así como otros factores que de repente no permiten correr, digamos, ejemplo			
298	que encontramos un personal sin capacitación. Estamos tratando de capacitar incluso ahora mismo			
299	estamos armando unos cursos para poder incentivarlos, o sea, entonces la autoestima que estaba abajo por			
300	peleas entre ellos, un ambiente de trabajo hostil, por eso decía la universidad estaba en UCI estaba			
301	muriendo y reaccionaba por acá y por allá, entonces le topabas la rodilla le dolía, le topabas la cabeza le			
302	dolía, le topabas el pie y le dolía, una uña y le dolía a la universidad, entonces donde tú topabas había			
303	reacción, entonces decíamos claro y así la universidad no puede caminar, no puedes ni caminar			
304	actualmente cómo va a correr. Entonces ahora le hemos sacado de UCI y le hemos puesto a caminar, está			
305	caminando. Digamos ahora todavía no está corriendo entonces nuestra idea en nuestra expectativa de aquí			
306	a futuro justamente es hacerla correr a la universidad, no se ha cumplido todo lo que queríamos dentro del			
307	proceso, pero ya una vez estando en el desarrollo del plan que nosotros propusimos ahora tú ves que se			
308	puede hacer más, que lo que se propuso estuvo bien, pero ya se ha cumplido la mayor parte, pero ahora			
309	hay otros retos, que son importantes por decirles, mira si ya está caminando la universidad, si ya está			
310	respirando, ya ya está con vida, está alegre y está contenta, pero tenemos que prepararla para que participe			
311	dentro de la educación a nivel nacional e internacional, entonces dónde lo vamos a poner? ¿Qué vamos a			
312	hacer con la universidad? Y ese no es solo un reto ya personal eso no es solo un reto del sector y es un reto			
313	de toda la comunidad universitaria de los que quieren a la universidad, entonces donde vamos a ponerla, ¿a			
314	dónde la vamos a llevar? Entonces, cómo sumamos esfuerzos entonces hay que dejar de pensar con ese			
315	criterio anterior de estar dividiendo, de estar poniéndose en peleas, de oponerse por oponerse,; que existan			
316	diferencias de criterios eso es normal. Yo digo saludable. A lo único que hay que apelar justamente es a la			
317	capacidad nuestra y a la actitud de las personas y saber que este es el centro del saber y que incluso			
318	cualquier opinión tiene que tener un camino una vía para que sea escuchada y no necesariamente denigrar			

319	o estar en contra, , es una postura diferente que debe ser respetada así como en un momento determinado			
320	puede ser la nuestra, ahorita estamos claro en la administración, pero posteriormente a lo mejor no y			
321	nuestra opinión no tiene que ser no, así como mal intencionado, entonces yo creo que eso no va a pasar.			
322	Yo creo que la Universidad, si la gente se suma a este proceso si la gente se suma las ideas como lo están			
323	haciendo ustedes y alguna otra gente yo creo que de a poquito la vamos a ir sanando a la Universidad de a			
324	poquito lo vamos a ir eliminando este cáncer que tiene dentro, que casi casi la mata a la Universidad. Yo			
325	creo que otro factor es lo económico que hemos hablado, la organización estudiantil que hay que			
326	considerarla, no ha existido organización estudiantil ni gremial Y el gremio de los docentes que hemos			
327	tenido ha sido en vez de ser un apoyo más bien un problema. Yo también he sido presidente de los gremios			
328	y sé que la función de los gremios es defender a su asociados, pero defenderlos, no utilizarlos, entonces en			
329	el caso de la asociación de profesores que actualmente existe justamente ha venido pasando eso, el			
330	presidente de la asociación que tenía que luchar porque las recategorizan a los docentes se lleven de la			
331	mejor manera tenía que asistir a una serie de sesiones para aprobar, de 37 reuniones asiste a una y las otras			
332	36 donde estuvo? y claro, después aparece con otras posturas a decir que todo está siendo mal que es ilegal			
333	que no se debe recategorizar por eso es que se tiene que canalizar, puede ser que nos equivoquemos,			
334	somos humanos y podemos de repente tomar alguna decisión también que puede no ser las más correcta y			
335	si es que hay otra visión que sea mejor y que mejore independientemente de donde venga es bienvenida			
336	porque tenemos que actuar si el otro tiene razón ya creo que pasó el tiempo de luchar así sin una razón,			
337	sino más bien es tiempo de dar salidas alternativas, ahora la información está a la mano y nadie es dueño			
338	de la verdad. Hay un análisis. Hay una propuesta fundamental. Entonces yo puedo decir que cosas así me			
339	han permitido que la gestión a veces avance así como quisiéramos. Y de repente pudiera ser también a lo			
340	mejor mi experiencia en algunas cosas lo que es un factor también, como la toma de decisiones por decirte			
341	sobre quién nos puede apoyar como Director de Carrera en tal lado, quién pudiera ser el que nos apoye			
342	como decano, en tesorería digamos también. Entonces son decisiones administrativas se elige o se designa			
343	pensando de que esa persona va a dar todo y, pues uno a veces se equivoca. Todo eso no es porque a lo			
344	mejor no se los conoce bien y yo digo entonces es más experiencia antes que otra cosa bueno, eso desde la			
345	parte administrativa y como sugerencias que de repente hemos tenido que conversar con el Rector o que			
346	teníamos entre los decanos que analizar. Porque nosotros como decanos es lo que tenemos que hacer,			
347	finalmente el que toma las decisiones y tiene las riendas de la vida institucionales es el rector, así está			
348	establecido en la norma y nosotros muy respetuosos también de eso es que también el rector nos ha dado			
349	esa posibilidad de entre los decanos de conversar, de poder analizar y de decir bueno, qué podemos hacer			
350	aquí cómo me pueden apoyar, entonces al mismo tiempo no únicamente haciendo una toma de decisiones			
351	desde el rectorado, sino que en momentos determinados cuando él cree conveniente nos hace conocer			
352	algunas cosas de estas y nos dice por favor discutan, conversen con los decanos, veamos qué podemos			
353	hacer ahí y es una buena estrategia de ver cómo la universidad va saliendo y estamos sintonizados con la			
354	problemática institucional. Eso te puedo aportar.			

Matriz 1				
Registro de la Entrevista e interpretación del Gerente medio universitario 3 (GMU3)				
Línea	Contenido de la Entrevista	Categoría	Subcategoría	Código
1	<p>Entrevistador: Listo doctora la primera pregunta es la siguiente: en el momento de su elección para el decanato de su unidad académica, ¿cuál era su principal expectativa respecto de su nueva función en la gerencia intermedia dentro de la universidad y cuáles son ahora sus expectativas? GMU3: Muchas gracias, realmente esta actividad empezada con la administración actual, obedece realmente como lo dijo el señor rector, primeramente un acercamiento hacia los estamentos docentes y administrativos en donde él nos había manifestado algunas encuestas/entrevistas para conocer aspectos referentes al liderazgo, acercamiento, tratamiento, cordialidad como persona, con los docentes y algo de experiencia en los trabajos que hemos tenido, estos resultados le permitieron a él ir enfocándose y determinar que docentes podrían estar dentro de esta selección para la administración actual. Se había configurado tres perfiles de los cuales se habían obtenido los porcentajes correspondientes y el área decidió que la persona que tenga el mayor porcentaje en las facultades le va a ayudar en el decanato por este periodo, es así que dentro de esta facultad fue sorpresa que realmente él había considerado mi nombre y los resultados habían sido buenos y favorables. Entonces, se me pidió la colaboración y con muchas expectativas porque al inicio de esta gestión encontrábamos una universidad bastante agotada, una universidad con serios problemas, que venían de una administración empoderada anterior, de una intervención también universitaria que realmente esto llevó a que haya un distanciamiento entre todos los estamentos en que haya una doble funcionalidad, una doble autoridad en todos las direcciones y decanatos y se generó un caos, prácticamente no sabíamos si las cosas estaban bien, frente a eso nosotros teníamos ciertas dudas de cómo vamos a trabajar, primeramente conocíamos que el presupuesto se perdió en casi 18 millones, segundo los espacios físicos de la Universidad no habían sido mantenidos por años, el personal docente no se capacitó, había un distanciamiento entre profesores bien seleccionados como profesores antiguos, profesores ganadores del concurso, profesores contratados, profesores contratados con sentencia y bueno unas categorías indefinidas de los profesores que realmente nos ponían ese distanciamiento, los unos más antiguos, los otros que no merecían y los otros que con tantas dificultades. Recursos financieros no había, estaba la parte física también abandonada, no teníamos centros de cómputo, la virtualidad era imposible. Bueno, era un reto grande al cual nos propusimos, unimos esfuerzos y conformamos un equipo de trabajo en el cual estamos sin horarios ni feriados, lo importante es atender los requerimientos de la comunidad universitaria y hemos emprendido. Pues entre todos los decanos realmente las reuniones permanentes, casi todas las semanas nos reunimos para poder coordinar conversar el porqué de las situaciones académicas y administrativas</p>			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29		Gerencia Intermedia	Innovación Abierta	GMU3/L29-
30				

31	<p>casi en su generalidad sin embargo para no tener lineamientos de trabajo diferentes de una facultad de otra nos reunimos y analizamos las problemáticas buscamos los procedimientos y los aplicamos ya en cada Facultad con los directores de carrera. Es cierto que nos ha costado bastante, es cierto que en cuanto al reglamento teníamos una administración jurídica de normas bastante anticuadas bastante antiguas que realmente del año 2009 al año 2018 que estábamos administrando, había pasado casi una década en donde todo cambiaba todos los procedimientos tenían que haber sido actualizados, esa fue la primera actividad que se propuso el órgano colegiado superior y es así que obtuvimos ya un estatuto orgánico, tuvimos un Reglamento de Régimen Académico y en el Estatuto Orgánico se definía exactamente cuáles eran nuestras actividades y nuestras atribuciones entonces en función a esas actividades responsabilidades y atribuciones, nosotros hemos trabajado con los decanos y con los directores de carrera, realmente formando equipos de trabajo apoyándonos, buscando soluciones a diferentes problemáticas porque el problema estudiantil era bastante diverso. Esta Facultad tiene casi el 50% de la población estudiantil, bastante difícil para poder atender cada uno de los de las problemáticas de los requerimientos que se habían presentado y tuvimos que hacer planes de contingencia por un apoyo muy directo de la señora doctora Nancy Cartuche Coordinadora de Docencia quien ayudó a solucionar estos problemas académicos, en su totalidad hemos generado planes de contingencia, planes de continuidad, hemos validado algunos instrumentos de pruebas de exámenes todo para ir solucionando cada uno de estos problemas que eran diferentes en cada carrera y nos llevaba mucho tiempo y mucho pensamiento y decisión para hacer las cosas bien de no comprometer la parte legal la parte normativa, que es la que siempre nos cuidamos cuando hay un órgano de control como la Contraloría, tratamos de errar en lo mínimo que podamos así hemos ido pues saliendo estos cuatro años realmente ha sido una experiencia muy grande, mi persona tenía experiencia bueno, en el campo administrativo financiero, hemos manejado también talento humano, hemos estado inmersos en esta actividad, pero en la académica también nos costó también adaptarnos a un sistema nuevo un sistema en el que tuvimos que afrontar trámites guardados desde el año 2015-2016 que tuvimos que lo que se dice comúnmente desempolvarlos para poderlos atender puesto que habían documentos que ameritaban una respuesta, eran académicos eran de los estudiantes que había que dar solución problemas de titulación de graduación de tesis y bueno, levantamos un archivo y fuimos despachando cada uno de estos de cada uno de estos trámites, la permanente petición de los estudiantes se los atiende de toda la comunidad en sí de los trámites que tiene guardados evidenciamos incluso algunos documentos estudiantiles que quedaron pues, prácticamente no se dio solución a algunos, ya no hubo como darle solución porque por la temporalidad habían perdido vigencia, entonces solamente aquellos que tenían todavía vigencia, los pudimos atender trabajar y bueno esa experiencia nos ayudó conjuntamente con los directores de carrera que juegan un papel muy importante puesto que ellos son los las autoridades académicas en cada carrera ellos también tenían que analizar y buscar prácticamente todas estas situaciones que se presentaban en la carrera y también a través de resoluciones sugerencias de los Consejos Consultivos llegábamos a dar</p>			L33/GE-IN-IN-ABI
32		Organización	Normatividad	GMU3/L34-L42/ORG-NOR
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48	Organización	Normatividad	GMU3 /L48-L52/ORG-NOR	
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				

67	solución a una infinidad de problemáticas estudiantiles que se presentaron así hemos avanzado, no			
68	podemos decir que a lo mejor seamos eficientes en un 100% pero considero que hemos mejorado			
69	altamente los resultados, y visto así tenemos estudiantes acreditados, en cada ciclo tenemos graduados,			
70	tenemos en proceso de graduación, en emisiones de títulos por parte de la Secretaria Abogada y de las			
71	de las carreras, la emisión de récords de aptitudes, es decir, pienso que estamos, excelente no, pero sí			
72	súper bien porque hemos avanzado, los estudiantes tenían una problemática de obtener una aptitud legal			
73	en más de un mes que corría desde que presentaban los papeles hoy las aptitudes las tienen en dos días			
74	cuando es mismo bastante largo, hay algunos problemas en la documentación y si no en el día está			
75	despachado aptitudes y títulos, también no tenemos rezagados graduados, hemos hecho programas de			
76	titulación unidades de titulación especial, se generó también a través de las directrices institucionales			
77	para que puedan seguir por examen complejo y tenemos graduados bastantes, hemos superado creo lo			
78	que hemos pretendido, la meta que pretendíamos hacerlo a pesar de que fueron dos años difíciles, el año			
79	2020 y 21 el trabajo virtual vino a reemplazar a la parte presencial en el 100% en unos meses en un 90%			
80	en otros meses, hasta que hemos llegado hasta nuevamente en la presencialidad. Bueno, fue un reto			
81	también el cambio de nuestra oferta académica presencial a estudiar en modalidad virtual realmente un			
82	desconocimiento para todos los docentes y estudiantes el manejo de estas plataformas para nosotros			
83	enseñados prácticamente a la presencialidad a dar la clase presencial enfocar las materias de apoyo para			
84	dar la clase creo era todo lo que hacíamos y un poco dejados también porque este entorno virtual EVA			
85	sí, sí, estaba propuesto desde unos años anteriores pero realmente como que no nos capacitaron bien, no			
86	le pusimos el interés correspondiente y lo dejamos de lado y para qué, para en esta virtualidad realmente	Organización	Procesos	GMU3/L84-
87	ser el fuerte el entorno virtual, el correo electrónico y con el que hemos estado trabajando y		Tecnológicos	L88/ORG-
88	reemplazando la presencialidad sin perder clases. En la mayoría claro que como de todo tenemos.			PRO-TEC
89	Habemos profesores un poco irresponsables, unos más responsables, inquietos, bueno. En ese convivir			
90	diario, pues eh, el EVA fue el entorno virtual que permitió estar en contacto directo con los alumnos en			
91	las clases virtuales en los trabajos en las evaluaciones en las tareas realmente un apoyo importantísimo			
92	porque se simplificó la actividad académica, ya teníamos, cuando tomábamos una evaluación salían ya			
93	los productos en vez de uno estar nuevamente leyendo calificando, ya salían los productos, eso nos			
94	ayudó y bueno la universidad también muy estratégicamente habilitó este sistema porque se conoció que			
95	muchas universidades no, no retomaron la actividad de docencia enseguida, pues hasta preparar sus			
96	espacios preparar sus entornos virtuales preparar servicio de Internet, nosotros, aquí prácticamente no			
97	perdimos mucho tiempo no perdimos, nos aguantamos y comenzamos a trabajar y tenemos productos			
98	porque hemos graduado han superado, han pasado los ciclos inmediatos superiores, los chicos están			
99	terminando, así que el régimen 2009 ya en este ciclo lo estamos concluyendo casi en todas las carreras,			
100	nos quedamos solo con el régimen 2019 y realmente hemos avanzado bastante pienso que esas			
101	expectativas se fueron cumpliendo. Sí le digo con mucha responsabilidad como mucha responsabilidad y			
102	entrega total en los tiempos, porque eso sí nos ha servido estar a tiempo completo en la universidad,			

103	tiempos extras y todo lo demás, hasta poder ir saliendo. Ahora bien, pues al sellar con esta experiencia			
104	adquirida, pues uno ya se da cuenta y se enfoca realmente cuál es, cuáles fueron el cumplimiento de esas			
105	expectativas antes y después pues antes con todo lo que encontramos como universidad y este momento			
106	pueden ser asumidas por los compañeros que serán elegidos en los en los siguientes periodos porque está			
107	organizado, ya tenemos un archivo digital, ya tenemos archivos físicos, hemos recuperado la			
108	información, tenemos procesos establecidos formatos aprobados puestos en ejecución es decir, creo que			
109	la tarea va a ser un poco no más fácil porque la población estudiantil siempre es la más grande aquí que			
110	hay que seguirlos atendiendo, pero sí a no dudar mucho de cómo hacerlo porque antes sí dudábamos si			
111	buscábamos la forma de cómo hacerlo puesto que el reglamento estaba desactualizado el estatuto			
112	desactualizado, etc. Los procesos desactualizados no habían formatos, no había digitalizado			
113	prácticamente nada, entonces pienso que eso sí, sí se trabajó con mucha responsabilidad, quedan			
114	productos establecidos y han entregado productos, mire que logramos acreditar como universidad al			
115	poco tiempo de lo que subimos aquí, pero eso sí también trabajando toditos, docentes estudiantes			
116	administrativos trabajando duro en el en la infraestructura y en el mantenimiento en los archivos en			
117	información se trabajó duro con una experiencia grande porque podemos decir que hemos avanzado	Organización	Normatividad	GMU3 /L117-
118	bastante como una universidad acreditada con productos realizados con información al día con norma			L121/ORG-
119	jurídica también actualizada y cada día se ve que esas normas van saliendo para aplicarse en todos los			NOR
120	procedimientos que hace falta y son necesarios para la disciplina para el control para el seguimiento para			
121	la evaluación de todo lo que se hace en la universidad. Entrevistador: con respecto a la siguiente			
122	pregunta, la segunda ¿de qué manera la estructura organizacional de su unidad académica de esta			
123	facultad a lo interno de la Universidad cree usted que favorece o desfavorece la innovación? se puede			
124	generar cambios, se necesitan generar cambios no se necesitan de pronto hablando de las tres funciones			
125	sustantivas vinculación, investigación. GMU3: bueno es importante también que en esta administración	Gerencia	Funciones	GMU3/L125-
126	se retome la importancia de la integración de las tres funciones sustantivas la docencia, investigación y	Intermedia	sustantivas	L131/GE-IN-
127	vinculación, en ese ámbito también nosotros como facultad y carreras se ha trabajado duro todas las			FU-SU
128	carreras tienen mínimo un proyecto de integración curricular tenemos proyectos de investigación			
129	también de varios grupos de docentes en la docencia también tenemos la preparación permanente de los			
130	profesores que están en doctorados algunos incluso siguiendo otra maestría acorde a las diferentes			
131	perfiles que se tiene en los currículos y realmente tenemos una estructura definida que si bien es cierto			
132	en una instancia nosotros decíamos por la cantidad de carreras por la cantidad de estudiantes la cantidad			
133	de docentes y administrativos consideramos que en una facultad debe haber un sub decanato debe haber			
134	un sub decanato para que apoye en la parte administrativa porque este decanato está en la función			
135	docencia y en la función administrativa, bueno se tiene el apoyo del especialista administrativo pero			
136	prácticamente él es un colaborador porque las decisiones son tomadas o son pedidas desde el decanato			
137	entonces como que hasta cierto punto se acumula mucha actividad en el decanato y valdría la pena			
138	deslindarse un poco, hablamos con el señor rector los decanos viendo esta situación pero realmente con			

139	el presupuesto que es tan corto no podemos darnos si se puede decir el lujo para que se nombren un sub			
140	decanato porque serían seis sub decanatos eso económicamente rompe también los esquemas			
141	presupuestarios y entonces no podemos este momento. Sin embargo nosotros hemos tratado de trabajar a			
142	lo máximo eso sí, moviéndonos bastante con el especialista administrativo y uno también de cabeza			
143	viendo en esto todos los ambientes físicos, el mantenimiento, el mantenimiento de áreas verdes espacios			
144	físicos de cubículos de docentes de capacitaciones es decir, hemos hecho de todo hemos hecho de todo y			
145	bueno en ese aspecto, digamos que sí hace falta que en las facultades exista un sub decanato para que	Organización	Estructura organizacional	GMU3/L145-L151/ORG-EST-ORG
146	apoye en la en la gestión al menos en estas facultades grandes como el caso de nosotros, que			
147	necesitamos sin embargo, hemos tenido un equipo homogéneo de directores de carrera que realmente			
148	nos hemos acoplado, nos hemos acoplado y hemos conversado incluso todas las tareas, nos reunimos			
149	semanalmente y conversamos qué es lo que debemos hacer como debemos hacer recogemos			
150	expectativas y nos vamos a trabajar y estamos en el seguimiento de la actividad hasta que se termine			
151	para poder entregar y en esa forma hemos sido muy orgánicos muy orgánicos porque es importante			
152	también conocer desde donde deben hacer el proceso y a dónde debe terminar entonces claro que			
153	algunos también se nos salen del flujo normal y cuando nos damos cuenta la petición de ellos, ya ha			
154	estado mejor donde el rector antes que llegar al director de carrera y acá, que el que primero tiene que			
155	observar revisar o decir alguna cosa es el Director y él a su vez pasarlo acá y nosotros ya le damos el			
156	trámite correspondiente, porque no nos interesa conocer a dónde se va que va a hacer ni nada, sino más			
157	bien para poder también saber el momento por ejemplo que un estudiante pregunta, dice el profesor			
158	fulano no ha venido, entonces uno le puede decir está con permiso está en un curso, está de viaje lo que			
159	sea, le digo a veces a uno lo sorprende cuando dicen no ha venido el profesor, o el director dice debe			
160	estar en el cubículo o tampoco está en el cubículo, cuando vemos ha estado ya con 8 días de permiso			
161	directamente desde talento humano y claro el profesor bien porque está con permiso institucional, pero			
162	nosotros no hemos conocido para por lo menos hacer alguna tarea escolarizada con los alumnos o alguna			
163	situación pero en esa parte organizativa, pienso que si nosotros trabajamos así orgánicamente si			
164	podemos controlarlas, la situación claro es que nos hacemos un poquito más de trabajo, pero hemos			
165	salido miren que son cuatro años prácticamente que estamos aquí hemos salido y como dije hace un			
166	momento, no podemos decir somos excelentes, pero somos la Universidad, muchos le ven desde afuera	Innovación	Sociedad	GMU3/L166-L173/INN-SOC
167	porque es importante el ojo de afuera también aquí. Nosotros podemos decir todo lo tengo bien, pero			
168	tenemos también gente contraria, políticamente que dice no, no está bien, entonces es importante porque			
169	en verdad uno comete errores y mucho más si lo dice la gente de afuera, si he tenido oportunidad, han			
170	venido muchos profesores aspirantes profesionales aspirantes a la docencia, en el campo administrativo			
171	personas, buscando información y se ha escuchado comentarios positivos de ellos, porque ya vienen a			
172	preguntar de algo, se los orienta inmediatamente y ahora como todo es por internet, ya están en los			
173	correos en los WhatsApp. Dicen “qué rápido”, “qué bueno”, la universidad está bien, avanza. Hemos			
174	trabajado duro, que estábamos con el reto también el señor rector sobre los programas de postgrado, fue			

175	un odisea porque realmente retomar el posgrado desde años perdido desde 2011 costó bastante			
176	bastante porque el posgrado ahora tuvo otras particularidades ya no se hacían los proyectos simples,			
177	digamos, así que hacíamos antes, nos aprobaban y ejecutábamos. Ahora hay que seguir un esquema que			
178	lo da el CES y cumplir con muchos lineamientos, pero bueno, mire que nosotros ya tenemos en			
179	ejecución cuatro maestrías tenemos una que está aprobada ya en el CES tenemos dos que están subiendo			
180	se para el CES y algunos proyectos que están ya iniciados. Es un trabajo con buen avance, entonces			
181	pienso que también hay voluntades, es cierto cuando se suman las voluntades se logran grandes			
182	esfuerzos aquí los docentes también, hemos trabajado en los programas estamos presentando y se ha			
183	generado también esa oportunidad que dijo el señor rector “económicamente no podemos de pronto			
184	ayudarlos más por el presupuesto pero si ayuda con los programas de posgrado” también tienen			
185	oportunidades y ya lo han tenido ya tienen sus clases los sábados, los domingos, no deja de ser un			
186	pequeño ingreso adicional por el mismo trabajo que han colaborado por el mismo hecho de estar en la			
187	universidad, están obteniendo ese beneficio que pienso yo que es beneficio muy bueno económicamente			
188	para todos los que tienen opción a entrar como docentes a los posgrados, al ayudar en estos programas			
189	ya estamos saliendo, a su vez estos programas han generado algunos recursos de autogestión que le			
190	permite a la institución de pronto financiarse para lograr algún préstamo algún incremento de de			
191	presupuesto porque el Estado es bien minucioso, el Estado nos dice a toda institución pública a ver			
192	cuánto da también usted para poderle ayudar. Entonces allí viene el recurso de autogestión y si tenemos			
193	programas de postgrado podemos decir eso tengo, entonces nos puede también orientar y así hemos			
194	avanzado y estamos continuando en el trabajo. Entrevistador: muy bien la última pregunta doctora ¿A			
195	qué factores atribuye usted los obstáculos en la gestión también en la gerencia intermedia que impiden			
196	llevarla a cabo y que impiden llevar a cabo procesos de innovación abiertos y más acelerados que hagan			
197	que permitan una transformación tal vez más rápida? GMU3: bueno pienso yo que se hubiese logrado			
198	más, la primer limitante son los recursos financieros, el presupuesto en el año 2015 sobrepasaba los 53	Organización	Normatividad	GMU3/L197-
199	millones, lamentablemente la poca ejecución presupuestaria le obligó al estado a irle disminuyendo los			L201/ORG-
200	recursos porque así es la institución que no gaste los recursos del estado los disminuye porque dice que			NOR
201	no son entidades gastadoras de lo que les dan. Para el año 2017 se tuvo un presupuesto de 33 millones,			
202	totalmente bajo comparado al presupuesto que había, luego de eso se han hecho algunos recortes			
203	presupuestarios que si bien en la universidad no se han aplicado los montos que el estado solicitaba, es			
204	porque el rector ha hecho algunas gestiones para mantener ese presupuesto. Pero a pesar de tener ese			
205	presupuesto un poco al inicio de la administración 2018 fue un poco caótico porque se llegaron a			
206	presentar creo fueron 97 casos policiales de reintegros, acciones de protección de reconocimientos de			
207	sueldo sería de personal contratado que ha dado un año, medio año clases y no les habían cancelado y			
208	las acciones de protección, pues son o provienen como decisiones de los jueces de los fiscales a los			
209	cuales no nos podemos negar y tenemos que buscar los recursos de donde sea para cancelar, entonces			
210	esos recursos se cancelaron porque según una reunión que tuvimos casi eran dos millones y			

211	<p>prácticamente limitó a que se puedan implementar algunas otras cosas, algunos centros de cómputo, tecnologías más avanzadas, renovación de tecnología de las carreras, renovación de algunos aspectos también de empoderamiento de las carreras, de cumplimiento de los planes curriculares que estaban dentro de los resultados de aprendizaje también, porque fueron los recursos más limitados encima tener que cubrir algunos aspectos a más de eso también se cubrieron multas, se cubrieron valores no cancelados del seguro igualmente del SRI habían estado con obligaciones incumplidas entonces todo eso fue un año bueno los meses que pasaban desde agosto de 2018 hasta el 2019 fue un año bastante transitorio que obligaba a dedicar todos los esfuerzos a solucionar esos problemas a emprender en nuestros propios objetivos planteados sin embargo, nosotros lo que hemos logrado, innovaciones, por ejemplo, tenemos el coworking en donde están los chicos de emprendimientos también tratando de innovar aquellos productos aquellos resultados de lo del perfil profesional que se están formando, tenemos redes también redes establecidas en algunas carreras tenemos programas de vinculación a través de la de la radio universitaria tenemos en dos carreras los observatorios también de las carreras que prácticamente está permitido y también con esta generación de los proyectos de investigación como que se despertó el ánimo de los estudiantes a que se integren a estos proyectos que sus líneas de investigación que sus trabajos de integración curriculares estén enfocados a esas líneas de investigación, entonces sí pudimos lograr, si estamos avanzado bastante porque tenemos ya vinculados estudiantes en los proyectos de investigación tenemos los tesis también en estos proyectos de tecnologías también que están ejecutándose y que realmente nos ha permitido también mejorar bastante en la parte de innovación en la parte tecnológica. Entonces sí, si tuviéramos más presupuesto fuera mucho mejor miren que por ejemplo el internet, no más que nos permite aquí en la clase presencial trabajar en algunos sectores, no, no tenemos buena salida sin embargo, conozco que están implementando los nuevos sistemas para tener una mayor cobertura y así mejorar también este aspecto para que los estudiantes que son los que se forman en esta Facultad tengan el acceso y también puedan innovar en qué, en sus trabajos en sus investigaciones en sus participaciones en sus integraciones en los proyectos de investigación en los proyectos de vinculación realmente ahora ellos están lo que se dice conociendo y saboreando que ha sido un proyecto de vinculación porque solo conocíamos la palabra pero ahorita sí ya también se ha dado un auge grande y ya todos hablamos de esos proyectos de vinculación, que estamos haciendo y los estudiantes están integrando porque dentro de su formación profesional también tienen las horas de vinculación que tienen que hacer para cumplir con esa carga distributiva así como las prácticas pre profesionales. <i>Entrevistador:</i> Perfecto.</p>			
212		Innovación	Innovación Abierta	GMU3/L217-L223/INN-INN-ABI
213				
214				
215				
216				
217				
218				
219				
220				
221				
222				
223				
224	Gerencia Intermedia	Vinculación con la sociedad	GMU3/L224-L230/GER-INT-VIN-SOC	
225				
226				
227				
228				
229				
230				
231				
232				
233	Gerencia Intermedia	Funciones sustantivas	GMU3/L233-L241/GE-IN-FU-SU	
234				
235				
236				
237				
238				
239				
240				
241				

Matriz 1				
Entrevista a profundidad sostenida con Gerente medio universitario 4 (GMU4)				
Línea	Contenido de la Entrevista	Categoría	Subcategoría	Código
1	<p>Entrevistador: Buenas tardes, esta entrevista que deseo realizarle, es del tipo en profundidad, pues es con el ánimo de poder obtener información para este proyecto de tesis doctoral, denominado “Aproximación teórica sobre la gerencia intermedia e instituciones de educación superior con énfasis en la innovación abierta” muy agradecido doctor por su posibilidad y comentar que su participación como informante clave es de vital importancia para cumplir los objetivos de este trabajo.</p> <p>En la primera pregunta sobre la que queremos conversar es la siguiente: en el momento de su elección para el decanato de su unidad académica, ¿cuál era su principal expectativa respecto a su nueva función de gerencia intermedia, dentro de la universidad y cuáles son ahora sus expectativas?</p> <p>GMU4: Bueno, muchas gracias, primero por invitarme a participar, pues en primer lugar les deseo todo el éxito en su trabajo, pues esperamos que lo logre sin ninguna dificultad.</p> <p>Entrevistador: Muchas gracias.</p> <p>GMU4: En lo que se refiere a su pregunta, qué le digo, yo desde prácticamente que inicié aquí en la facultad me dediqué a, ciento por ciento diría, la parte a la parte académica y dentro de eso he apoyado con las actividades de tipo administrativo, empecé siendo coordinador de audiovisuales me acuerdo a los primeros años, después de laboratorio, después del Centro Médico popular de Motupe.</p> <p>Bueno y así pasé después fui director de investigación que había en ese entonces aquí en la facultad.</p> <p>Estábamos al tanto de todas las actividades administrativas, posteriormente pues me pidieron que sea coordinador académico de grado, igual este, trabajamos fuerte ahí en la parte administrativa, nos vinculamos también al posgrado cuando hicimos la maestría. Fuimos adquiriendo si se quiere alguna experiencia de tal manera que a mí en el 2008 hasta 2011 fui director del área de la salud en ese entonces bueno, ahí trabajamos algunas</p>			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

26	actividades académicas y algunos posgrados, bueno y ahora pues últimamente que ya			
27	cuando estaba ya para retirarme, pues por mi jubilación, pues hubo la oportunidad de			
28	seguir apoyándolo al actual rector.			
29	Entonces las expectativas era ahí que teníamos ya con todo el antecedente que tuvimos			
30	de administrativo y con la crisis, que estábamos saliendo de la de la Universidad eran			
31	poco primero sacarla a la facultad del letargo que estaba porque era realmente, pues ya se			
32	veía venir el cierre de algunas carreras, conversamos con algunos compañeros que			
33	quedamos hicimos lo último para que no se cierre, o sea, ahí con el apoyo porque el			
34	rector nos apoyó fuertemente en laboratorio, especialmente, a la situación laboratorios,			
35	pero el objetivo fundamental era que acrediten dos carreras tanto Medicina pues como			
36	decía nuestro rector era el icono de las carreras en la universidad, una de las primeras			
37	carreras que funcionó.			
38	También, estaba Odontología después Enfermería pues en el 2018 se logró ya acreditarse			
39	entonces en el 2020, pues con todo el esfuerzo que hicimos logramos que las dos carreras			
40	se acrediten, entonces creo fue un esfuerzo que le pusimos todo, quienes estábamos al			
41	frente de la dirección, es tanto de la Facultad como de las carreras el esfuerzo y contar			
42	con el apoyo a nivel interno de docentes, estudiantes, administrativos y también de			
43	nuestra primera autoridad. La otra parte fue trabajar fuerte primero para equipar bien los			
44	laboratorios, segundo tener los docentes necesarios porque en aquel momento llegaron a			
45	haber hasta dos docentes por asignatura y era una pelea eso y había otras asignaturas que			
46	no tenían docentes. Los estudiantes buscaban que de favor les den clases, entonces eso			
47	ya regularizamos y pudimos contar con toda la planta docente, pues bueno, y se ha			
48	seguido manteniendo. Entonces ha sido un poquito fuerte, pero se ha logrado salir.			
49	Entrevistador: Perfecto, sus expectativas eran entonces levantar la facultad, a cambiar la			
50	situación de ese momento.			
51	Ahora doctor, ¿cuáles son sus expectativas, que piensa a futuro, cómo ve la Facultad en			
52	adelante?			
53	GMU4: Bueno, tenemos un gran desafío y alegría ya que estamos luchando, pero resulta			
54	un poquito fuerte primero por situaciones internas y otra parte externa. Esta quizá es una			
55	de las facultades en que todavía no tenemos posgrados autorizados, en marcha tenemos			
56	los cuatro, pero están en proceso de aprobación, entonces si va a llevar tiempito. Pero			
57	estamos trabajando, tenemos grupos, aspiramos hasta fin de año ya tener uno por lo			
58	menos y luego llegar a unos dos como era la meta, porque se está trabajando uno o dos			
59	por cada una de las carreras entonces en medicina tenemos este rato dos en fase de			
60	aprobación, hay otros dos que se están trabajando, serían cuatro y unos dos más que			

61	pensamos que trabajen en estos meses, de enfermería tenemos dos también ya están			
62	listos para la aprobación y en las otras carreras están trabajando. Eso le estamos yo diría			
63	echando con más fuerza, dándole atención a esa parte a fin de que podamos tener alguna			
64	propuesta, pese a que la situación es difícil porque con la ley comunitaria que salió a raíz			
65	de la pandemia las plazas para posgrados de médicos las ocuparon los médicos			
66	residenciales y les dieron nombramiento entonces este rato no hay plazas, no hay becas y			
67	en la ley comunitaria decía de que para ser posgrado tiene que ser solo con beca,			
68	entonces ahí estamos y no es problema solo nuestro sino es problema nacional, no hay			
69	posgrados de Medicina salvo las privadas como la UCLA, hasta la Espiritu Santo de			
70	Guayaquil ellas tienen sus hospitales privados o sus clínicas, ellos hacen ahí, un poco			
71	fuerte con problemas internos y también por lo por lo que está sucediendo en el país,			
72	porque para probar una maestría una especialidad de cualquier otro campo les facilita del			
73	campo de la salud por ser una como les llaman de interés nacional, entonces pasa por una			
74	serie de filtros, entonces les aprueban qué sé yo, dos tres meses, nosotros por lo menos se			
75	tardan en aprobar, seis meses porque tiene que pasar por comisiones de Salud por el			
76	Ministerio entonces es un poquito complicado, pero en esa lucha.			
77	Entrevistador: Perfecto, la segunda pregunta doctor. ¿De qué manera la estructura			
78	organizacional aquí de su facultad, a lo interno de la Universidad cree usted que favorece			
79	o desfavorece a la innovación para poder hacer cosas, para mejoras y todo eso, cree usted			
80	que es la estructura adecuada, la organización administrativa o se podría cambiar?			
81	GMU4: Yo creo que hemos cambiado bastante porque hubo un tiempo que en cada			
82	carrera en cada departamento había tres, cuatro secretarios, entonces esto del ajuste de la			
83	reingeniería que se hizo a nivel de la Universidad y de hecho nosotros también tuvimos			
84	que ir haciendo reingeniería antes de eso, porque de aquí nosotros sacamos la propuesta			
85	y con la ingeniera Alexandra conversábamos porque se jubilaron un buen número de			
86	administrativos, entonces eso limitaba mucho, pero nos fuimos organizando y	Organización	Procesos	GMU4/L86-
87	conversamos con la gente que ya tenían que asumir y meterse a la parte tecnológica		Tecnológicos	L96/ORG-
88	porque lamentablemente esa era una limitante y es una de nuestro personal que no			PRO-TEC
89	maneja bien la parte tecnológica, pero considero que la pandemia también sigue en esa			
90	es fue lo positivo que nos ayudó entonces ya se empezó ya la gente a trabajar un poco			
91	más yo diría no trabaja, pues utilizando la tecnología, siempre será 20 o 30 por ciento,			
92	pero ya la está utilizando y eso pues agiliza los procesos porque nosotros ahí vamos,			
93	armando procesos y decíamos este ya no necesitamos este personal porque antes se			
94	necesitaba un administrativo para que le pase de un escritorio a otro y de una oficina a			
95	otra entonces ese era un lío y tenía que haber algunos para que estén justo ahí			

96	llevándolos.			
97	Bueno, pero eso ya, hemos ido superando y yo diría con el personal que tenemos,			
98	estamos en la parte administrativa funcionando, las cosas están saliendo, un cuello de			
99	botella que era la los títulos, hoy se gradúan inmediatamente se tramita y rapidito les			
100	entregan, ahora nosotros tenemos ahí el inconveniente que se gradúan y necesitan ellos			
101	los títulos para poder laborar, el estudiante quiere que en la tarde que se gradúa el otro			
102	día tener el título, tenemos la costumbre de dejar todo para el final que es apresurado			
103	pero aún tenemos una buena respuesta en todos los trámites se está respondiendo.			
104	Yo creo que hay que trabajar más, tener un poquito más de capacitación de la parte	Organización	Procesos	GMU4/L104-
105	tecnológica y qué diría todavía hay un poquito de resistencia a utilizar lo digital todavía,		Tecnológicos	L109/ORG-
106	con respecto a los trámites si avanzan a enviarme yo se los firmo en físico sino sobre			PRO-TEC
107	todo digital, pero no reconocen que en esto estamos bien, por ejemplo. Bueno, yo creo			
108	que es un proceso y que tiene que ir cambiando a pesar de que yo ya no soy en esa área,			
109	pero si les estamos impulsando.			
110	Entrevistador: Respecto justo en esta misma pregunta, procesos relacionados con			
111	gestión o aprobación de proyectos de investigación, proyectos de vinculación, igual,			
112	administrativamente cree que se ha mejorado hay algo más que cambiar, manejo de a			
113	veces de los presupuestos de los proyectos a veces los investigadores dicen, quisiéramos			
114	que sea diferente o no sé cómo están en esa parte.			
115	GMU4: Este rato han habido modificaciones en la Coordinación de Investigación	Organización	Normatividad	GMU4/L115-
116	entonces bueno, no sé cómo está, pero si era un cuello de botella, que los compañeros ya			L122/ORG-
117	decían, no, no investigaciones porque no nos salían las cosas, se quedaban inclusive yo			NOR
118	mismo estuve en los proyectos que prácticamente lo trabajamos sin el presupuesto de la			
119	universidad, pero este rato yo creo que esa es una limitante todavía, que tienen los			
120	procesos y no solamente en investigación, sino en todo, pues si demora un poco por			
121	todas las trabas de, bueno si hay que cumplir la normativa pero siempre se da largas en el			
122	asunto.			
123	Y en alguna reunión que se ha tenido, pues se plantea que para la universidad no tiene			
124	que haber eso, tiene que haber agilidad en el proceso porque en ocasiones toca devolver			
125	el dinero, ahora inclusive para luego bueno para lo que tuvimos este año adquisiciones,			
126	todavía estamos en ese proceso porque toma tiempo, entonces a pesar de que se está			
127	insistiendo porque tienen que ir ajustando y van apareciendo las cosas, si es un poquito			
128	complicado.			
129	Entrevistador: La última pregunta. ¿A qué factores atribuye usted los obstáculos de la			
130	gerencia media universitaria o sea, los decanatos, direcciones de carrera puede ser, qué			

131	impiden llevar a cabo procesos de innovación abierta que transformen concretamente la			
132	realidad social del entorno en el que se desenvuelve la Universidad, no solo internos,			
133	sino de pronto de algún otro tipo externamente a la normativa.			
134	GMU4: fundamentalmente el presupuesto, eso es fundamental, de todo ese presupuesto	Gerencia Intermedia	Funciones sustantivas	GMU4/L134-L144/GER-INT-FUN-SUS
135	porque estamos haciendo malabares para elaborar el distributivo docente y usted tiene			
136	esa experiencia con la pelea de los directores de carrera y las presiones, todo es para la			
137	docencia sino los estudiantes se vienen encima.			
138	Primero se soluciona la parte de la docencia antes que la misma investigación, y la			
139	vinculación queda en segundo plano con el que me sobra, entonces ellos le hacen			
140	investigación y eso sí limita poder desarrollar porque tiene que ver, por ejemplo para			
141	investigación tiene que haber equipos que estén investigando y obviamente deben estar			
142	dando docencia, pero tampoco pueden dedicarle mucho tiempo porque ahí no hacen lo			
143	uno ni lo otro y pues pienso que el presupuesto influye mucho y la otra como como			
144	Facultad de Medicina tenemos colegas que quieren la docencia para tener un estatus para			
145	decirles soy docente de la universidad porque eso también me da un estatus y eso les			
146	permite tener más clientes, pero ahí no hay interés en lo honorario, ellos con una tarde o			
147	dos tardes ya pueden sacar hasta lo del mes sin mayor inconveniente. Una cirugía o dos			
148	cirugías en la semana ya tienen compensado lo que ganan en la universidad, entonces es			
149	una lucha media fuerte porque ponerlos a trabajar, vienen a dar su clase y es difícil			
150	tenerlos aquí pese que se está vigilando. Lo importante es poner los honorarios y que la			
151	gente esté aquí y obviamente responda a esa producción. Es una limitante al menos en la			
152	carrera de Medicina, en la carrera de Odontología y en laboratorios, psicología y			
153	enfermería ya hay equipos de trabajo, pero las otras carreras sí es medio complejo.			
154	Ejemplo se le llama, se le dice dame haciendo esto, responde estoy dando clases y salen			
155	de clase ya ni bola, ese el inconveniente un poco.			

Matriz 1				
Registro de la Entrevista e interpretación del Gerente medio universitario 5 (GMU5)				
Línea	Contenido de la Entrevista	Categoría	Subcategoría	Código
1	<p>GMU5: Gracias por la entrevista, mi nombre es Jorge Michael Valarezo Ríofrío y decano de la facultad de energía de la Universidad Nacional de Loja en un periodo comprendido en tres años calendario, mi principal función como decano de la Facultad siempre fue tratar de integrar los estamentos porque nosotros tomamos una facultad con 800 estudiantes y a la final la dejamos con 1400 alumnos. En el mismo contexto, tomamos una facultad una facultad que tenía falencias en lo que era rediseño y diseños de nuevas carreras, por lo tanto, nosotros construimos los rediseños de formación de ingeniería y concluimos también con dos nuevos diseños de las nuevas carreras que en este caso era Automotriz y Energía eléctrica, en el mismo contexto nosotros tratamos de unir lo que decía al inicio los estamentos, en este sentido docentes, alumnos y administrativos que son parte importante de la gestión, el hecho de que no se lleven en su momento, no permitía trabajar, no permitía hacer las cosas como deben ser porque aunque no lo parezca esos tres elementos son de vital importancia.</p> <p>Cuando se buscaba una proyección de la facultad de energía, nosotros la construimos para el 2019-2023, esta facultad lo que debe manejar son ciencias exactas de hecho por ahí iba nuestra estructura, fue nuestra estructura por ahí porque nosotros manejamos como Facultad de Ciencias Exactas en este caso antes Facultad de Ciencia y Tecnología, esta facultad por ende tiene carreras de Ciencia y Tecnología, entonces, por eso tiene vital importancia el sector administrativo que conjuga el término de establecer los elementos, como se repite administrativos, en algunos elementos de gestión, el tema de los estudiantes es que deben estar totalmente capacitados en el orden teórico práctico para que se ejecute sus funciones dentro del campo en el que se desarrollan, lo peor sería que una institución siga sacando estudiantes teóricos y no puedan cumplir sus sus funciones dentro de las exigencias del puesto de trabajo.</p> <p>Entonces en ese orden sacamos uno de los elementos más complicados que siempre fue la estructuración y la integración del personal docente. Nosotros nos enfrentamos a un vacío en el sentido que tenemos docentes que están cumpliendo su tiempo de servicio como catedráticos y docentes que recién están empezando, el vacío se debe</p>			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

29	generalmente a que no hubo intenciones de tomar en cuenta en los años a ciertas			
30	personas, por lo tanto tenemos estos extremos, y tratar de conjugar acciones inmediatas			
31	con docentes si queremos llamarles un poco más antiguos y docentes nuevos siempre			
32	lleva un poquito de conflicto, no, pero sé que se se trató de integrar a la mayoría, no			
33	siempre se puede y mucho menos en tres años era un poco más difícil, pero creo que			
34	los logros para nosotros académicamente que más tenemos será el hacer el rediseño de			
35	nuevas carreras, hacer los cuatro primeros programas de posgrado la universidad, no se			
36	manejaba programas de posgrado vigentes a la fecha por más de 15 años.			
37	Nosotros los hicimos y mucho más con maestrías profesionalizantes que es muy difícil			
38	hallar en el campo, porque nosotros sí podemos hallar otro tipo de maestrías pero			
39	siempre se nos complicó por eso en el 2019 octubre, nosotros ya tuvimos las primeras			
40	cuatro maestrías en la Universidad Nacional de Loja y que por asuntos netamente			
41	burocráticos y más por un tema de pandemia nos tocó cambiar los dos años de			
42	presencial a un tema de un año modalidad virtual, qué es lo que exige el Consejo de			
43	Educación Superior.			
44	Entonces en ese tema nosotros innovamos pregrado y posgrado, en cada una de esas			
45	formas tuvimos que adaptarnos como todo mundo en la pandemia y fuimos los que			
46	sacamos acá los grados virtuales, que al inicio parecían complicados porque usted			
47	necesita siempre integrar la parte académica con la legal, entonces había ciertas			
48	complicaciones de establecer de que si era o no era tan legal el hecho de tener este tipo			
49	y lógicamente se les demostró que eso funciona a nivel internacional mundial mucho			
50	más no va a funcionar en este tiempo de pandemia que teníamos crisis entonces, en			
51	esos temas nosotros fuimos integrando la parte académica por primera parte.			
52	La segunda parte tiene que ver con la gestión como tal nosotros llamamos una unidad			
53	una facultad que tenía un convenio vigente cuando la tomamos en el 2019 un convenio			
54	vigente a la fecha a esa fecha en este caso ahorita tenemos más de 60 convenios, sólo	Gerencia	Vinculación	GMU5/54-
55	para establecer convenios no solo por ser una alianza interinstitucional sino porque	Intermedia	con la Sociedad	L57/GER-INT-
56	queríamos fomentar el tema de prácticas, pasantías que es de vital importancia por el			VIN-SOC
57	número de horas para los señores estudiantes, entonces nosotros entre más tiempo los			
58	tengamos pegados a la industria, la producción es mucho mejor para nosotros, entonces			
59	se hizo eso. O sea, de hecho el primer convenio que firmó el señor rector lo hizo aquí			
60	con Next.ec en el laboratorio de nosotros, el hecho era de por qué firmar porque hacer			
61	eso porque pudimos hacerlo en una semana lo que antes nos llevaba seis meses, se			
62	llevaba casi un año a veces, las instituciones, las industrias se molestaban porque era			
63	tan engorroso el sistema, pero nosotros innovamos esto.			

64	Como lo digo, la parte de gestión era así, debíamos mostrarnos al mundo como una			
65	facultad de ciencia y tecnología, no podíamos mostrarnos como otras cosas, entonces			
66	el hecho de tener pregrado, posgrado y haber incrementado la confianza creo que se			
67	mide en contar anteriormente con 700-800 estudiantes y ahora tener 1400 estudiantes			
68	creo que dice mucho de la Administración tener la diversidad de carreras tanto en			
69	pregrado y posgrado, creo que también marca otra diferencia las mejoras que hemos			
70	planteado aunque no las han concretado, hemos podido integrar los sistemas	Organización	Procesos Tecnológicos	GMU5/L70- L84/ORG- PRO-TEC
71	informáticos de la universidad y yo siempre lo he manifestado: desde que usted ingresa			
72	en una matrícula hasta cuando sale de la universidad debería ser todo informatizado, si			
73	es el término ustedes que son los especialistas, pero yo creo que deberíamos tener esa			
74	facilidad que tienen otras instituciones de educación superior, el hecho que yo ingrese			
75	como Michael Valarezo con mi número de cédula tiene que indicar absolutamente todo			
76	y todo tiene que estar en línea y no creo que una universidad de este milenio se siga			
77	moviendo en un conjunto de tramitología y papeles, aunque en ese sentido creo que			
78	tuvimos cierto rechazo.			
79	La pandemia, nos obliga a ser digitales y eso debería mantenerse, debería			
80	potencializarse, no al revés, nosotros contamos con un montón de sistemas como el			
81	sistema de gestión académico y todos los que ustedes quieran hablar, pero necesito que			
82	se integren, yo necesito saber por ejemplo perfiles, antecedentes de alguien que quiera			
83	seguir, por ejemplo, una Maestría, en este caso saber si lo siguió en esta universidad o			
84	en cualquier lado yo simplemente haga el registro correspondiente, porque a veces			
85	aunque no lo parezca esas cosas se vuelven bastante engorrosas y desgastan la parte			
86	administrativa, el hecho de estar sacando papeles, carpetas, archivos y el hecho de estar			
87	subiendo planificaciones de alguna u otra forma, analizando eso yo siempre he pedido			
88	que se haga un sistema integral, no sé si se llame así en el tema administrativo y			
89	académico, yo siempre quiero saber eso, por ejemplo que Michael Valarezo el semestre			
90	anterior dio cinco materias y estuve tales fechas, que estas estén guardadas y grabadas			
91	en sitio.			
92	Entonces yo creo que esas cosas son las que debemos hacer igual desde el punto de			
93	vista administrativo académico, el hecho de por ejemplo contar con un sistema que			
94	permita generar certificados y cosas como esas, nosotros deberíamos tener más de			
95	eso. Entonces en ese aspecto yo creo que sí me faltó hacer un poco, como obligar entre			
96	comillas a la institución, a que vaya a ese mundo. Que no nos quedemos, y que			
97	vayamos por ese lado. La pandemia, nos obligó a ser digitales como les he dicho			
98	siempre, pero tenemos que potencializar eso, creo que sería muy sano para nosotros y			

99	con eso se evita un problema gravísimo en esta universidad, uno de los problemas			
100	graves que tienen esta universidad para mí criterio como Michael Valarezo es de que el			
101	docente sigue haciendo un montón de trámites administrativos, el docente debe estar			
102	ocupado en impartir clases de la mejor manera y no debe estar empeñado en el			
103	quehacer administrativo como tal. Yo creo que ese tema administrativo podemos			
104	solventarlo.			
105	Entrevistador: Gracias, aquí respecto a lo que tú comentabas, esta proyección en esta			
106	visión que tú tuviste en el decanato respecto a la informatización y tenemos aquí la			
107	carrera de Sistemas ahora Computación y por el otro lado administrativamente el I			
108	departamento de Tecnologías de Información, como tú has visto ha faltado			
109	articulación, no se puede hacer más digamos con los chicos que hacen prácticas,			
110	aunque creo que ha habido algunos intentos, algunas veces se ha trabajado. Sin			
111	embargo, quisiera saber cuál es su criterio respecto a eso, ¿qué falta?, ¿se puede			
112	integrar más?			
113	GMU5: Yo creo que los dos componentes básicos de lo que anuncia, este primero está			
114	en un tema de decisión, hay que decidir las cosas. Creo que de una forma un poquito			
115	radical, no ser un poquito ambiguo en ese tema porque es de vital importancia como			
116	usted lo dice, en el tema nosotros contamos con la carrera de sistemas que tiene una			
117	enorme trayectoria, nos han ayudado un montón de cosas que hemos podido			
118	informatizar como es el término correcto que usted emplea, en este caso igual tenemos			
119	la antigua UTI creo que ahora se llama DTI pero a la final nosotros tuvimos una			
120	anécdota bastante grave que le cuento, al inicio nosotros nos tocaba y como usted lo			
121	sabe cómo director de carrera, nos toca hacer las homologaciones y la homologación			
122	con un sin número de fichas, formatos y todo lo que se quiera, entonces eso ¿por qué			
123	no puede estar informatizado? eso fue de las primeras cosas porque esta Facultad se			
124	enfrentaba a procesos de homologación de otras carreras, de otras universidades y a la			
125	convalidación y todos los términos que hay ahora, en este caso y donde teníamos a			
126	veces que analizar, o sea, invertir si cabe, designar un docente para que esté una			
127	semana revisando un conjunto de mallas de otros futuros estudiantes y solo para eso, o			
128	sea por qué no podemos hacerlos con procesos informáticos o informatizados como			
129	dice, entonces eso era lo que se pretendía inicialmente por eso en la carrera de sistemas			
130	ahora ciencias de la computación siempre se tuvo esa visión y siempre la ha tenido,			
131	tomar la decisión de una vez por todas y la segunda que es el recurso humano y la parte			
132	de inversión, es super importante que se invierta en sistemas aquí, creo que hay un			
133	tema de adquisiciones, creo que se necesita no sé si cabe ese término, servidores, no sé			

134	si será tema infraestructura digital como tal, eso creo que sería una de las principales			
135	cosas que invertirle ahí porque el talento humanos si lo tenemos en esta Universidad,			
136	entonces yo entiendo que lo que vamos a hacer no es un sistema simple.			
137	Tener la decisión para hacer una inversión bastante fuerte y ocupar el recurso humano			
138	que tenemos, yo creo que eso nos va a permitir salvar en el buen sentido de la palabra,			
139	este vacío que tiene la universidad y creo que la UNL tiene esta deuda todavía de poder			
140	informatizar, sé que, si hemos hecho y se ha hecho un montón de cosas, un montón de			
141	objetivos se ha cumplido, o sea, hemos logrado mejorar sustancialmente. Si usted se			
142	acuerda hace cinco años tratar de matricularse aquí era cumplir con una carpeta de			
143	requisitos, hojas tras hojas de las hojas, lógicamente ahora ya es un poco menos, pero			
144	todavía creo queda por hacer, a eso me refiero con deudas, me refiero a lo que nos falta			
145	por hacer y creo que eso de tomar la decisión es como vulgarmente se dice tomar al			
146	toro por los cuernos. Yo se que se necesita inversión, lo entiendo, tampoco voy a cerrar			
147	los ojos, se necesita inversión en Sistemas Computacionales, pero también tenemos			
148	que aprovechar el talento humano que sacamos de aquí, yo puedo ver y de hecho me			
149	tocó firmar y me tocó estar presente y he sido partícipe de eventos en donde nuestros			
150	egresados futuros profesionales tienen sus propias empresas, ganan premios			
151	internacionales en donde les han dado mayor espacio en el ámbito financiero. Entonces,			
152	yo sí estoy segurísimo que tenemos el suficiente talento humano, pero ahora nos falta			
153	el segundo componente, yo entiendo que el tema de inversión es fuerte, yo lo entiendo			
154	como alguna vez conversé, como lo hago con ustedes, ante la ESPOL y la ESPE			
155	entonces yo entiendo la inversión que ellos hicieron para poder tener eso, en la misma			
156	UTPL en nuestra vecina universidad, entiendo la inversión que se hizo, pero yo creo			
157	que el mejor talento humano está aquí entre nosotros. Yo he visto profesionales como			
158	le digo egresados y futuros profesionales que son literalmente una expectativa grande o			
159	sea tiene una expectativa enorme de ellos y ellos lo han podido cumplir en el campo			
160	entonces yo creo que el talento humano lo tenemos aquí, falta un poco de decisión.			
161	El tema de invertir en la educación, de invertir en la parte informática, creo que no solo			GMU5/L161-
162	eso significa que la podemos obtener de un presupuesto general de la Universidad sino	Gerencia	Vinculación	L164/GER-
163	también la podemos gestionar internamente por otros temas de convenios, por tema de	Intermedia	con la Sociedad	INT-VIN-SOC
164	alianzas estratégicas con multinacionales que hagan o brinden equipos, ¿por qué?			
165	Porque yo tengo lo que le decía, me recuerdo que recibimos un premio de un señor			
166	estudiante de que era el mejor programador cosas como ellas lo que me enaltece			
167	mucho, pero a lo que voy, tenemos el potencial, o sea, se tiene el potencial enorme que			
168	hay que canalizar y el tema de buscar financiamiento no solo quiere decir que nosotros			

169	vamos a pedir y van a pedirnos, en algún momento nosotros podemos autosustentarse,			
170	eso es lo que opino.			
171	Entrevistador: Gracias estimado y con la segunda pregunta. ¿De qué manera la			
172	estructura organizacional de su unidad académica a lo interno de la Universidad			
173	favorece o desfavorece la innovación que es un cuello de botella, o en algo se está			
174	superando expectativas?			
175	GMU5: La estructura que nosotros manejamos de acuerdo a la Reglamentación de la	Organización	Estructura Organizacional	GMU5/L175-L184/ORG-NOR
176	Ley Orgánica Superior, establece que usted tenga un decano, que tenga subdecanos,			
177	directores de carreras y lógicamente nuestros directores de programas de postgrado y			
178	nuestros directores actualmente de tecnologías lo que pidió el presidente que			
179	implementen en las universidades, entonces creo que esa estructura nosotros la			
180	manejamos de una forma demasiado vertical porque a veces nosotros si nos damos			
181	cuenta siempre tenemos un problema. Creo que ese problema no solo es en esta			
182	universidad, sino en el Ecuador entero, siempre se tuvo el problema al tratar de			
183	omitirlo para pasarle al inmediato superior, que el inmediato superior resuelva y eso no			
184	creo que funcione en una universidad, siempre la veo diferente a cualquier institución			
185	pública o privada en el sentido de que nosotros tenemos una responsabilidad enorme			
186	que es de sacar los mejores profesionales, se están jugando la vida profesional todos			
187	los que vienen aquí, cada uno de los que vienen a nuestros nuestras aulas, vienen a			
188	nuestros escritorios, cada uno de ellos confía en nosotros mucho más que en sus			
189	familias. Yo creo que cada uno de ellos, se merece lo mejor y en ese tema de	Organización	Estructura Organizacional	GMU5/L188-L200/ORG-EST-ORG
190	estructura organizacional de lo que me pregunta el tema de ser a veces demasiado			
191	vertical significa carecer en ciertas etapas, en ciertos nodos, de gestión, entonces en ese			
192	tema, por ejemplo, cuál ha sido el problema, absolutamente todas las responsabilidades			
193	recaen en un decano y un director de carrera, en este tema estructural, siempre tiene			
194	que haber un poco de coherencia de que el puntal fundamental para que funcionen esta			
195	universidad, estoy hablando de la Nacional de Loja, son nuestros directores de carrera.			
196	Yo siempre le voy a defender esa parte estructural porque para mí ellos son los que			
197	generalmente están en contacto con el sector estudiantil, con los docentes, ellos son los			
198	que están en contacto hacia arriba con su decano o subdecano. Ahora, aunque la ley lo			
199	prevé, pero no lo hay, entonces ellos siempre son los que manejan eso, la estructura			
200	sale de ahí de un director de carrera.			
201	Entonces a mi criterio esta estructura demasiado vertical debe darles mayor fortaleza a	Gerencia Intermedia	Vinculación con la Sociedad	GMU5/L201-L209/GER-INT-VIN-SOC
202	los directores de carrera, más flexibilidad para que ellos puedan manejar cosas ciertas,			
203	cosas acuérdesse de que por ejemplo está un tema de alianzas. Nosotros sólo podemos			

204	<p>firmar cartas compromiso y son importantísimas las cartas compromiso para mi criterio, porque eso me está dando la idea de que va a poner en práctica un estudiante en su empresa, él ya está en contacto con eso, entonces esas cosas yo necesito que se potencialicen mejor para los directores de carrera, entonces si bien la estructura vertical está, lógicamente debemos tener sí un rector, un vicerrector académico o vicerrector de posgrado y asesores lo que prevé la ley y las reglamentación, el problema, para mí una de las cosas más débiles que debemos darle a los Directores mayor importancia, mayor respaldo y digo flexibilidad mayor confianza porque ellos para mí criterio son puntales y pueden aportar más a la innovación desde sus iniciativas, nada funciona si usted no tiene eso, porque lo digo, si usted quiere armar carreras quiere armar posgrados de donde parte, buscando los recursos en las carreras en cada una de las carreras, este es el eslabón 44 carreras, 34, 38, 50, las carreras que sean, pero tener un buen director ahí significa que nosotros vamos a tener una opción más de mejorar, para mí yo los veo así a cada uno de ellos, son una opción más de mejorar entonces necesito que tengan mas respaldo, puedan tener la confianza de poder despuntar más administrativamente, proponer e innovar, recuerde usted que todo lo que es investigación todo lo que es docencia y todo lo que es de vinculación, sale de las direcciones de carrera punto, no existe otra forma, todo lo que usted puede ver como proyectos de investigación, los directores de carrera están ahí, las carreras son los que maneja aquí todo, si usted ve un proyecto de vinculación no es que lo haga vinculación, no tiene nada que ver en lo que está haciendo, aquí son los directores de carrera con su gente, tiene sus alianzas, tiene sus estrategias, tiene lo que nos ofrece, siempre debemos mirar más allá de la distribución horaria que es lo que nosotros siempre peleamos dentro de una institución universitaria, o sea, el típico yo no hago esto porque no me han puesto horas y le apuesto que en un futuro si es que yo tuviera esa flexibilidad ni siquiera voy a querer que me los pongan en las horas, porque voy a estar haciendo investigación y eso me va a servir a mi docencia porque si yo puedo estar en contacto con el medio productivo, de eso es lo que yo enseño, o sea, en la realidad modelos teóricos copiados de otros países no funciona en el Ecuador, va por otro lado, la región sur va bien o mal por otro lado pero nosotros debemos estar a la par, la universidad no puede ir por su camino y nosotros por otro lado, no va entonces para mí criterio, si bien en la estructura lo manda lo prevé la ley lo prevé institución como quiera, pero yo necesito darles mayor “importancia” al tema de ser director de carrera.El director de carrera es el que mantiene la alianza con los alumnos, con los docentes y con el medio externo. En la Universidad entonces son 44 carreras que</p>				
205					
206					
207					
208					
209					
210					
211					
212					
213					
214					
215					
216					
217					
218					
219			Gerencia Intermedia	Funciones Sustantivas	GMU5/L219-L226/GER-INT-FUN-SUS
220					
221					
222					
223					
224					
225					
226					
227					
228					
229					
230					
231					
232					
233					
234					
235					
236					
237					
238					

239	debemos apuntalar.			
240	Entrevistador: Perfecto, muchas gracias, vamos con la última pregunta. ¿A qué			
241	factores atribuye usted, los obstáculos de la gerencia intermedia universitaria de			
242	decanos, directores que impiden llevar a cabo procesos de innovación abierta que			
243	transforme la realidad social del entorno?			
244	GMU5: Primero como institución pública y repito, creo por tercera vez, la Universidad			
245	no debe caer en este tema de ser burocrática, lo burocrático es un tema que se lo ha			
246	llevado mal, porque el tema burocrático en el Ecuador se lo tiene como sinónimo de			
247	que no se hace nada, pero no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con un tema de			
248	dejar de hacer tanta tramitología, tantos niveles.			
249	Yo creo que el poder de decisión debe estar en las personas de las que hablamos, tiene	Organización	Estructura	GMU5/L249-
250	que haber un decano, subdecano, directores de carrera, directores de programa y		organizacional	L252/ORG-
251	maestría, directores de tecnología si es que fuera el momento, yo creo que ese equipo			EST-ORG
252	de trabajo así puede funcionar.			
253	El sumar más, no sé si decirle, puestos, al sumar otra estructura que no sea la más			
254	funcional, creo que eso nos detiene, el hecho de que nosotros como dice el adagio			
255	popular: si no quieres hacer algo nombra una comisión. ¿Entonces tú qué haces? O sea			
256	si no quieres hacer algo nombras 10 y a la final los 10 no se ponen de acuerdo, pero a			
257	veces lo que usted dice o sea, yo tengo la idea y la canalizo con una o dos personas y			
258	vamos, yo creo que en ese aspecto la universidad también debe un poquito soltar, ¿en			
259	qué sentido?, siempre hemos tratado de manejar y siempre lo hicimos y la peleamos			
260	bastante por ejemplo a la empresa pública la EP, que siempre salió de aquí y lo			
261	armamos, siempre se trabajó en equipo, lo armamos para que funcione para toda la			
262	universidad. Pero para qué era la EP? o sea vamos al objetivo, no era para crear un			
263	puesto, no era para crear cinco puestos o diez, pues no tenía que ver con esto, tenía que			
264	ver con el tema de nosotros crear una empresa pública para poder canalizar los			
265	recursos, los poquísimos que tiene la institución, de 45 a 32 millones que heredamos,			
266	pero nosotros teníamos que saber que esos recursos teníamos que canalizarlos de mejor			
267	manera, ¿cómo? siendo eficientes, como en este caso no podemos pagarle a veces a			
268	ciertos proveedores a pesar que se ha hecho una enorme innovación o mejora.			
269	Por eso funcionaba como empresa pública para poder canalizar la parte burocrática que			
270	teníamos en la universidad. Entonces, buscar, visitar, sacar nuestros propios recursos,			
271	hacernos nuestros propios eventos, para alivianar el tema burocrático, por Dios porque			
272	nos hace pedazos, ese tema de que contaba con 30 o 20 personas en compras públicas,			
273	se hizo tan burocrático pero no me refiero que sea culpa de la universidad, me refiero			

274	que el sistema nos hace así, entonces nos toca buscar por dónde es la vía, pues nosotros	Organización	Normatividad	GMU5/L275- L281/ORG- NOR
275	buscábamos eso, poder cobrar por un curso, acuérdesse que ahora la Universidad			
276	Nacional de Loja somos del estado y nosotros canalizamos con un presupuesto			
277	predispuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas, entonces cualquier centavo se			
278	debe mover por ahí y el problema como siempre hemos dicho en este caso, el ingresar			
279	recursos es bastante fácil, el problema es nuevamente retribuirlos a cada uno de			
280	nosotros, o sea a nosotros me refiero a la institución para poder hacer obra física, para			
281	poder pagar más docentes, administrativos y cosas como esas, entonces por eso era el			
282	tema de descongestionar, alivianar esa carga burocrática donde se mete más gente y	Innovación	Innovación Abierta	GMU5/L292- L305/INN- INN-ABI
283	más colapsa, ese cuello de botella se hace porque se mete a 5, 10, 15, 20 personas ahí			
284	en un solo sitio y cada cual piensa que está haciendo lo correcto y se complica, pero			
285	cuando aquí hay que tomar una decisión siempre va al superior quien nos dice que			
286	firmo el pobre señor rector, pero no puede hacérselo así.			
287	Entrevistador: Perfecto, supongo que el tema de autogestión también estuvo, pero			
288	mayor relevancia veo que tenía esa intencionalidad.			
289	GMU5: Lo que hablamos al principio de la primera pregunta, la universidad tiene un			
290	potencial enorme, hablo de 14 mil estudiantes, podemos hacer maravillas, tenemos una			
291	potencialidad enorme y con eso me refiero a que nosotros podemos aprovechar lo que			
292	el mundo te brinda en convenios, el mundo te está brindando proyectos, programas,			
293	ejemplos las Naciones Unidas, ejemplo la Sociedad de Cambio Climático, te brinda un			
294	montón de cosas. Entonces tú no vas a decir, yo estoy sentado en una universidad			
295	tengo 14.000 alumnos y sentados en un sillón como gran gerente a esperar a que me			
296	caiga el dinero del cielo no va a funcionar así, tú tienes que ir a buscar, tienes 44			
297	carreras que están diversificadas en cada campo, es la ventaja de la Nacional de Loja.			
298	Tenemos desde la parte ambiental, la parte forestal, la parte productiva, la parte			
299	veterinaria, tenemos hasta la parte energética, energías renovables, tenemos			
300	computación, tenemos electricidad tenemos todo, tenemos psicología, odontología,			
301	laboratorio, tienes en esta universidad una gama enorme de potencial, pero cuál es el			
302	problema, cuando tú te sientas y piensas que el dinero te va a caer, no va a pasar eso			
303	como nos ha pasado históricamente en la Universidad Nacional de Loja y en estos			
304	veinte años que he sido docente, me acuerdo en este caso tú tienes que salir a buscar a			
305	ese recurso económico, porque ahorita nos golpeó un presupuesto de 44 o 45 millones,			
306	si mal no recuerdo, bajar a 30, o sea, yo sé que suena una cifra bastante generosa, 30			
307	millones al año, pero acuérdate de lo que estamos haciendo, a nosotros nos pagan por			
308	enseñar, nosotros no es que tampoco podemos generar algo productivo como un			

309	colegio. Bueno, nosotros estamos formando ingenieros, magísteres, en algún momento			
310	vamos a formar doctores, si las cosas cambian los próximos años o lo salen a buscar al			
311	mundo, no pienses que una buena idea se vende donde sea, yo así voy a morir. Le doy			
312	un ejemplo, un convenio Minamata, un programa de las Naciones Unidas donde 40			
313	millones de dólares que se financia para la erradicación de mercurio en actividades			
314	mineras y en ambiente, ellos hacen un llamado por año para financiar cuatro millones			
315	de dólares a cada universidad que se siente en la capacidad de solventar cierto			
316	problema, con respecto a eso entonces ya me está dando una puerta, me dice mira, o			
317	sea, yo te doy aquí, pero tú tienes que sentarte, lo que usted decía, tienes que hacerlo,			
318	tienes que ser innovador, ejemplo esta válvula, si funciona, puedo mejorar esta cosa y			
319	yo lo propongo como academia, sacando un montón de cosas para innovar, nosotros sí			
320	podemos hacer, pero tenemos que salir a buscar, no solo nos vamos a quedar			
321	esperando. Entrevistador: Perfecto y en esta misma línea en este espacio que estamos			
322	últimamente tratando, de pronto que criterio tiene sobre una posibilidad para poder			
323	aprovechar esto, para poder embarcarnos en esta filosofía de salir a buscar y			
324	aprovechar esas oportunidades, el potenciar este centro de innovación InnovaT que			
325	existe. ¿Qué le falta?, no sé, tener una especie de lo que tiene la Técnica. GMUS: No			
326	debe entenderse el tema de innovación, de desarrollo, como una materia como que de			
327	la innovación depende la carrera de Ingeniería de Administración de Empresas,			
328	nosotros seguimos pensando que, no va, no funciona eso, por eso digo que no quiero			
329	sonar ofensivo frente a los compañeros de Administración de Empresas mucho menos,			
330	yo soy egresado la maestría de Administración de Empresas, pero lo que le digo es no			
331	quiero que suene ofensivo el tema de decir que nosotros nos dedicamos a innovación,			
332	es que hay por ejemplo un sistema de energía fotovoltaica eólica, ellos no se dedican a			
333	eso de energía, Entonces ahí usted mismo está inmediatamente eliminando la			
334	competencia, porque le doy un ejemplo. a nosotros nos vinieron a ver en diciembre del			
335	2020-2021 para el tema de proyección del nuevo proyecto eólico 2 El Membrillo y			
336	entonces ellos, los que primero nos llamaron, yo pensé que como facultad de energía y			
337	como tenía estas carreras, mediocrementemente pensé que se me convocaba directamente			
338	para analizar el tema de energía, analizar el potencial del viento y todas esas cosas que			
339	yo iba preparado,, pero se nos llamó primero para ver cómo iba a afectar en la parte			
340	social, en la parte educativa, el nuevo proyecto eólico, cómo iba a afectar la parte			
341	ambiental, como iba a afectarla parte turística, entonces eso qué quiere decir, que le			
342	estoy dando el ejemplo de que siendo un proyecto eólico, algo en que supuestamente			
343	yo entraba con temas de aerogeneradores, que lo manejaron tan bien en la segunda fase			

344	con el convenio que deje ahí, involucraron a toditos, estuvieron ahí los de ambiente			
345	porque tuvieron que hacer el inventario de flora y de fauna, tenían que saber si por ahí			
346	pasaban las bandadas de aves y todas las cosas que uno nunca lo piensa, o sea, en un			
347	proyecto eólico de energía por viento de altura que tenemos acá, el único en			
348	Sudamérica. A lo que quiero llegar, o sea su tema de innovación, su tema de desarrollo,			
349	su tema de investigación está perdido si de entrada piensa que va a dedicarse a una sola			
350	cosa, o si cierras las puertas a otras cosas, otras áreas del conocimiento. Entrevistador:			
351	Exacto, es interdisciplinario. GMU5: Usted no piense que innovar es presentar, no			
352	quiero sonar grosero, el hecho de innovar, es decir que voy a presentar una feria de			
353	lácteos nada más, o sea, me entiende, yo creo que innovar debe involucrar todo el			
354	conjunto las tres funciones y vamos para adelante. Aquí no es que yo me llevo el			
355	protagonismo, no, para mí el hecho de investigar e innovar, vincular. Esto no es de			
356	hacer fotos que yo quiero salir en redes sociales, que yo te doy premio y tú me das			
357	premio, para mí no tiene que ver nada.			
358	Como tema integral ver la parte informática. Acá mandaron a buscar ambientalistas y	Innovación	Sociedad	GMU5/L358-
359	gente que sepa de muestreo de flora y fauna, estoy haciendo convenio para el proyecto			L365/INN-
360	eólico, el Membrillo 2 o sea tenemos que integrar a todos, si me entiendes, no voy a			SOC
361	decir, eso hagan con los de allá, no, el hecho de nosotros mismos ponernos esas trabas			
362	no nos une, es no poder integrar a la gente, es que hay que hacer manejo de la			
363	colectividad, de la sociedad y de las comunidades. En la parte educativa hay un montón			
364	de carreras que tienen ese potencial enorme de poder manejar como comunidades todas			
365	esas cosas, ellos son los llamados, yo no sé eso, entonces nosotros nos dedicamos a lo			
366	nuestro, yo en algún momento les daba un ejemplo, siempre les doy a mis alumnos,			
367	¿ustedes en que trabajan? me responden en mis plantas, yo trabajo particularmente en			
368	plantas de beneficio en Portobelo y Zaruma como consultor, alguna vez estuvimos			
369	discutiendo con los dueños de las plantas y todo eso en donde yo trabajaba, siempre			
370	trabajo para otras cosas me dice ¿y usted está en la academia y ha innovado en paneles			
371	solares para molinos?, una pregunta tan simple que me la hizo el dueño de una Mina y			
372	me cayó por lo que me preguntó, me dice luego mire nosotros estamos haciendo			
373	energía porque necesitamos triturar, moler y ustedes ya han innovado algún panel solar			
374	para que funcionen nuestros molinos y trituradoras con energía solar pero nosotros no			
375	gastamos tanto, me dio un problema, me dio una solución y me calló la boca, ¿por qué?			
376	Porque como académico y nosotros deberíamos apuntar a cosas como estas y			
377	solucionar este tipo de cosas, en mi caso soy ingeniero en minas, tengo la formación de			
378	ciencias de la tierra, pero tengo que salir a buscar a otras profesiones, de otros sistemas			

379	para poder dar una solución enorme que al final va a solventar el cambio climático, o			
380	sea una pregunta tan concreta, por eso siempre las pongo como anécdotas a mis			
381	muchachos y yo decano de la facultad de energía, con una simple pregunta que me hizo			
382	el dueño de la mina, me dijo usted ya ha innovado el sistema de paneles solares para			
383	manejar nuestros equipos, tan simple como eso.			
384	Esas líneas disciplinares es ahí donde usted debe apuntar para innovación según mi	Innovación	Innovación Abierta	GMU5/L384- L398/INN-ABI
385	criterio como Michael Valarezo, esa forma de pensar es la que usted debe hacer, falta			
386	innovar de manera abierta e integral y seguimos teniendo esa mediocridad en la cabeza			
387	de que es mío y yo en lo mío, yo creo que no nos funciona eso en esta universidad, si			
388	no empezamos a abrir la cabeza, no tiene que ver con con la magnitud o el tamaño de			
389	los cartones que usted tenga o nosotros tengamos como académicos, no tiene que ver			
390	que yo tenga 20 maestrías y doctorados, hay un tema de yo debo aprender a trabajar en			
391	equipo, sino aprendo a trabajar en equipo es complicado por más títulos que tenga, de			
392	qué me sirve a mi tener experiencia si no la comparto con el resto.			
393	Si yo se de un montón de cosas debo compartirlo mucho más con la universidad			
394	porque es el último bastión de los pobres señores estudiantes que tienen para formarse			
395	correctamente para brindar un buen servicio para ser unos buenos ingenieros o los que			
396	salgan. A eso es a lo que yo voy, o sea si usted sigue pensando en que tener un tema de			
397	innovar es solo para una línea de investigación de una carrera, estamos perdidos, no			
398	funciona.			
399	Entrevistador: Listo, muchísimas gracias Michael muy interesante y enriquecedor.			
400	Estoy seguro que esto servirá muchísimo para este proyecto.			

CURRÍCULUM VITAE

Milton Labanda-Jaramillo, titular de la cédula de identidad 11034499966, nació en la ciudad de Loja, Ecuador el día 08 de diciembre de 1977. Casado con Janneth Pineda por la Gracia de Dios desde hace 21 años, de cuya unión matrimonial nacieron 8 hijos: Juan Mateo, María Emilia, Matías Sebastián, José Leonardo, María Judith, Juan Francisco, María Soledad (+) y María Janneth. Cursó sus estudios de secundaria en el Colegio

Técnico Daniel Álvarez Burneo en el bachillerato de Físico-Matemáticas. Graduado de Ingeniero en Informática en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y posgraduado del Máster en Software Libre en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), posee una Diplomatura en Innovación Abierta por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Argentina. Ha desempeñado su profesión como técnico analista programador durante 5 años y como Director de Tecnologías de la Información durante 2 años en la Universidad Nacional de Loja (UNL). Laboró como docente ocasional durante 10 años en la carrera de Ingeniería en Sistemas de la UNL y como docente investigador ocasional en la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE). Desde hace 5 años se desempeña como Director de la Carrera Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática y como docente investigador titular auxiliar 2 de la UNL. Es autor y coautor de varios artículos científicos, capítulos de libro y libros dentro de las áreas de Tecnologías de la Información y Comunicación, Educación y Administración; y ponente en varios eventos académico-científicos a nivel local, nacional e internacional. Sus áreas de investigación son Pensamiento Computacional, Innovación Abierta, Recursos Educativos Abiertos, Gerencia. Actualmente es miembro del Grupo de Investigación en Tecnologías de la Información y Computación GITIC y coordinador del Grupo de Investigación en Tecnología Educativa GITED; es Miembro de la Red de Investigación RICHSL y de la Red Loja Investiga. Sus datos de contacto son: celular 0979423253, correo electrónico 1000ton.lab@gmail.com, redes sociales @miltonlab.